

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Vol. 6
Núm. 3

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

MENSAJE DEL DIRECTOR

Amigos lectores, autores y colaboradores

Es un honor y un placer presentar este volumen 6, número 3, de la Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa, correspondiente al periodo de publicación de julio–septiembre 2021. En esta ocasión presentamos artículos cargados de reflexiones propias del ámbito educativo, mismos que conducen al lector a planteamientos innovadores e inmanentes sobre una nueva perspectiva educativa que surge al inicio y durante la Pandemia, tocando tópicos acerca de prácticas, visiones y creencias que, sin duda, abren el análisis para repensar en este tiempo emergente, la educación como fenómeno crucial de desarrollo social.

Agradecemos desde este espacio, a todos aquellos que formamos la comunidad del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, a las autoridades estatales y nacionales por su apoyo y cercanía, por apostarle al desarrollo académico y educativo del país y la región. También encomiar la implicación y creatividad de los profesionales de la educación que produjeron tan destacados artículos; asimismo celebramos la preferencia de nuestro amplio grupo de lectores, a quienes animamos a entrar en un diálogo continuo de sus propias perspectivas y realidades educativas, con el fin de enriquecer, aún más, el vínculo expresivo de las formas, maneras, niveles y dimensiones de hacer la educación en Chiapas, México y el mundo.

La producción de esta Revista trimestral es resultado de una ardua labor que se ve recompensada con su preferencia y relación establecida desde los distintos sectores vinculados a este Centro Regional, mismos que esperamos sigan fortaleciéndose en beneficio de todos.

Dr. Abraham Velasco Hernández

Director

DIRECTORIO

Federal

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Mtra. Delfina Gómez Álvarez

Secretaria de Educación Pública

Dr. Luciano Concheiro Bórquez

Subsecretario de Educación Superior

Dr. Mario Chávez Campos

Director General de Educación Superior para el Magisterio

Estatal

Dr. Rutilio Escandón Cadenas

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Mtra. Rosa Aidé Domínguez Ochoa

Secretaria de Educación del Estado de Chiapas

DIRECTORIO

Director

Abraham Velasco Hernández
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Editor

Mauricio Zacarías Gutiérrez
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Co-editor

Iris Alfonzo Albores
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Equipo Editorial

Luis Antonio Domínguez Coutiño
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Luis Ángel Domínguez Ruiz
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Pedro Guadiana García
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Dulce María Guillén Morales
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Corrección de estilo

César Edmundo Estrada Rodas

Diseño y maquetado

Andrés Jerónimo Pérez Gómez

Consejo Editorial

Andrés Correal, Universidad de Boyacá – Colombia
Gunther Dietz, Universidad Veracruzana – México
Mónica Casalet, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - México
Irma María Flores Alanís, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
Ángel López Montiel, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – México
Leticia Pons Bonals, Universidad Intercultural de Chiapas – México
Yanola Isabel González, Universidad de la Serena – Chile
Fernando Castillejos Castillo – Universidad Mesoamericana – México
Luz de Carmen Montes Pacheco – Universidad Iberoamericana – México

El objetivo de esta revista es trazar puentes hacia la construcción y difusión del conocimiento. La originalidad de los documentos de esta revista forma parte de un proceso de selección exhaustiva. Esta es una publicación arbitrada; el procedimiento de selección de los artículos es mediante el sistema de arbitraje por pares, "doble ciego", por evaluadores del Comité Editorial del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

El URL de esta revista se encuentra en: http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/CRESUR_REIIE

Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa (REIIE). Año 6, No. 3, julio a septiembre de 2021, es una publicación trimestral, forma parte de los cuatro fascículos que se publican de manera anual editada por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Carretera Municipal Tecnológico – Copalar Km. 2200, Comitán de Domínguez, Chiapas, C.P. 30037, teléfono 9636366100, www.cresur.edu.mx, contacto@cresur.edu.mx. Editor responsable: Mauricio Zacarías Gutiérrez, teléfono 9636366100. Responsable de la última actualización de este número, Consejo Editorial, 1 de julio de 2021.

Esta revista electrónica forma parte de los siguientes índices y bases de datos: Clase, Latindex, Actualidad Iberoamericana, Cite Factor, Erihplus, Electronic Journals Library, Google Académico, LatinREV, Biblat, MIAR, REDIB, Latino Americana, Academic Resource Index, CIRC, Directory of Open Access Journals DOAJ y The Philosopher's INDEX.

La revista pertenece al catálogo de CLACSO y puede ser consultada en biblioteca.clacso.edu.ar
Contacto: mauricio.zacarías@cresur.edu.mx, 9636366100 Ext. 216.

ÍNDICE, CATÁLOGOS Y BASES DE DATOS

TABLA DE CONTENIDOS

Relaciones digitales entre tutores y escuela a través de Schoology. Participación parental en educación media superior José Fernando López Pérez e Iván de Jesús Espinosa Torres	10
Aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) para el desarrollo del Pensamiento Crítico, en la asignatura de Ciencias Naturales de cuarto grado de Educación Primaria Andrea Poveda Alfonso, José Enrique Ávila Palet y Silvia Lizett Olivares Olivares	36
'Temas controversiales' de Historia mexicana en la educación media superior. Un panorama general desde la perspectiva docente Nathaly Varela Baltierra	62
El sin sentido del tiempo privado y público en la nueva vida cotidiana del docente de secundaria en tiempos del Covid-19 Inés Lozano Andrade y Zoila Rafael Ballesteros	82
Confluencia de conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo en los procesos de aprendizaje individual y social en un entorno de cambio global permanente Pedro Guadiana García y Dulce María Guillén Morales	96

Relaciones digitales entre tutores y escuela a través de Schoology. Participación parental en educación media superior

Digital relations between tutors and school through the Schoology software.
Parental participation in high school education

José Fernando López Pérez

fernando_meka@hotmail.com

Iván de Jesús Espinosa Torres

ivandejesuset@hotmail.com

Recepción: 05 de mayo de 2021

Aceptación: 04 de junio de 2021

Resumen

Este artículo deriva de una indagación más amplia que se realiza como parte de la investigación doctoral "Relaciones digitales entre familias y escuela. Tecnologías y participación social para el aprendizaje en Educación Media Superior". Se presentan resultados parciales correspondientes a la segunda fase metodológica desarrollada desde el enfoque de la Investigación-Acción Participativa (IAP), perspectiva que ha establecido la oportunidad de investigar mientras que se interviene en un contexto particular y con un grupo de primer semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, Plantel Téllez, México, que cursa la asignatura de Informática. Se incorporó un curso virtual en la plataforma Schoology para enriquecer el proceso formativo de los estudiantes y de sus familias o tutores. Se trabajó con 35 estudiantes y 30 padres de familia. Los resultados muestran una mejora de los aprendizajes reflejada en indicadores académicos: aprovechamiento, aprobación y promedio grupal.

Palabras clave: educación media superior; padres de familia; papel de los padres; relación familia-escuela; tecnología educativa.

Abstract

This article derives from a broader current research, part of the doctoral research "Digital relations between families and school. Technologies and social participation for learning in Higher Middle Education". In this paper, we present the partial results corresponding to the second methodological phase which was developed from the approach of participatory action-research, perspective that has established the opportunity to investigate while intervening in a particular context within a

first semester group of Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo Plantel Téllez, this group of study is currently enrolled in a computing course.

A virtual course was incorporated into the platform Schoology with the purpose of enriching the formative process of the students and their families or tutors. We worked with 35 students and 30 parents, the results show an improvement in the learning process reflected in the academic indicators of the students such as achievement, approval, and group average.

Keywords: high school education; parents; parents' role; family-school relationship; educative technology.

Apertura: revisión de literatura

Al día hoy, junio del año 2021, es posible hablar de dos períodos en el tiempo: antes del COVID y después del COVID. La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) transformó las prácticas cotidianas de la sociedad. La educación no estuvo exenta de transformarse y adaptarse a nuevas metodologías, prácticas y condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. Cuando el confinamiento comenzó, el esfuerzo emergente para continuar brindando el servicio educativo colectó experiencias valiosas para hacer frente a la pandemia y continuar con el aprendizaje a distancia (Peñuelas, Pierra, González & Nogales, 2020). Cabe aclarar que este estudio se realizó antes de la pandemia y es relevante para entender la manera en que se promovía la participación parental en el aprendizaje de los estudiantes, relación que cobró mayor importancia durante la pandemia al ser las familias principales protagonistas en el proceso formativo de sus hijos, quienes aprendían sin la presencia física del profesor y fuera del salón de clases.

En el proceso educativo escolarizado participan tradicionalmente los estudiantes y el profesor. El docente diseña y lleva a cabo actividades de enseñanza con el propósito de que los alumnos, mientras las realizan, desarrollen aprendizajes significativos (Ausubel, 1983; Moreira, 2000). Otros elementos influyen en el proceso como el ambiente de aprendizaje (Boude y Medina, 2011; Velandia, Morales y Duarte, 2014; Basantes, Naranjo, Gallegos y Benítez, 2017), los otros estudiantes, la personalidad del profesor o la actitud del alumno. Díaz-Barriga (2003) señala que se precisa de la disposición del alumno para conseguir aprendizaje significativo; la literatura sobre aprendizaje y constructivismo (Heredia y Sánchez, 2012; Peggy y Timothy, 1993; Pozo, 1997) coincide en que es el alumno el protagonista y principal responsable de su propio proceso educativo. No obstante, la realidad educativa dista de la teoría planteada en contextos ajenos a la complejidad de las aulas.

Con el paso del tiempo, a partir del trabajo formativo con los grupos, hemos identificado las principales dificultades de aprendizaje que de acuerdo con Martínez (2015) causan bajo rendimiento escolar: apatía, ausentismo, desinterés y falta de esfuerzo que como señala Pérez (2018) son situaciones que persisten desde la educación secundaria. Para atender estos casos en el contexto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo plantel Téllez, México, se solicita la presencia del tutor responsable para enterarlo de la situación y promover su colaboración. La misma experiencia ha permitido reconocer que las citadas problemáticas escolares son más evidentes en alumnos con padres ausentes. Martínez, Torres & Ríos (2020) manifiestan que a la familia se le puede considerar como una institución y su importancia en la sociedad recae en el hecho de que es al interior del núcleo familiar que las personas aprenden a relacionarse y organizarse para poder así "establecer los vínculos adecuados para tener una comunicación eficaz

entre grupos" (p. 3) lo que facilita que puedan más tarde integrarse efectivamente a la sociedad. Por su parte, Morales y Chávez (2019) enfatizan que la unidad del núcleo familiar tiene un impacto importante en los individuos que lo conforman de modo que las relaciones sólidas entre sus miembros propician, por ejemplo "*mayor crecimiento personal del hijo*" por lo que la estabilidad emocional del aprendiz conduce a ver reflejado ese crecimiento en el rendimiento académico.

De esta forma se puede establecer, de acuerdo con Valdés, Martín y Sánchez (2009) que la familia es la primera institución en la que aprenden sus hijos. Conviene en este espacio realizar una aclaración conceptual: el término plural en el título de este trabajo deriva de la noción de que los investigadores trabajan con varias familias y que éstas tienen características que las distinguen de otras por lo que no se puede hablar de un solo tipo de familia. Ante la creciente diversidad familiar es preciso desapegarse de la noción tradicional de que una familia se puede conformar únicamente por una madre y un padre y los hijos de ambos. A propósito de esta realidad conviene considerar la definición de la Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar (2005), que establece:

La familia es un grupo social, organizado como un sistema abierto, constituido por un número variable de miembros, que en la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, vinculados por lazos ya sean consanguíneos, legales y/o de afinidad. Es responsable de guiar y proteger a sus miembros, su estructura es diversa y depende del contexto en el que se ubique (p. 3).

Esta definición permite reconocer como familia a aquellas organizaciones que: 1) son encabezadas por familiares distintos a la madre o el padre (tíos, abuelos, primos o hermanos mayores); 2) se forman sin un vínculo legal formal y cada uno de los miembros pueden tener lazos sanguíneos

o no (madrastas, padrastros y medios hermanos) y; 3) pueden ser encabezados únicamente por la madre o el padre, no por ambos. De acuerdo con esta aclaración conceptual, a lo largo del escrito se manejan los términos: familia, madres de familia, padres de familia, tutor parental responsable y tutores para aludir al adulto que cuida de un estudiante, le provee techo y alimento y cubre sus necesidades básicas, se busca además de que le facilite el aprendizaje y lo acompañe en su proceso formativo. La intervención que se lleva a cabo busca la participación de los tutores responsables en el proceso formativo del individuo pues su papel en la educación del individuo es relevante. No obstante, en el contexto en el que se realiza la indagación existe poca claridad respecto al modo en que deben participar en el proceso escolar de los estudiantes por lo que los profesores de manera cotidiana, desde su papel como facilitadores y mediadores los involucran únicamente para que asistan a la escuela bajo dos circunstancias: entregarles calificaciones en cada corte parcial o bien acudir cuando un estudiante presenta problemas de conducta.

En ambos casos, no existe seguridad de que los tutores acudan a la escuela. Este proyecto busca el mejoramiento de la relación entre madres, padres de familia o tutores y escuela para favorecer el aprendizaje de los estudiantes ante la dificultad de conseguir la participación familiar efectiva en el proceso educativo de sus hijos, resulta importante señalar que un buen número de estudios sobre la participación parental hacen referencia a la educación básica (Sánchez, Valdés, Reyes y Carlos, 2010), a la educación de formadores (Cárcamo-Vásquez y Rodríguez-Garcés, 2015) y esta investigación suma significativamente al estudio en el nivel medio superior (Lira, Herrera y Martínez, s.f.). El proyecto de investigación se establece sobre la premisa de que cuando las madres y padres de familia se involucran en el aprendizaje de sus hijos, estos tienen mejor

rendimiento escolar (Solís y Aguilar, 2017). No obstante, existe poca claridad respecto a cómo involucrar a los tutores parentales responsables en el aprendizaje de sus hijos ni lo que se espera de la participación (Alcalay, Milicic y Torretti, 2005). Ante esta dificultad conceptual, la relevancia de este estudio cobra valor como una propuesta que oriente al educador en la construcción de una relación con las familias de sus estudiantes. Esta propuesta práctica plantea emplear tecnología educativa de sistemas gestores de aprendizaje accesibles a través de teléfonos celulares, a fin de que los tutores responsables se hagan presentes en el proceso de enseñanza de su hijo y se complementen las actividades de aprendizaje con tecnología y herramientas que proveen las plataformas de aprendizaje que promueven el desarrollo de competencias digitales en el estudiante (Badia, Meneses, Fàbregues y Sigalés, 2015) y también en el profesor (Petko, 2012). De esta manera, proponer un modelo en el que los padres de familia se relacionen de manera cotidiana con las actividades escolares, permanezcan pendientes del progreso académico de sus hijos y colaboren con el proceso de enseñanza y formativo de sus hijos; relación que reditúe también en una mejora de los indicadores académicos.

El artículo describe en primera instancia la ruta metodológica desde la perspectiva de la Investigación Acción Participativa (IAP) que orienta el proyecto. Se trata de una opción que, como señala Colmenares (2012), aporta significativamente a la expansión del conocimiento y a la *“generación de respuestas concretas a problemáticas para aportar alguna alternativa de cambio o transformación”* (p. 103-104). La IAP de acuerdo con Zapata y Rondán (2016) es también llamada Investigación Participativa (IP) o Investigación-Acción (IA) y es una manera de hacer investigación para promover la participación de la gente y fomentar un cambio real en algún sector de la sociedad. Para conocer el es-

tudio es preciso tener en cuenta que la IAP se establece en fases (Martí, 2017) por lo que es importante destacar de manera preliminar los principales hallazgos del diagnóstico realizado para que a la luz de los resultados fuera posible diseñar y llevar a cabo la intervención educativa que se aborda y que presenta una propuesta para que las familias participen a través de los recursos tecnológicos a su alcance (Aguilar y Leiva, 2012).

La acción de estrategias estuvo dividida en dos fases, el primer referente al diseño e implementación de un curso virtual que complementara la intervención escolar presencial de los estudiantes y que sirve como un medio a través del cual las madres y padres de familia puedan estar al tanto del progreso académico de su hijo; la segunda fase, estuvo orientada precisamente a seguir la participación de los tutores parentales responsables, facilitando los procesos y clarificando dudas técnicas. Los resultados muestran una mejora en los indicadores académicos de los estudiantes cuando sus tutores conocen cuáles son los trabajos por entregar, las fechas límite de entrega y la calificación obtenida además de que se trata de una herramienta fácil de utilizar y los canales de comunicación establecidos proveen un espacio de apoyo al respecto. La tarea pendiente estriba en involucrar a aquellos tutores que no participaron de la propuesta, a través precisamente de los resultados y de la experiencia de aquellos que, si lo hicieron además de explorar otras formas para que las familias continúen ejerciendo su participación con la escuela, a partir de ideas que ellos mismos propusieron (Calvo, Verdugo y Amor, 2016).

El objetivo general del proyecto de investigación doctoral consiste en construir en colectivo los métodos mediante los cuales, las madres y padres de familia participan en el proceso formativo escolar a través de cursos virtuales. El objetivo de este trabajo se asienta sobre uno de los propó-

sitos específicos del proyecto doctoral y consiste en evaluar el rendimiento académico de un estudiante cuando su padre de familia se involucra en sus actividades académicas, así como las competencias que desarrolla cuando emplea cursos virtuales.

Metodología

El presente estudio de corte *cualitativo* (Barba, 2013; Osses Bustingorry, Sánchez & Ibáñez, 2006; Paz, 2003; Rojas, 2019) corresponde a la segunda fase de un proyecto que se trabaja bajo la metodología de la Investigación-Acción Participativa (Elliot, 2000; Sandín, 2003; Martí, 2017; Kemmis, McTaggart & Nixon, 2013) en la que se delimitó el foco de atención en la implementación de la tecnología como un primer acercamiento para que los tutores de un grupo de estudiantes ejercieran su participación en la escuela acompañando el progreso académico de sus hijos. Este primer esfuerzo sería complementado más adelante en el ciclo escolar con

las impresiones y recomendaciones de los propios tutores responsables para generar actividades educativas en un ejercicio serio de participación parental.

La investigación cualitativa se desarrolla a través de cuatro fases que de acuerdo con Flores, Gómez y Jiménez (1999) son: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. Fue así como se optó por la perspectiva de la investigación-acción por ser afín a la realidad que se vive en un salón de clases y a sus intenciones transformativas de las problemáticas escolares. De acuerdo con Elliot (2000), Sandín (2003), Valenzuela y Flores (2011) así como Zuber-Skerritt (2003) la investigación-acción participativa es un proceso recursivo de cuatro fases: 1) planeación estratégica; 2) acción, implementación del plan; 3) observación, evaluación y auto evaluación y; 4) reflexión crítica y auto reflexión de los resultados de las tres primeras fases (para comenzar un nuevo ciclo de investigación-acción).

Tabla 1.
Etapas de la investigación-acción

Sandín (2003)	Valenzuela y Flores (2011)
Primera: diagnosticar la problemática a través de la práctica educativa diaria, clarificando y comprendiendo los actores que inciden	Planear: la intervención a través de la práctica cotidiana, identificando participaciones, métodos y procesos
Segunda: plantear estrategias de intervención para abordar el problema y procurar resolverlo	Actuar: llevando a cabo las acciones planificadas, vigilando su adecuada puesta en marcha
Tercera: comprobar las hipótesis a través de acciones mediadas, evaluando la puesta en marcha y recuperando resultados	Observar: los actos de los participantes, los resultados, la interacción activa de los participantes, recolectar datos
Cuarta: proceso de reflexión. Con los resultados, el investigador aclara su realidad e inicia un nuevo periodo de diagnóstico del problema, iniciando el ciclo de reflexión y acción	Reflexionar: en torno a la experiencia de los participantes y a lo que observe el investigador
	Transformar: y adecuar los procesos a partir del análisis y la reflexión, mejorar la práctica

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados.

La perspectiva teórica que brindan los autores sirvió como fundamento de las acciones a realizar en cada una de las fases. Los autores no definen métodos específicos para abordar cada fase por lo que el proceso de investigación ha estado estrechamente vinculado al contexto en el que se realiza, con los recursos disponibles y promoviendo la participación de los involucrados, cada uno aportando al trabajo desde su propia perspectiva. De las cuatro fases que contempla la investigación-acción participativa, ya se han realizado las dos primeras. El diagnóstico, que se detalla a continuación, sirvió para entender la realidad del centro educativo y la participación de los tutores, su manera de entender y ejercer esta noción y su efecto en el desempeño académico de sus hijos, además, fue posible conocer el impacto de emplear recursos educativos soportados por tecnología tras asociarlos con las actividades de aprendizaje de los estudiantes.

El contexto de indagación

La investigación se realiza en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) plantel Téllez, en México, se ubica en la comunidad del mismo nombre y en el ciclo escolar que aborda este trabajo contaba con una matrícula total de 268 alumnos. El centro educativo dispone de un laboratorio de informática que tiene 25 computadoras con conexión a internet y en 11 aulas hay una pantalla LCD fija, incluyendo el laboratorio. En el plantel hay dos aulas que tienen instalado un soporte y un proyector de datos móvil (cañón) además de que se cuenta con 4 aulas digitales, kits que incluyen una computadora portátil y software educativo para convertir una pizarra tradicional en una interactiva y digital. Téllez es una localidad urbana perteneciente al municipio de Zempoala, los miembros de la comunidad tienen un profundo arraigo con las actividades relacionadas a la charrería y jaripeo lo que ha favorecido la aparición de conductas

de riesgo como el consumo de sustancias (alcohol y tabaco) por el ambiente en el que se desarrollan esas actividades; conductas de riesgo en las que la familia tiene un papel determinante (Valenzuela, Ibarra, Zubarew y Correa, 2013). La escolaridad media de la población es la secundaria y esto impacta en el objetivo y visión que tienen nuestros estudiantes pues no muchos aspiran a una carrera universitaria, el papel de la familia influye en la autoeficacia del alumno adolescente (Caligiore & Ison, 2018).

El Consejo Nacional de Población (2018) revela que existe en el municipio un mayor número de mujeres que de varones y la proyección para el año 2030 sugiere que la tendencia predominará, aunque se prevé una disminución general de la población. Según el censo del año 2015 en Zempoala hay 45382 habitantes de los cuales 23397 son mujeres, 21985 son varones y 77.23% de la población adolescente con edades que van de 15 a 17 años asiste a la escuela. De acuerdo con datos oficiales (SEDESOL, 2019; INEGI, 2019) la comunidad tiene una población de 3266 habitantes y presenta un bajo nivel de marginación y un nivel muy bajo de rezago social por lo que se le puede considerar como un lugar que ofrece a sus habitantes la posibilidad de emplear tecnología de teléfonos celulares, oportunidades para emplearse y autoemplearse así como la capacidad de trabajar la tierra o venderla, situación que han sabido aprovechar las constructoras para establecer unidades habitacionales en las inmediaciones de Téllez. La comunidad se ubica al sur de la capital Pachuca y es accesible a través de vías de comunicación terrestres. El sistema de transporte masivo de la capital ubicó ahí la primera estación de su servicio troncal, situación que mejoró la accesibilidad de la comunidad y la llegada de habitantes a los nuevos fraccionamientos que se han estado construyendo a pocos kilómetros de la comunidad.

La población se dedica a la agricultura y ganadería, así como a la prestación de servicios conforme a los alcances del Plan Municipal de Desarrollo (2016). Cuenta con escuelas del nivel básico: un jardín de niños, una primaria, una telesecundaria y dos bachilleratos, uno de ellos es el centro educativo en el que se realizó la investigación y que tiene poco más de 19 años formando parte de la comunidad. La escolaridad de la mayoría de los padres de familia llega hasta la secundaria o el nivel medio superior, tradicionalmente apoyan en actividades escolares, pero solo acuden a la escuela cuando son convocados. La experiencia de los investigadores constata que las familias salen a trabajar desde muy temprano, situación que es aprovechada por los alumnos para engañarlos y quedarse en casa, evitando sus deberes académicos. Han sido varios los testimonios colectados con el paso del tiempo que confirman esta situación. Debido a que son usuarios con tecnología de comunicación como teléfonos celulares es que se visualizó una oportunidad para aprovecharlos a fin de relacionar a los padres con el proceso formativo de sus hijos, situación que se describe la segunda fase correspondiente a la acción de estrategias, en la que es posible ahondar en el ejercicio de la participación parental mediante una propuesta concreta que facilita el seguimiento de los padres de familia en el proceso formativo de sus hijos, y la manera en que este ejercicio impactó en los resultados académicos de los estudiantes.

Antecedentes – diagnóstico participativo

Durante la primera mitad del año 2019 en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) Plantel Téllez, se llevó a cabo el diagnóstico participativo de la investigación, se trabajó con un grupo de sexto semestre integrado por 34 estudiantes y con sus padres de familia o tutores (conformados como ya se ha señalado de manera diversa), de los cuales participaron 24. El trabajo con el grupo estuvo en función de una

decisión directiva, no hubo algún criterio específico para elegirlo. El primer ejercicio del ciclo escolar fue cuestionar a los estudiantes, jóvenes bachilleres de sexto semestre próximos a egresar con edades entre de los 17 a los 19 años, si alguna vez habían trabajado con un curso en línea, de todo el grupo solo 4 estudiantes respondieron que sí (11.7%) y se amplió la pregunta para todos los alumnos: solo 12.11% dijeron haber tomado alguna vez un curso en línea.

El ejercicio de indagación se realizó con el grupo al que se le impartió clase y esa situación determinó también al grupo de familias, si bien se tuvo una participación activa, algunos miembros estuvieron ausentes y el intento por localizarlos a través de llamadas telefónicas fue infructuoso. Se aplicaron 3 instrumentos, que a continuación se refieren, con el objetivo de comprender el modo en que los padres de familia entendían su propia participación y el impacto que tuvo un curso virtual en el proceso formativo del grupo de alumnos.

Encuesta: constó de 15 reactivos de opción múltiple, 8 reactivos de respuesta booleana, 1 de cuadrícula de opciones, 1 de casilla de verificación y en los dos últimos, se solicitaron recomendaciones para favorecer la relación con la escuela, así como para describir el uso que hacen con los recursos tecnológicos a su alcance. La encuesta, de acuerdo con Isaac & Michael (1995), permite detallar la naturaleza, opiniones y actitudes de un conjunto de individuos mientras que Martín (2011) considera que la encuesta es un instrumento de investigación social conformado por una serie de reactivos en un cuestionario estructurado, en este caso se diseñó con el propósito de conocer la manera en que los tutores responsables interpretaban su propia participación con la escuela y su importancia en el rendimiento académico de sus hijos. Aunque se trata de un instrumento nacido para la investigación cuantitativa (López-Roldán y Fa-

chelli, 2016), su diseño y los reactivos brindan una percepción de los rasgos cualitativos de los participantes.

La segunda encuesta se les aplicó a los estudiantes mediante una liga de un formulario Google junto a su evaluación de conocimientos, la cual fue resuelta por los estudiantes a través del sistema de gestión del aprendizaje Schoology y buscaba ahondar en la experiencia de trabajo de los estudiantes con el sistema gestor de aprendizaje Schoology. La tercera encuesta la resolvieron los padres de familia que asistieron a la segunda y última reunión para entrega de calificaciones, las encuestas que respondieron los padres de familia se analizaron empleando Google Forms a fin de generar gráficos que brindaran una noción general de sus respuestas orientadas a conocer el grado de satisfacción de su propio desempeño respecto a los resultados académicos logrados por sus hijos previos a egresar de la institución educativa. Aunque de Rada (2012) refiere que pueden presentarse inconvenientes al aplicar una encuesta por internet, la presencia del docente para resolver dudas los superó.

Cada instrumento manejo reactivos que pudieran ser analizados para conocer la tendencia de los participantes respecto a una cuestión, pero guardó espacios para coleccionar las respuestas cualitativas de los tutores, fue muy valioso contar con la impresión de los participantes respecto al ejercicio en el que participaron, sus intereses y posturas. El diagnóstico participativo estableció la pauta para el diseño posterior de la intervención: 1) mantener un curso virtual asociado al

curso presencial para reforzarlo y; 2) establecer las formas en que las familias participen con la escuela, instruyéndolos al respecto.

Fase 2 Acción de estrategias - intervención educativa

Sí bien los hallazgos serán ampliados en la siguiente sección de este trabajo, es pertinente señalar que para la acción de estrategias se consideró la disposición de las familias para relacionarse con la escuela y que los estudiantes desconocen el uso de plataformas educativas durante su estancia en el bachillerato. Para la segunda fase del proceso se contó con la participación de 35 estudiantes de primer semestre y 34 madres y padres de familia quienes en primera instancia respondieron una encuesta en Google Forms, nuevamente el criterio de asignación del grupo al profesor fue ajeno al educador. El diseño del instrumento reunía solo seis reactivos de escala Likert y su propósito fue conocer la percepción de los padres de familia sobre su propia participación, así como su conectividad a internet y su dominio empleando aplicaciones del teléfono celular.

Diseño de la intervención

La intervención educativa se estableció sobre dos estrategias centrales, cada una arrojaría resultados para analizar y enriquecer el proceso siguiendo la naturaleza cíclica de la investigación-acción

Figura 1.
Fase dos: acción de estrategias

Fuente: elaboración propia a partir de las propuestas de Valenzuela y Flores (2011)

Acercamiento con las familias

Dentro de la segunda fase metodológica, la estrategia de interacción con las familias trató del primer acercamiento formal con ellos, el momento en que se explicaron las intenciones del proceso y las expectativas respecto a su participación

y el impacto esperado en el rendimiento académico de los estudiantes. La estrategia se implementó a través de un taller, que tuvo la siguiente estructura (tabla 2):

Tabla. 2
Estructura general del taller para padres de familia

Inicio	Desarrollo	Cierre
• Bienvenida	• Participación de los padres de familia: opiniones	• Resolución de dudas técnicas sobre la aplicación
• Entrega de boletas de calificaciones	• ¿Es el profesor el único que educa en la escuela?	• Ejemplo de seguimiento de un estudiante
• Descripción del proyecto de investigación (justificación)	• ¿Cómo puede participar el padre de familia?	• Acuerdos y compromisos del taller (tutor y padres de familia)
• Comunicación de resultados académicos del grupo con la asignatura de Informática (gráficas)	• ¿Cómo puedo participar con mi hijo en la escuela? (árbol de propuestas)	• Estrategia de seguimiento a los acuerdos

- Sensibilización del colectivo con el video "Comunidad de Aprendizaje La Paz"

- ¿Qué es Schoology?

- Conformación de grupo de comunicación para solución de dudas técnicas, inquietudes y otros (empleando WhatsApp)

- Instalación de la aplicación en el teléfono

- Creación de cuenta y seguimiento del alumno

Fuente: Elaboración propia.

Incorporación de curso virtual y procesamiento de los datos

De manera institucional, la estrategia de evaluación se realiza en tres momentos a lo largo del ciclo escolar denominados como "cortes parciales". El estudio comprendió el segundo semestre del año 2019 y se definió que el primer corte comprendiera del 21 al 27 de septiembre, el segundo corte del 5 al 9 de noviembre y el tercer corte del 10 al 14 de diciembre del mismo año, por lo que se analizó en cada uno los indicadores como: promedio, entrega de trabajos y reprobación a fin de apreciar el progreso o retroceso de los grupos de estudiantes conforme el ciclo escolar avanzaba.

La primera parte de la segunda estrategia se abordó con un taller para los tutores del grupo. Se trascendió a la tradicional entrega de calificaciones para promover la participación de los tutores a través de una actividad en la que ellos, después de la exposición del docente y revisar un material audiovisual, tuvieron la oportunidad de emitir comentarios en un "árbol de propuestas" (Figura 2), este ejercicio brindó la oportunidad de mantener el anonimato pues los asistentes al taller compartieron sus ideas al final de la sesión, mientras se atendían asuntos particulares de cada estudiante.

Figura 2.

Árbol de propuestas de los tutores parentales responsables.

Fuente: Archivo propio compilado a partir del trabajo de campo.

Las respuestas se analizaron en una herramienta de nube de palabras (ver <https://www.nube-depalabras.es>) para identificar los términos que marcaran la tendencia en las opiniones de los participantes. De este modo fue posible capturar una impresión general de sus intereses y de su manera de entender su papel formativo en el proceso escolar de sus hijos. Es sobresaliente comentar, previo al análisis formal de resultados, una situación que enriqueció la intervención en experiencia. Se suele pensar que las familias no se involucran con la escuela porque no tienen interés en hacerlo. Durante la realización del taller fue posible notar que los tutores asistentes mostraban disposición e interés tras romper el esquema tradicional de una entrega de calificaciones. Se procuró que el discurso fuera bidireccional a fin de escuchar las propuestas de los tutores responsables, aunque mostraron cierta reserva para emitir su opinión, la actividad “árbol de propuestas” sirvió para conocer las ideas de las familias. Fue una actividad que recordó el temor y nerviosismo de ciertos estudiantes cuando se les solicita participar en clase. Se suele decir que se debe “educar a los padres” pero falta claridad sobre cómo hacerlo. Esta experiencia es útil como un testimonio de que las familias participan siempre y cuando se les invite a hacerlo. La participación fue complementada con una encuesta que rescatara propuestas prácticas de los tutores y fijara las actividades a realizar en la posteridad próxima (Anexo 1).

Resultados

El primer ejercicio de indagación que correspondió a la fase diagnóstica del proceso ofreció información relevante respecto al modo en que las familias han entendido y ejercido su propia participación con la escuela. Los resultados de la primera etapa provienen de estudiantes que egresaron en julio de 2019, no obstante los hallazgos del diagnóstico se consideran válidos y sirven como guía para el diseño de la intervención que se presenta en este artículo, pues el estudio aborda a grupos particulares con la intención de generalizar ideas a otros grupos que compartan rasgos similares (Martínez, 1998) para la situación específica de este estudio se trata de un problema recurrente: los estudiantes que presentan reprobación escolar son generalmente aquellos que no asisten a clases o deciden no realizar sus trabajos académicos, y cuando se desea establecer una alianza estratégica con los padres de familia, estos se muestran ausentes, no obstante se trata de una primer mirada superficial pues es necesario partir de este escenario para indagar desde la mirada de la investigación-acción y la manera en que los resultados se relacionan con la propuesta tecnológica para el proyecto en general. De los tutores fue posible conocer su grado de involucramiento con la escuela y la manera en que comprenden su participación (Figura 3).

Figura. 3
Información relevante previa a la intervención

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo con Google Forms.

También permitió conocer las impresiones de los estudiantes cuando un curso virtual se incorporó al proceso de instrucción presencial que realizan en la escuela, y que se trató del primer acer-

camiento con cursos de este tipo para un gran número de alumnos (88%). Los hallazgos más significativos del diagnóstico se presentan en la tabla 3:

Tabla 3.
Resultados de la etapa diagnóstica

<i>Encuesta 1 a los padres de familia ¿Cómo concibe la participación de madres y padres de familia en la escuela?</i>	<i>Encuesta a estudiantes ¿Cuáles son sus impresiones sobre la incor- poración de un curso virtual a sus actividades académicas?</i>	<i>Encuesta 2 a los padres de familia ¿Cómo evalúan su participación en función de los resultados académicos de sus hijos?</i>
<ul style="list-style-type: none"> Participación: acudir a la escuela a las reuniones 30 tutores responsables, acudieron 29 Acuden a la escuela solo cuando se les convoca Asistieron 96.6% de los tutores considerados Cuando son convocados, muestran disposición Usan de manera básica teléfonos inteligentes y redes sociales 	<ul style="list-style-type: none"> 88% de los estudiantes desconocen los cursos virtuales Cuentan con habilidades tecnológicas para acceder a una plataforma de aprendizaje Carecen de habilidades para dirigir su propio aprendizaje Las nociones con las que cuentan sirven para engranar una habilidad nueva 	<ul style="list-style-type: none"> Los padres de familia consideran un buen desempeño del profesor (9.65) Ocasionalmente mantienen contacto con el tutor Autoevalúan su desempeño en torno a su participación con 7.52 de promedio Los comentarios cualitativos de gratitud hacia el profesor

Fuente: Elaboración propia.

La visión de las familias respecto a lo que entienden como participación estriba en acudir a la escuela a las reuniones de entrega de calificaciones o cuando algún profesor requiere su presencia para atender situaciones específicas de comportamiento o rendimiento académico, en caso contrario no acuden al centro educativo. Bajo este entendimiento, muestran disposición para acudir a la escuela. Destaca para el estudio el hecho de que las familias en general cuentan con dispositivos móviles de comunicación y participan en redes sociales, con un dominio que consideran básico para el manejo de las aplicaciones.

Por su parte, los estudiantes del nivel medio superior, casi en la culminación de su proyecto formativo en el bachillerato, desconocen qué es un curso virtual, aunque cuentan con competencias tecnológicas para introducirse satisfactoriamente con este tipo de recursos. No obstante, carecen de habilidades para emplear cursos virtuales de manera favorable, destacando la falta de responsabilidad y compromiso en torno a las actividades que se plantean en una plataforma educativa. Los estudiantes reconocen que la introducción de cursos virtuales representa una oportunidad para desarrollar una nueva habilidad. Los padres de familia reconocieron la labor del profesor y su desempeño como tutor del grupo, evaluándolo cuantitativamente con buenas notas, no así su propio desempeño y reconocen que únicamente de manera ocasional mantuvieron comunicación con el profesor para tratar aspectos referentes a sus hijos.

Resultados de la intervención: incorporación de un curso virtual

Uno de los temas del programa de estudio de la asignatura *Informática 1* para bachillerato corresponde a los ambientes virtuales y aunque los

libros de texto que se le otorgan a los alumnos sugiere abarcar *Edmodo*, se empleó *Schoology* como plataforma de aprendizaje no solo para un bloque sino para todo el curso, los estudiantes se mostraron *Totalmente de acuerdo* y *De acuerdo* (54.8% y 35.4% respectivamente) para reconocer que se trató de un recurso innovador para su formación pues no lo habían utilizado, además de ser un complemento adecuado para los temas que veían en clase. De esta manera, al trabajo con la asignatura de *Informática 1* durante el ciclo escolar se incorporó un curso del mismo nombre, funcional a través del *Schoology*. En este espacio digital de aprendizaje el estudiante encontraría recursos para clarificar los temas del currículo (computadora, internet, uso de aplicaciones ofimáticas) y en cada uno de los tres cortes parciales de calificaciones, una evaluación de conceptos teóricos. El esquema tradicional de pruebas impresas se podía innovar a través de tecnología que proporcionara retroalimentación inmediata al estudiante, así como su calificación. *Schoology* fue útil para consolidar una estrategia de evaluación que fuera clara para el estudiante. Fue así como los estudiantes señalaron que el curso virtual en la plataforma *Schoology* era un recurso ideal para tener presentes los trabajos, así como sus fechas de entrega (58%), reconocieron además de su uso era sencillo desde una computadora de escritorio (51%). Destacaron que el diseño instruccional del curso fue claro pero que requerían que algunas secciones lo fueran aún más (como la de Materiales y Calificaciones). 96% de los estudiantes encuestados opinó que si le gustaría seguir usando cursos virtuales en el futuro y calificaron el curso con una ponderación promedio de 8.67, por su lado evaluaron su propio desempeño con un promedio de 7.54 (Figura 4).

Figura 4.

Evaluación del curso y autoevaluación de desempeño por parte del alumno

7. En una escala del 1 al 10, ¿Cómo calificas el curso virtual en *Schoology*?
31 respuestas

8. En una escala del 1 al 10, ¿Cómo calificas TU propio desempeño en la asignatura de Informática 1?
31 respuestas

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis en *Google Forms*.

Participación parental

Esta investigación considera que la participación de los padres y las familias en el proceso formativo de sus hijos y/o parientes resulta determinante para el éxito académico de los estudiantes. El diagnóstico reveló que las familias sí bien se muestran interesados en ejercer su participación en la escuela, desconocen maneras para hacerlo, su visión al respecto solo considera su presencia en las reuniones de entrega de calificaciones. Así que a partir de esta noción de participación es que se llevó a cabo un taller con las familias, a fin de conocer de qué manera es que estaban dispuestos a participar. Al taller acudieron 29 representantes de las familias, en su mayoría padres, sus propuestas a partir del

ejercicio cualitativo fueron analizadas con una nube de palabras.

El análisis de las propuestas de los tutores dejó claro su interés por participar en las actividades que realiza la escuela, muchos comentarios aludieron a sus intenciones de presentarse en un día normal de clases para interactuar con sus hijos. Fue posible apreciar su interés en torno a la necesidad de fortalecer la comunicación entre la escuela y la familia pues los canales convencionales no son siempre confiables (algunos padres reconocieron que, en muchas ocasiones, los estudiantes mienten sobre cuestiones académicas) por lo que identifican medios de comunicación para reducir la brecha de comunicación existente utilizando *WhatsApp* y la plataforma que se

les dio a conocer, Schoology mostrando una respuesta favorable pues la herramienta sirvió para resolver una de sus preocupaciones: estar más pendientes del progreso académico de sus hijos. Además, fue posible reconocer su interés para participar en actividades conjuntas entre padres e hijos, como una manera de favorecer la convivencia, pero también establecer formas de ejercer su participación con la escuela.

Impacto de la participación parental

Resulta relevante para el proyecto la revisión de los indicadores académicos antes referidos (porcentaje en la entrega de evidencias, promedio grupal e índice de aprobación) correspondiente al primer corte parcial de calificaciones, se presentan a continuación con la intención de contar con un referente que permita cotejar los resultados posteriores a la intervención educativa (tabla 4):

Tabla 4.
Indicadores académicos del primer corte parcial de calificaciones

Total de alumnos en el grupo	35
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con sus tres evidencias de aprendizaje</i>	34.2% (12 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la primera evidencia de aprendizaje</i>	82.8% (29 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la segunda evidencia de aprendizaje</i>	37.1% (13 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la tercera evidencia de aprendizaje</i>	45.7% (16 alumnos)
<i>Promedio obtenido en el examen de conocimientos</i>	5.14
<i>Promedio grupal</i>	6.85
<i>Total, de alumnos reprobados</i>	9

Fuente: Elaboración propia.

Con el referente del primer período de evaluación se pueden analizar los reportes de los siguientes dos cortes parciales e identificar el comportamiento grupal en torno a los indicadores (tabla 5):

Tabla 5.
Indicadores académicos del segundo corte parcial de calificaciones

Total de alumnos en el grupo	34 (1 baja)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con sus tres evidencias de aprendizaje</i>	61.8% (21 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la primera evidencia de aprendizaje</i>	64.7% (22 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la segunda evidencia de aprendizaje</i>	85.3% (29 alumnos)
<i>Porcentaje de alumnos que cumplieron con la tercera evidencia de aprendizaje</i>	82.4% (28 alumnos)
<i>Promedio obtenido en el examen de conocimientos</i>	6.4
<i>Promedio grupal</i>	6.88
<i>Total, de alumnos reprobados</i>	5

Fuente: Elaboración propia.

En la misma mecánica de análisis, se presentan los resultados del tercer corte parcial (tabla 6):

Tabla 6.
Indicadores académicos del tercer corte parcial de calificaciones

Total de alumnos en el grupo	34
Porcentaje de alumnos que cumplieron con sus tres evidencias de aprendizaje	61.7% (21 alumnos)
Porcentaje de alumnos que cumplieron con la primera evidencia de aprendizaje	82.3% (28 alumnos)
Porcentaje de alumnos que cumplieron con la segunda evidencia de aprendizaje	88.2% (30 alumnos)
Porcentaje de alumnos que cumplieron con la tercera evidencia de aprendizaje	82.3% (28 alumnos)
Promedio obtenido en el examen de conocimientos	6.16
Promedio grupal	7.17
Total de alumnos reprobados	1

Fuente: Elaboración propia.

Después de haber llevado a cabo el taller y del seguimiento de las familias a través de la plataforma Schoology desde sus teléfonos celulares, los resultados en los siguientes dos cortes de calificaciones muestran una mejoría en el porcentaje de entrega de trabajos, así como en los dos indicadores académicos considerados respecto

al primer corte, aunque la mejora es mínima considerando también el promedio del grupo. Cabe puntualizar que curiosamente los indicadores respecto al número de estudiantes reprobados de un corte a otro mejoraron (gráfico 1):

Gráfico 1.

Análisis de los indicadores entre los tres primeros cortes parciales de calificaciones

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo.

Los hallazgos ponen sobre la mesa un interesante debate en torno a la intervención: ¿La mejora en los indicadores académicos estuvo en función del uso de plataformas virtuales de aprendizaje y de la participación parental? Los estudiantes han de reconocer una realidad particular: a sus tutores se les invitó a participar en su proceso de aprendizaje y se les instruyó en la forma de hacerlo de modo que el estudiante adopte un rol más activo ante la consciencia de que su tutor lo está acompañando más de cerca en sus actividades de aprendizaje.

Discusión

La acción de estrategias y el análisis de los resultados dibujan dos categorías analíticas para comprender las actividades realizadas, su propósito y los hallazgos alcanzados: la participación directa de los padres de familia en el proceso formativo de sus hijos y de los propios tutores, así como el uso de tecnología educativa para el aprendizaje de los estudiantes del nivel medio superior.

Participación parental para la mejora del aprendizaje

Este estudio destaca la relevancia de la participación de las madres, padres de familia y tutores en el proceso formativo de sus hijos y/o parientes a través de una propuesta de investigación que les permitiera estar pendientes del progreso académico de los estudiantes en un curso de *Informática 1* a través de medios tecnológicos, que contribuyeran al proceso de aprendizaje

del estudiante, de esta manera se buscó ampliar el entendimiento que tenían los tutores respecto a su propia participación en la escuela que se encuentra limitado a las veces que acuden a recoger calificaciones. La relevancia de la participación parental fue analizada desde dos dimensiones: a través de los resultados e indicadores académicos de los estudiantes y de la percepción de estos y de los propios padres de familia. Se trata de un trabajo con una fase previa, cuya importancia estriba en esclarecer las condiciones iniciales que propicien la intervención, a fin de comprobar si era idónea o no.

Después de analizar los resultados del diagnóstico en torno a la participación de los tutores desde su propia voz, esta se encuentra definida por una concepción limitada que se entiende como su presencia en la escuela solo cuando son convocados. De acuerdo con las expresiones de autoevaluación, los padres de familia confirman esta disposición reconociendo que solo ocasionalmente mantienen comunicación con el profesor-tutor del grupo. Esta situación se puede interpretar como un acto en el que las familias delegan por completo la responsabilidad formativa de sus hijos al profesor del mismo modo en que lo establece Altarejos (2002): la familia encuentra en la escuela a una institución que la ayuda en la tarea de educar a sus miembros y en el proceso deja de compartir responsabilidades para delegarlas por completo a la escuela. En el estudio, la realidad refleja un distanciamiento entre los argumentos de los tutores responsables y sus acciones: por un lado, afirman que la participación parental es relevante en el proceso formativo de sus hijos, pero por otro, se mantienen distantes y "participan" únicamente si son convocados.

El análisis de la acción de estrategias destaca el impacto de la investigación para que los tutores ejercieran su participación usando una aplicación que les permitiera seguir el progreso

académico de sus hijos a través de sus teléfonos celulares. Los alumnos cuyos tutores instalaron la aplicación para teléfono celular del sistema de gestión de aprendizaje Schoology obtuvieron mejores calificaciones y su porcentaje de entrega de evidencias se incrementó, tal y como refrendan Sánchez, Reyes y Villarroel (2016): el rendimiento académico de los estudiantes se relaciona de manera positiva con la participación de las familias. El promedio de las calificaciones de los estudiantes cuyos padres y familiares acompañaban el proceso fue superior al promedio de los alumnos cuyos padres no instalaron o dijeron no haber seguido el proceso con la aplicación. Este análisis refleja un impacto favorable de la propuesta ya que al haber poca claridad sobre lo que se espera de la participación de las familias, su acercamiento a través de recursos tecnológicos representa un esfuerzo efectivo con resultados académicos positivos.

Uso de tecnología educativa para la mejora del aprendizaje

Los estudiantes que entraron en contacto con plataformas de aprendizaje pusieron en manifiesto la necesidad de desarrollar habilidades de autoaprendizaje y de compromiso para emplear estos recursos de manera óptima, dijeron contar con competencias tecnológicas básicas para introducirse en el uso de cursos virtuales y reconocieron que su uso fortalecía su formación y les permitió desarrollar nuevas competencias. Emplear cursos virtuales representa una oportunidad de crecimiento académico para los estudiantes, que depende en gran medida, como señala Aguilar y Del Valle (2016) de las habilidades propias del alumno y de las que consiga desarrollar, así como de su disposición respecto al uso de las tecnologías.

La intervención representa una experiencia sólida para presentar a los estudiantes herramientas de aprendizaje como cursos virtuales desde el primer ciclo de su estancia en el bachillerato, a fin de familiarizar al alumno con este tipo de recursos para que en ciclos escolares posteriores sea capaz de buscar y aprovechar la oferta disponible de cursos virtuales de acuerdo con sus propios intereses formativos.

Participación parental empleando tecnología: retos pendientes

Aun cuando el estudio presenta los hallazgos más sobresalientes sobre el impacto del uso de la aplicación Schoology por padres, familiares e hijos, persiste un reto importante a fin de ampliar la cobertura con aquellos padres que no lo hicieron. Tal y como señala el estudio de Stevenson & Stingler (1999, citado por Pizarro, Santana y Vial, 2013), las situaciones que ocurren al interior de la familia suelen ser obstáculos para el libre ejercicio de los procesos de enseñanza, identificándose como dificultades presentadas y la atención que se le dio a cada una con el propósito de reforzar la intervención de la siguiente iteración que propone la perspectiva metodológica de la investigación-acción, considerando la percepción de todos los involucrados, hayan usado la aplicación o no.

Más importante aún, el hecho de que hubiera padres y tutores que sí participaron sirve como testimonio para continuar promoviendo la participación parental, pues se trata de una oportunidad en que las familias pueden, probablemente, estar participando por primera vez en el proceso formativo de sus hijos, como reconocen Martin & Guzmán (2016): *“los padres necesitan que los inviten y enseñen a participar; ellos no están acostumbrados a hacerlo”* (p. 7). El proceso educativo se amplía en una comunidad en la que todos los involucrados aprenden por lo que no

es arriesgado pensar en la conformación de una comunidad de aprendizaje que como refieren Flecha y Puigvert (2002), promueve la participación de alumnos mientras que las familias y los profesores ejercen un liderazgo compartido. Sirva el testimonio de un padre de familia a propósito del proceso que se llevó a cabo como un revulsivo para fortalecer la propuesta y promover la participación activa de las familias, que tan poco acostumbrados están a que la escuela los invite a participar: *“el profesor y su plataforma muy bien, en ella nos podemos apoyar nosotros como papás para saber en qué están fallando nuestros hijos y así apoyarlos más para que tengan un mejor desempeño”*. Por ello no es arriesgado señalar que este ejercicio sirvió como un esfuerzo más en la consolidación de una comunidad de aprendizaje (García, Lastikka y Petráñas, 2013; Díez-Palomar y García, 2010; Saso, Aiguadé, Gallart y Carol, 2003). ¿Cuál es la razón por la que las familias envían a sus hijos a la escuela? ¿Se trata de un requisito social o es una acción intencionada para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos? Conseguir que las familias comulguen con el propósito de la institución educativa es una tarea que debiera ser inherente al propio proceso de inscripción pero que debe ser refrendada continuamente. Por esta razón la relación que consiga construir el educador entre la familia y la escuela ha de ser una actividad cotidiana que amplíe el escenario tradicional de las reuniones para promover su participación en las actividades que planifique la escuela. Para eso la escuela debe considerar a las familias como agentes activos, no solo como un repositorio de problemas para desahogar las dificultades que atraviese un estudiante sino como actores que pueden tomar parte en las decisiones de la escuela y la dinámica escolar.

Conclusión

El diálogo con las madres y padres de familia, así como con los tutores permitió la construcción de propuestas para favorecer su propia participación, acorde con la investigación-acción participativa, se generaron los espacios para escuchar las aportaciones de los tutores, sus intereses y propuestas para el ejercicio de su propia participación, la tendencia de sus planteamientos estuvo orientada a la conformación de círculos de lectura y a la realización de talleres para padres y familiares. Resulta pertinente considerar sus propuestas en intervenciones prácticas y reales que acorten la distancia entre familias e instituciones educativas, en un esfuerzo por promover el involucramiento y la participación parental en la atención puntual de aspectos que se consideran en la enseñanza.

Así mismo, conviene pensar en maneras de rescatar la voz de aquellos padres y familiares que acompañaron satisfactoriamente el proceso formativo de sus hijos y/o parientes a fin de tomar ventaja de su experiencia, de los resultados académicos obtenidos por los alumnos a fin de motivar a aquellos tutores que no lo hicieron. Por ello conviene pensar maneras de que la experiencia de las familias trascienda a un mero comentario y generar un espacio efectivo para la comunicación, un ejercicio en el que a las palabras "no se las lleve el viento". Como propuesta para analizar y profundizar, comprobando si es posible de llevar a cabo, está sobre la mesa la posibilidad de grabar un programa de radio o un documental de las próximas actividades a realizar con los tutores parentales responsables que surgen precisamente de sus recomendaciones. Es preciso señalar que este estudio abarca una parte de un proyecto de investigación más amplio y que solo recupera una fase de la implementación, relevante para construir un modelo de participación.

Debido a que existe poca claridad respecto a lo que deben de hacer los padres y tutores para

apoyar a sus hijos y/o parientes en la escuela, la propuesta de un modelo con resultados fehacientes contribuiría notablemente al estado del arte pues la reflexión en torno a la opinión de los padres junto con la participación y hallazgos del investigador promueve el fortalecimiento de la participación parental en la construcción de una comunidad de aprendizaje. Si se reflexiona sobre la realidad de la enseñanza en un típico salón de clases, que es el punto de encuentro donde estudiantes y profesor socializan el aprendizaje, se tiene ya una sociedad que aprende. La tecnología brinda la posibilidad de ampliar esa sociedad e integrar a los tutores para incrementar el alcance de la intervención educativa partiendo de la idea en que todos tienen algo valioso que aportar. De esta forma se describe una competencia del profesor para emplear los recursos a su alcance y también al de las familias para establecer una relación efectiva que sume colaboradores al proceso de enseñanza.

La tecnología ha ampliado los alcances de la intervención del educador al frente de un grupo, ya no es posible hablar de que el aprendizaje esté condicionado a ocurrir dentro del salón de clases. La tecnología puede funcionar como una herramienta que ayude al profesor en su formación (Paredes, Guitert y Rubia, 2015) o bien como respaldo de las actividades que ocurren dentro del aula donde convergen de manera presencial los estudiantes y el profesor: una herramienta pedagógica (Aranciaga, 2015), la tecnología propicia un cambio significativo en esta noción que conduce a pensar en la ampliación del recinto educativo empleando medios tecnológicos y favoreciendo la participación de los padres de familia, un tercer actor del proceso de enseñanza que se hace presente a través de tecnología. De esta manera es posible sumar nuevas experiencias en el uso de tecnología con propósitos educativos, diversificando a los actores que interactúan con ella (Baydas, Kucuk, Yilmaz, Aydemir y Gotkas, 2015).

El acompañamiento de las madres y padres de familia, así como de tutores parentales responsables puede considerarse un modelo innovador para el proceso de enseñanza y la experiencia de aprendizaje que vive el estudiante, pues la escisión tradicional entre familias y escuela amplía la brecha entre ambos agentes educativos para el alumno. Lejos de pensar en que el aprendizaje escolar debe enfrentarse y anteponerse a aquel que el alumno desarrolla en su casa, el establecimiento de una relación entre familia y escuela promueve que los aprendizajes que desarrolla el estudiante en sus distintos contextos, converjan significativamente y le resulten útiles para la vida. Las relaciones digitales entre familias y escuela son una posibilidad que ha de ser explorada y enriquecida desde la experiencia de los educadores, los tutores parentales responsables y los estudiantes quienes, como protagonistas del proceso educativo, estarán en posibilidad de aportar a la propuesta de un modelo que mejore el aprendizaje en el nivel medio superior. Es preciso clarificar el papel de las madres y padres de familia en la escuela, cierto es que tienen muchas responsabilidades, pero el educador también asume tareas adicionales a su rol como educador pues la construcción de una relación entre familias y escuela implica educar también a los tutores responsables.

Referencias

- Aguilar, M. A. & Del Valle, M. E. (2016). De lo presencial a lo virtual: Caso Universidad Metropolitana. *Opción*, 32 (9), 17-31
- Aguilar Ramos, M. D. C., & Leiva Olivencia, J. J. (2012). La participación de las familias en las escuelas TIC: análisis y reflexiones educativas. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 40, 7-19.
- Alcalay, L., Milicic, N., y Torretti, A. (2005). Alianza efectiva familia-escuela: un programa audiovisual para padres. *Psykhe (Santiago)*, 14(2), 149-161.
- Altarejos, F. (2002). La relación familia-escuela. *Estudios sobre Educación*, 3, 113-119
- Aranciaga, I. (2015). *Construcción de modelos pedagógicos en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Propuesta institucional para la Licenciatura de Trabajo Social en la Patagonia Austral*. (Tesis doctoral inédita). Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca.
- Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar A. C. (2005). II. Conceptos básicos para el estudio de las familias. *Archivos en Medicina Familiar*, 7(1).
- Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. *Fascículos de CEIF*, 1(1-10).
- Badia, A., Meneses, J., Fàbregues, S., y Sigalés, C. (2015). Factores que influyen en la percepción de los profesores de los beneficios instruccionales de los medios educativos digitales. *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 21(2), 1-11.
- Barba, J. J. (2013). *La investigación cualitativa en educación en los comienzos del siglo XXI*. En M. Díaz y A. Giráldez (Coords.). *La investigación cualitativa en educación musical* (pp. 23-38). Barcelona: Graó
- Basantes, A. V., Naranjo, M. E., Gallegos, M. C., y Benítez, N. M. (2017). Los dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. *Formación universitaria*, 10(2), 79-88.
- Baydas, O., Kucuk, S., Yilmaz, R. M., Aydemir, M., & Goktas, Y. (2015). Educational technology research trends from 2002 to 2014. *Scientometrics*, 105(1), 709-725.

- Boude Figueredo, O., y Medina Rivilla, A. (2011). Desarrollo de competencias a través de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC en educación superior. *Educación médica superior*, 25(3), 301-311.
- Caligiore Gei, M. G., & Ison, M. S. (2018). La participación de los padres en la educación: su influencia en autoeficacia y control ejecutivo de sus hijos. Una revisión teórica.
- Calvo, M., Verdugo, M. Á., & Amor, A. M. (2016). La participación familiar es un requisito imprescindible para una escuela inclusiva. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 10(1), 99-113.
- Cárcamo-Vásquez, H., & Rodríguez-Garcés, C. (2015). Rol parental educativo: aproximación a las percepciones que poseen los futuros profesores. *Educación y educadores*, 18(3), 456-470.
- Colmenares E, A. M. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. *Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación*, 3(1), 102-115.
- Consejo Nacional de Población. (2018, 14 de septiembre). Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 y Conciliación Demográfica de México, 1950 -2015. <https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-de-mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050> de Rada, V. D. (2012). Ventajas e inconvenientes de la encuesta por Internet. *Papers: revista de sociología*, 193-223.
- Díaz-Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 5 (2), 1-13.
- Díez-Palomar, J., y García, R. F. (2010). Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de transformación social y educativa. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*, 24(1), 19-30.
- Elliot, J. (2000). *La investigación-acción en educación*. Madrid: Morata
- Flecha García, J. R., y Puigvert Mallart, L. (2002). Las comunidades de aprendizaje: Una apuesta por la igualdad educativa. *REXE: Revista de estudios y experiencias en educación*, 1(1), 11-20.
- Flores, J. G., Gómez, G. R., y Jiménez, E. G. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga: Aljibe.
- García Yeste, C., Lastikka, A. L., y Petreñas, C. (2013). Comunidades de aprendizaje.
- Heredia, Y. y Sánchez, A.L. (2012). *Teorías del aprendizaje en el contexto educativo*. Monterrey: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey
- INEGI. (2019). Catálogo de localidades. México.: Información de localidad Jagüey de Téllez. Recuperado de <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=130830023>
- Isaac, S. & Michael, W. (1995). *Handbook in Research and Evaluation*. San Diego California: EDITS, Publishers.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2013). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer Science & Business Media.
- Lira, S. P., Herrera, E. Á., & Martínez, M. M. N. (s.f.). La importancia de la participación de los padres de familia en la educación de los jóvenes del nivel medio superior.

- López-Roldán, P., y Fachelli, S. (2016). La encuesta. Metodología de la investigación social cuantitativa.
- Martí, J. (2017). La investigación-acción participativa: estructura y fases.
- Martín, F. A. (2011). *La encuesta: una perspectiva general metodológica* (Vol. 35). CIS.
- Martin, C. J. & Guzmán Flores, E. (2016). La participación de madres y padres de familia en la escuela: un divorcio de mutuo consentimiento. *Sinéctica, Revista Electrónica de Educación*, (46), 1-23
- Martínez, B. H. (2015). Causas del bajo rendimiento escolar origina un alto nivel de deserción escolar y habilidades para estudiar ayudan a mejorar el rendimiento escolar. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo* ISSN: 2007-2619, (11).2013
- Martínez Míguez, M. (1998). *La investigación cualitativa etnográfica en educación: manual teórico-práctico*. México: Trillas
- Martínez Chairez, G. I., Torres Díaz, M. J. & Ríos Cepeda, V. L. (2020). El contexto familiar y su vinculación con el rendimiento académico. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 11.
- Morales Rodríguez, M. y Chávez López, J. K. (noviembre de 2019). *Importancia de los vínculos familiares en el bienestar psicológico del adolescente*. Trabajo presentado en el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa COMIE 2019, Acapulco, Guerrero, México
- Moreira, M. A. (2000). *Aprendizaje significativo: teoría y práctica* (pp. 3-100). Madrid: Visor.
- Osses Bustingorry, S., Sánchez Tapia, I., & Ibáñez Mansilla, F. M. (2006). Investigación cualitativa en educación: hacia la generación de teoría a través del proceso analítico. *Estudios pedagógicos*, 32 (1), 119-133.
- Paredes Labra, J., Guitert Catasús, M., y Rubia Avi, B. (2015). La innovación y la tecnología educativa como base de la formación inicial del profesorado para la renovación de la enseñanza. *RELATEC. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*.
- Paz, M. (2003). *Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones*. México DF: Editorial Mcgraw Hill
- Peggy A. Ertmer y Timothy & Newby (1993). Conductismo, cognitivismo y constructivismo: una comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del diseño de instrucción. *Performance Improvement Quarterly*, 6 (4), 50-72.
- Peñuelas, S. A. P., Pierra, L. I. C., González, Ó. U. R., & Nogales, O. I. G. (2020). Enseñanza remota de emergencia ante la pandemia Covid-19 en Educación Media Superior y Educación Superior. *Propósitos y Representaciones*, 8(SPE3), 589.
- Pérez, L. (2018). *Líneas de acción que se toman a nivel institucional en una escuela secundaria, para minimizar el abandono del alumnado con bajo rendimiento académico y alto nivel de ausentismo* (Bachelor's thesis).
- Petko, D. (2012). Teachers' pedagogical beliefs and their use of digital media in classrooms: Sharpening the focus of the 'will, skill, tool' model and integrating teachers' constructivist orientations. *Computers & Education*, 58(4), 1351-1359
- Pizarro Laborda, P., Santana López, A. & Vial Lavín, B. (2013). La participación de la familia y su vinculación en los procesos de

- aprendizaje de los niños y niñas en contextos escolares. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 9 (2)
- Pozo, J. (1997). De la asociación a la construcción en *Teorías cognitivas del aprendizaje*, p. 51-68. Madrid: Morata
- Rojas, W. C. (2019). La investigación cualitativa en educación. *Horizonte de la Ciencia*, 9 (17).
- Sánchez Escobedo, P. A., Valdés Cuervo, Á. A., Reyes Mendoza, N. M., & Carlos Martínez, E. A. (2010). Participación de padres de estudiantes de educación primaria en la educación de sus hijos en México. *Libera-bit*, 16(1), 71-80.
- Sánchez Oñate, A., Reyes Reyes, F. & Villarroel Henríquez, V. (2016). Participación y expectativas de los padres sobre la educación de sus hijos en una escuela pública. *Estudios Pedagógicos*, XLIII (3)
- Sandín Esteban, M. P. (2003). *Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones*. España: McGraw-Hill
- Saso, C. E., Aiguadé, I. P., Gallart, M. S., y Carol, M. R. V. (2003). *Comunidades de aprendizaje: transformar la educación* (Vol. 177). Graó.
- SEDESOL (2019). Catálogo de localidades. México: Secretaría de Desarrollo Social. Recuperado de: <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?ref-nac=130830023>
- Solís Castillo, F., & Aguiar Sierra, R. (2017). Análisis del papel del involucramiento de la familia en la escuela secundaria y su repercusión en el rendimiento académico. *Sinéctica*, (49), 1-22.
- Valdés Cuervo, Á., Martín Pavón, M., y Sánchez Escobedo, P. (2009). Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos. *REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 11 (1), 1-17.
- Valenzuela González, J. R., y Flores Fahara, M. (2011). *Fundamentos de investigación educativa*. Monterrey, México: Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey
- Valenzuela Mujica, M. T., Ibarra, A. M., Zubarew, T., y Correa, M. L. (2013). Prevención de conductas de riesgo en el Adolescente: rol de familia. *Index de enfermería*, 22(1-2), 50-54.
- Velandia, M. A. A., Morales, F. H. F., y Duarte, J. E. (2014). La didáctica y su relación con el diseño de ambientes de aprendizaje: una mirada desde la enseñanza de la evolución de la tecnología. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 5(1), 46-55
- Zapata, F., & Rondán, V. (2016). La investigación-acción participativa. Recuperado de: <http://mountain.pe/recursos/attachments/article/168/Investigacion-Accion-Participativa-IAP-Zapata-y-Rondan.pdf>.
- Zuber-Skerritt, O. (Ed.). (2003). *New directions in action research*. Routledge.

Anexos

Anexo 1. Encuesta para madres y padres de familia

Responda por favor los siguientes reactivos. *Su opinión contribuirá a la mejora de los procesos que estamos realizando. Muchas gracias por su participación. Siéntase libre de responder como usted lo considere, la encuesta es anónima.*

1. ¿Cómo considera que fue la primera reunión realizada, el *Taller para padres de familia*?

- Excelente Buena Regular Mala Pésima

No pude asistir

2. ¿Instaló la aplicación *Schoology* en su teléfono celular?

- Si No

En caso de no haberlo hecho, ¿Cuál fue la razón?

3. ¿Qué tan pendiente estuvo de las evidencias de aprendizaje por entregar a través de la plataforma *Schoology*?

- Muy pendiente Pendiente Regular Poco pendiente No estuve pendiente

4. ¿Con qué frecuencia se puso en contacto con el profesor tutor para tratar asuntos de su hijo(a)?

- Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

5. ¿Qué tan importante considera usted su participación en el rendimiento académico de su hijo(a)?

- Muy importante Importante Moderadamente importante De poca importancia
 Sin importancia

6. ¿Qué tan satisfecho está usted con las calificaciones que se encuentra recibiendo de su hijo(a)?

- Muy satisfecho Satisfecho Indeciso Poco satisfecho Totalmente insatisfecho

7. ¿Cómo son las calificaciones de su hijo (*en la asignatura de informática*) respecto al primer corte?

- Mejores Iguales Peores

8. ¿Cómo puede contribuir, como padre de familia, a la mejora del rendimiento académico de su hijo(a)?

9. ¿Participaría usted activamente en un *Taller para padres e hijos* y en *Círculos de lectura*?

- Si No

10. ¿En qué día y en que horario tiene usted mayor disponibilidad de tiempo?

Día: _____ Horario: _____ (por ejemplo, Día: sábado Horario: de 8 a 11 am)

Aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) para el desarrollo del Pensamiento Crítico, en la asignatura de Ciencias Naturales de cuarto grado de Educación Primaria

Applying the Project Based – learning (PBL) to develop Critical Thinking in Natural Sciences in the Fourth Year of Elementary School Education

Andrea Poveda Alfonso

ananea14@gmail.com

José Enrique Ávila Palet

javila@up.edu.mx

Silvia Lizett Olivares Olivares

solivares@itesm.com

Recepción: 09 de mayo de 2021

Aceptación: 10 de junio de 2021

Resumen

La educación por competencias es un campo de investigación relevante por su relación con el desarrollo individual, interpersonal y sistémico. La presente investigación tuvo como objetivo, elaborar una propuesta donde se revisará la aplicación y el impacto de la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) en el desarrollo de la competencia genérica Pensamiento Crítico. Se utilizó un método mixto con un diseño cuasi - experimental, en dos grupos (experimental y control) de cuarto grado de básica primaria en el marco de la asignatura de Ciencias Naturales con el proyecto "Pérdida de la biodiversidad en Colombia". Los instrumentos utilizados fueron la sección de pensamiento crítico del cuestionario de Competencias Genéricas Individuales de Olivares y Wong (2013) y (Olivares y López, 2017) aplicado en modalidad pre-test y post-test, y una rejilla de observación en el aula analizando el impacto de la estrategia en tres categorías del pensamiento crítico. Los resultados indican un aumento en la categoría de interpretación.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Pensamiento Crítico, Ciencias Naturales, Educación Básica.

Abstract

Competence-based education is a relevant field of research given its relationship to individual, interpersonal and systemic development. The aim of the present study was to develop a proposal where the application and impact of the Project Based - learning (PBL) strategy could be explored in the context of teaching the generic competence called Critical Thinking. A mixed method was used with a quasi-experimental design, in two groups (experimental and control) in the fourth year of primary-school education, in the context of the subject of natural sciences, with the Project "Loss of Biodiversity in Colombia". The tools used for this research were the critical thinking section of the Survey of Individual Generic Competences by Wong (2013), and López (2017), used in a pre-test and post-test form; and a classroom observation grid, analyzing the impact of the strategy across three categories of critical thinking. The results suggest a growth in the category of interpretation.

Key words: Project Based - learning, critical thinking, Natural Sciences, Elementary School Education.

Introducción

Según Tobón (2006), el concepto de competencia es muy amplio y puede ser aplicado a diversos contextos. Autores como Villa y Poblete (2007), Salgado, Corrales, Muñoz, y Delgado (2012) y Palmer, Montañó y Palou (2009), lo definen como habilidades que integran conocimientos y actitudes dirigidas al desempeño óptimo en el ámbito laboral, lo que sugiere un proceso de auto - aprendizaje que fortalece la autonomía y autorregulación en el estudiante (Villa y Poblete, 2011). Su aprendizaje se centra en las capacidades del estudiante a la vez que permite el acercamiento de la educación a la sociedad ya que la persona, construye, moviliza e integra sus cualidades motivacionales y cognitivas en una ac-

tuación profesional eficiente en escenarios heterogéneos (González y González, 2008).

Respecto al ABPr, esta estrategia didáctica estimula las capacidades de los estudiantes de Primaria, desarrollando habilidades de resolución de problemas que serán fundamentales para las etapas posteriores de su proceso de aprendizaje (Martínez, A. C., & Carrillo-García, M. E., 2018).

Marco Teórico*Pensamiento Crítico*

La competencia genérica del pensamiento crítico ha sido estudiada por muchos autores, y dar una definición de esta es muy complejo (Vejar, 2008). El pensador crítico tiene la capacidad de ver una situación desde varios puntos de vista y utilizar sus conocimientos para generar nuevas preguntas y dar soluciones alternativas a los problemas, siendo una capacidad necesaria para la vida personal, académica y laboral (Meléndez, Rivera y Ramírez, 2012). Valenzuela y Nieto (2008) mencionan que el uso de esta capacidad puede ser afectada por la motivación, que se refiere a la decisión personal de recurrir a ella y ponerla en práctica ya que para poder pensar primero el individuo debe querer hacerlo (Saíz y Rivas, 2008 citado en Andreu y García, 2014). El desarrollo del componente crítico del pensamiento requiere de parte del sujeto la adquisición de varios subcomponentes que han sido organizados en categorías relacionadas con la forma en la que el sujeto se acerca a la situación para comprenderla, confronta dicha información con sus marcos de referencia y decide emitir un juicio con base en esta confrontación. Para la presente investigación, se tuvo en cuenta la clasificación de habilidades de Facione (2011) *interpretación, análisis y autorregulación*; y las de Olivares (2015), quien establece las categorías de *interpretar y analizar la información, juzgar una situación específica con datos objeti-*

vos y subjetivos e inferir las consecuencias de la decisión con base en un juicio autorregulado.

Respecto al Pensamiento Crítico en la enseñanza Primaria todavía existe rezago, ya que, en muchas ocasiones, tanto los docentes como los alumnos carecen de habilidades para desarrollar esta competencia, por lo general el profesor no presenta al aprendiz ese desafío, que supone enfrentarse a un problema y reflexionar sobre él generando soluciones constructivas (Ito, 2019).

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr)

La estrategia didáctica ABPr tiene sus raíces en el constructivismo (Rodríguez y Vilchez, 2015) y ha sido aplicada en diversas disciplinas, especialmente en la educación superior. Es una forma de enseñar y aprender muy versátil, para el caso de la enseñanza Primaria existen estudios donde se ha aplicado esta estrategia con éxito en la educación musical (Guerrero, y Ruiz, 2019) o en la enseñanza de las matemáticas (Izagirre, Caño y Arguiñano, 2020). Permite la participación activa del estudiante quien se convierte en protagonista del conocimiento (Martí, Heydrich, Rojas, y Hernández, 2010). Consiste en el desarrollo de proyectos basados en situaciones reales que requieren el análisis y planteamiento de diversas metodologías de solución, obteniendo un resultado final (Rodríguez, Vargas y Luna, 2010). Requiere de trabajo grupal en donde cada integrante realiza aportes a través del diálogo, la innovación y el trabajo en equipo. En el ABPr, "los proyectos son una forma diferente de trabajo en el aula, que fomenta la indagación de los estudiantes, a partir de interrogantes que se consideren útiles e importantes, y que en algunos casos hayan surgido de ellos mismos" (Muñoz-Repiso y Gómez-Pablos, 2017: 114).

También se caracteriza por tener en cuenta los intereses e iniciativas del estudiante y permitir la discusión e intercambio de ideas y opiniones, en

donde el desarrollo metodológico es propuesto por el grupo y no por el profesor (Vargas, 2012). A su vez es una fuente de motivación para los alumnos, ya que genera autonomía en el aprendizaje que hace que el estudiante desee aprender sin motivaciones extrínsecas (Botella y Ramos, 2020). En ciertos momentos del proceso, se requiere revisar los avances y replantear métodos para finalizar en el momento en el que se ha llegado al producto final conforme a los objetivos planteados (Huber, 2008).

El proceso de ABPr puede ser flexible y ajustado a las necesidades de aprendizaje. Según Graff y Kolmos (2003) los problemas que se plantearán a los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

- ⊙ Es motivador y está orientado al mundo real.
- ⊙ Es *ill-structured* y complejo.
- ⊙ Genera múltiples hipótesis.
- ⊙ Requiere esfuerzo en equipo.
- ⊙ Es consistente con los resultados de aprendizaje perseguidos.
- ⊙ Se construye apoyándose en conocimientos y experiencias previas.
- ⊙ Favorece el desarrollo de habilidades cognitivas de alto nivel" (citado por Martín, J. G., & Martínez, J. E. P., 2018: 41)

El seguimiento y aplicación de este proceso se pudo realizar a través de procesos de coevaluación, evaluaciones de desempeño e instrumentos de observación que permitieron verificar el avance de los estudiantes (Van den Bergh et al., 2006 citado en Rodríguez y Cortés, 2010). Autores como Charles (2014) mencionan que la estrategia ABPr favorece el desarrollo de habilidades como realización de inferencias y emisión de juicios propios. La relación entre ABPr y el desarrollo del pensamiento crítico se presenta en la figura 1.

Figura 1.

Figura 1. Relación entre ABP y el desarrollo de pensamiento crítico (Olivares, 2015; Facione, 1990; Huber, 2008; Rodríguez et al., 2010; Vargas, 2012).

Fuente: Elaboración propia.

Planteamiento del problema

A pesar de la vigencia del pensamiento crítico en las teorías contemporáneas de educación, sigue siendo un problema vincularlo desde la teoría hacia la práctica educativa (Morales, 2014). En el contexto escolar, se ha limitado en muchos casos a promover en los estudiantes una actitud "criticona" en vez de crítica, en la cual se juzga un hecho o teoría desde la ignorancia (Carretero, 2003).

Teniendo en cuenta que el pensamiento crítico es útil durante toda la vida y por lo tanto debe ser estimulado lo más rápido posible en el proceso educativo (Franco, Almeida y Saiz, 2014), es de gran importancia la implementación de nuevas estrategias didácticas que evalúen su desarrollo en diversos niveles de escolaridad. Por tal motivo, se elaboró una propuesta para el colegio El

Minuto de Dios de Bogotá, institución educativa donde por lo general las estrategias metodológicas se orientan a un enfoque tradicional con actividades como exposiciones, guías, ejercicios y prácticas de laboratorio.

Método

En la investigación se empleó el método mixto, el cual está cobrando cada vez mayor importancia en el ámbito científico debido a que mezcla las perspectivas cuantitativa y cualitativa tomando elementos de cada una (López y Molina, 2011). El diseño fue de tipo cuasi - experimental, que según Valenzuela y Flores (2012) se encuentra dentro de la investigación de naturaleza cuantitativa con una muestra por conveniencia no aleatorizada. Los participantes evaluados se encontraban distribuidos en los cursos 402 y 403

de grado cuarto de básica primaria de 39 estudiantes cada uno, en la institución educativa privada en la ciudad de Bogotá, de los cuales se eligió uno de ellos como experimental y el otro como control. Se desarrolló en un contexto con-

cido por el investigador lo que redujo el impacto externo para los participantes. Las edades oscilaron entre los 9 y los 11 años, de sexo femenino y masculino.

Tabla 1.
Caracterización de los estudiantes participantes del estudio

CURSO	N° DE ESTUDIANTES	DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
402 (Experimental)	39	17 mujeres 22 hombres
403 (Control)	39	16 mujeres 23 hombres

Fuente: elaboración propia.

El análisis de datos se desarrolló en dos vías: la estadística, empleada para analizar los datos recolectados con el Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales (Olivares y Wong, 2013) y la valorativa, de acuerdo con los datos obtenidos a través de la rúbrica de observación en el aula.

Teniendo en cuenta los postulados de Huber (2008), Rodríguez et al. (2010) y Vargas (2012), los pasos de la estrategia ABPr que se plantearon en la presente investigación fueron: a) conformación de equipos de trabajo, b) planteamiento de objetivos del proyecto, c) análisis y definición del producto final, d) identificación de variables relacionadas con el desarrollo del producto, e) estudio y conocimiento de los conceptos relacionados, f) creación de planes de acción, g) desarrollo de los planes, revisión de avances y replanteamiento de métodos y h) ob-

tención del producto final.

Instrumento cuantitativo

El Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales de Olivares y Wong (2013) está compuesto por 74 reactivos, y tiene como objetivo la cuantificación de la autopercepción del estudiante frente al desarrollo de disposiciones relacionadas con las competencias de solución de problemas, alfabetización informacional, autodirección, administración del tiempo y pensamiento crítico. Para fines de la presente investigación, se seleccionaron únicamente los reactivos relacionados con pensamiento crítico, 15 en total clasificados en tres dimensiones: a) interpretar y analizar la información (interpretación), b) juzgar una situación específica con datos objetivos y subjetivos (juicio) y c) Inferir las consecuencias de la decisión hechas en base a autorregulación (autorregulación).

Tabla 2.

Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales de Olivares & Wong (2013) Sección de Pensamiento Crítico

Dimensión	Ítem
Dimensión asociada a Interpretación y análisis de información	1. Entro en pánico cuando tengo que lidiar con algo muy complejo. 9. Prefiero aplicar un método conocido antes de arriesgarme a probar uno nuevo. 11. Puedo diferenciar las ideas principales de las ideas subordinadas en un texto. 12. Comúnmente elaboro cuadros sinópticos o tablas para estudiar. 13. Identifico diferencias y similitudes entre dos enfoques para solucionar un problema.
Dimensión asociada al Juicio de una situación específica con datos objetivos y subjetivos	2. Puedo explicar con mis propias palabras lo que acabo de leer. 3. Puedo hacer comparación entre diferentes métodos o tratamientos. 4. Utilizo mi sentido común para juzgar la relevancia de la información. 5. Prefiero basarme en evidencia científica a mi percepción personal. 8. Expreso alternativas innovadoras a pesar de las reacciones que pueda generar. 8. Expreso alternativas innovadoras a pesar de las reacciones que pueda generar. 10. Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios.
Dimensión asociada a Inferencia de las consecuencias de la decisión basándose en el juicio autorregulado	6. Puedo determinar una solución aunque no tenga toda la información. 7. A pesar de los argumentos en contra, mantengo firmes mis creencias. 14. Propongo alternativas diferentes a las de los libros para resolver problemas. 15. Imagino las consecuencias de una decisión antes de tomarla.

Fuente: elaboración propia.

La escala de valoración fue la de *Likert* de cinco respuestas en el rango de totalmente de acuerdo (1) a totalmente en desacuerdo (5), en donde la respuesta favorable corresponde al número 1 excepto en los ítems 1, 7 y 9 que se codificaron en sentido negativo, esto debido a la redacción propia de los reactivos. La confiabilidad del instrumento completo se reporta por Olivares y Wong (2013) con un valor *Alpha de Cronbach* de 0.79, lo que representa un valor adecuado ya que es superior a 0.7.

El cuestionario se aplicó en los grupos experimental y control en modalidad pre-test, y en modalidad post-test únicamente para el grupo experimental. Debido a que los participantes se encuentran en el rango de la educación básica, la aplicación del instrumento se llevó a cabo con una explicación previa de cada ítem y el acompañamiento del docente con

el fin de asegurar que los estudiantes tuvieran una comprensión adecuada de cada pregunta. Así mismo la redacción de la pregunta se adaptó al contexto de los estudiantes sin alterar su objeto, pero facilitando el acceso de los estudiantes al instrumento. Este proceso se denomina *piloteo* (Vera y Aragón, 2008) y consiste en el seguimiento y evaluación de la aplicación de los instrumentos con el fin de minimizar el margen de error. La modalidad elegida para el análisis estadístico fue el análisis en poblaciones independientes a través de la comparación entre los grupos experimental y control (Wayne, 1981).

Tabla 3.

Piloteo - Cuestionario de disposiciones al pensamiento crítico aplicado

<p>A continuación, encontrarás la e+A1:F17scala de valoración para cada una de las preguntas:</p> <p>1: Totalmente de acuerdo, es decir siempre. 2: De acuerdo, es decir la mayoría de veces. 3: Parcialmente en acuerdo, es decir de vez en cuando. 4: En desacuerdo, es decir casi nunca. 5: Totalmente en desacuerdo, es decir nunca.</p> <p>Ahora, sigue la lectura de cada pregunta de forma pausada y teniendo en cuenta los ejemplos propuestos para que puedas guiarte:</p>					
PREGUNTA	1	2	3	4	5
1. Entro en pánico cuando tengo que lidiar con algo muy complejo, por ejemplo cuando observo que la actividad que debo realizar es muy difícil de resolver.					
2. Puedo explicar con mis propias palabras lo que acabo de leer, por ejemplo cuando termino una lectura y tengo que decirle a alguien de qué se trata.					
3. Puedo hacer comparación entre diferentes métodos o tratamientos, por ejemplo cuando aplico dos métodos distintos para separar mezclas como sal y limadura de hierro.					
4. Utilizo mi sentido común para juzgar la relevancia de la información, es decir busco relacionar lo que estudio en cualquier materia con su uso en mi vida diaria.					
5. Prefiero basarme en evidencia científica a mi percepción personal, es decir confío más en los conocimientos que adquiero en el colegio con los profesores que en lo que yo mismo creo.					
6. Puedo determinar una solución aunque no tenga toda la información, por ejemplo puedo dar respuesta a un ejercicio o un problema sin hacer todo el procedimiento.					
7. A pesar de los argumentos en contra, mantengo firmes mis creencias, por ejemplo cuando el maestro está explicando algo diferente a lo que yo creía, insisto en que tengo la razón.					
8. Expreso alternativas innovadoras a pesar de las reacciones que pueda generar, aunque sepa que mis compañeros no están de acuerdo.					
9. Prefiero aplicar un método conocido antes de arriesgarme a probar uno nuevo, es decir prefiero siempre desarrollar las actividades al pie de la letra que intentar llegar a la solución por otros caminos.					
10. Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios, es decir puedo identificar la verdad de la mentira cuando converso con alguien o busco información sobre un tema.					
11. Puedo diferenciar las ideas principales de las ideas subordinadas en un texto, es decir puedo saber cuál es la información principal y la que no es tan importante en la lectura.					

12. Comúnmente elaboro cuadros sinópticos o tablas para estudiar, por ejemplo cuadros comparativos, dibujos o mapas mentales.					
13. Identifico diferencias y similitudes entre dos enfoques para solucionar un problema, por ejemplo puedo identificar en qué se parecen o diferencian dos formas de hacer las cosas.					
14. Propongo alternativas diferentes a las de los libros para resolver problemas, por ejemplo me gusta buscar nuevas formas de llegar a la solución de alguna situación.					
15. Imagino las consecuencias de una decisión antes de tomarla, es decir pienso si lo que voy a hacer me conviene o no.					

Fuente: Elaboración propia.

Las hipótesis de investigación nula (Ho) y alterna-
tiva (Hi) fueron las siguientes:

Ho: $\mu_c = \mu_e$

Hi: $\mu_c \neq \mu_e$

Donde μ_c representa la media de los estudiantes del grupo control y μ_e representa la media de los estudiantes del grupo experimental.

Hipótesis nula (Ho): Mediante el uso de la estrategia ABPr, los estudiantes no demuestran mayores niveles de desarrollo de pensamiento crítico.

Hipótesis alternativa (Hi): Mediante el uso de la estrategia ABPr, los estudiantes demuestran

mayores niveles de desarrollo de pensamiento crítico.

Instrumento cualitativo

La rejilla de observación de aula fue el método cualitativo en el cual se recolectaron datos del grupo experimental a través de las categorías preestablecidas de observación (Hernández, Fernández y Baptista 2010) correspondientes a interpretación, juicio y autorregulación. Se determinaron los niveles de calidad del desempeño en bajo, medio y alto (Prat, Parra y López, 2014). El grupo experimental de 39 estudiantes se distribuyó en 8 grupos equitativos, los cuales se observaron y se registró su proceso en la siguiente rúbrica:

Tabla 4.
Rúbrica de Observación de Aula - rejilla de Observación de los grupos

DISPOSICIÓN	NIVEL DE DESEMPEÑO	GRUPOS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INTERPRETACIÓN (categorizar, codificar y decodificar) Sesiones: 3, 4 Y 5	Alto El grupo de estudiantes es capaz de identificar la información relevante de la situación problema y organizarla para la definición del producto final.								
	Medio El grupo de estudiantes es capaz de identificar la información relevante de la situación problema pero no la organiza para la definición del producto final.								
	Bajo El grupo de estudiantes no es capaz de identificar la información relevante de la situación problema ni de organizarla para la definición del producto final.								
EXPLICACIÓN (argumentación, relación y proposición) Sesiones 6 y 7	Alto El grupo de estudiantes es capaz de explicar los conceptos relacionados y de proponer procedimientos para la obtención del producto final.								
	Medio El grupo de estudiantes es capaz de explicar los conceptos relacionados pero no propone procedimientos para la obtención del producto final.								
	Bajo El grupo de estudiantes no es capaz de explicar los conceptos relacionados ni de proponer procedimientos para la obtención del producto final.								

JUICIO AUTORREGULADO (Auto – examen y auto – corrección) Sesiones 8, 9 y 10	Alto El grupo de estudiantes elige la mejor opción entre varios procedimientos y los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.								
	Medio El grupo de estudiantes elige la mejor opción entre varios procedimientos pero no los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.								
	Bajo El grupo de estudiantes elige la mejor opción entre varios procedimientos pero no los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.								

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5.
Rúbrica de Observación de Aula - Seguimiento de la estrategia ABP

Sesión / actividad	Aspectos de observación	Hallazgo
2.Conformación de equipos de trabajo	Se delegan roles	
3. Planteamiento de situaciones problema iniciales	Identifican y extraen la información más relevante y la organizan en la solución adecuada de preguntas sobre la lectura y esquemas	
4.Análisis y definición del producto final	Seleccionan métodos clásicos o inusuales para la elaboración del producto final	
5.Identificación de variables	Existe una dinámica adecuada en el grupo. Identifican los aspectos a favor y en contra de los métodos elegidos	
6.Estudio y conocimiento de los conceptos relacionados	Explican las ideas principales de una lectura. Explican los conceptos principales relacionados con el producto	
7.Creación de planes de acción	Pueden determinar las diferencias entre varias propuestas metodológicas	
8; 9.Desarrollo de los planes de acción	Pueden visualizar el producto final antes de terminar el procedimiento, proponen rutas creativas de solución de los problemas que se van presentando	

10.Revisión de avances y replanteamiento de métodos	Pueden responder preguntas sobre el producto y la metodología a nivel grupal, defienden sus ideas frente a diversos cuestionamientos	
11.Obtención del producto final	Los estudiantes pueden responder preguntas relacionadas con el desarrollo de su producto de forma individual (metodología, conceptos, trabajo en equipo, pensamiento crítico)	

Fuente: Elaboración propia.

La implementación de la estrategia se llevó a cabo de forma secuencial. El proyecto se enfocó en el estudio de una especie biológica amenazada en Colombia y el producto final consistió en el diseño y realización de una campaña infor-

mativa. El proceso de implementación se incluye en la tabla VI.

Tabla 6.
Proceso de Implementación de la estrategia ABPr

<i>Fases de Implementación</i>	<i>Etapas de la estrategia ABP</i>	<i>Actividades</i>	<i>Instrumentos de recolección de datos</i>	<i>Cursos involucrados</i>
Fase 1: Diagnóstico (25 septiembre – 15 octubre)	Conformación de grupos de trabajo	Dinámica de trabajo en equipo para asignación de roles	Cuestionario pre-test	Experimental (cuestionario pre-test y observación) Control (únicamente el cuestionario pre – test)
	Planteamiento del proyecto	Lectura en grupos	Observación en aula de la habilidad de interpretación	
	Análisis y definición del producto final	Desarrollo grupal de la guía "Nuestro Proyecto Ecológico"		
Fase 2: Implementación (15 – 20 de octubre)	Identificación de variables	Desarrollo de la guía "Organización Externa de los Seres Vivos"	Observación en aula de la habilidad de juicio	Experimental (observación)
	Estudio de los conceptos relacionados			
	Creación y desarrollo de los planes de acción	Definición y desarrollo del cronograma grupal		
Fase 3: Conclusión (20 – 29 de octubre)	Revisión de avances y replanteamiento de métodos	Exposición de la campaña en el salón de clases	Observación en aula de la habilidad de autorregulación	Experimental (cuestionario post-test y observación)
	Obtención del producto final	Desarrollo de la campaña en el colegio	Cuestionario post – test	

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de Resultados

Cuestionario de Competencias Genéricas

Se utilizó la prueba *T - Student* debido a que los datos son pareados. Esta prueba es similar a la prueba *t* estándar, pero se utiliza cuando los datos están correlacionados (Vogt, 2007). Considerando esto, se calcula el valor *p*, el cual indica que hay una diferencia significativa cuando este es menor a 0.05.

En la aplicación del pre-test a ambos grupos el valor *p* obtenido fue de 0.51 lo que permite afirmar que el nivel de pensamiento crítico de los dos grupos no presenta diferencia, lo que indica que las muestras son homogéneas. Los valores estadísticos se presentan en la tabla VI.

Tabla 7.
Parámetros estadísticos de emparejamiento de las poblaciones (pre-test)

Instrumento	Media	Valor p	Interpretación
Control pre-test	2.57	0.51	No existe diferencia significativa. Esto indica que ambas muestras son homogéneas.
Experimental pre-test	2.5		

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que se llevó a cabo la implementación de la estrategia, se obtuvieron los datos de la tabla VIII.

Tabla 8.
Parámetros estadísticos grupo experimental (pre-test) y experimental (post-test)

Instrumento	Media	Valor p	Interpretación
Experimental pre-test	2.5	0.09	No existe diferencia significativa. Esto indica que no hubo cambio con la estrategia.
Experimental post-test	2.38		

Fuente: Elaboración propia.

La media aritmética del grupo experimental presentó una variación mínima entre la primera y segunda aplicación. Su valor *p* que es de 0.09 indica que no existe diferencia significativa entre una y otra aplicación, lo cual indica que no hubo una diferencia significativa entre el nivel general de desarrollo de pensamiento crítico.

Las diferencias estadísticas de las dimensiones de pensamiento crítico entre los niveles pre-test y post-test del grupo experimental se presentan a continuación:

Tabla 9.

Parámetros estadísticos grupo experimental (pre – test y post – test) en la dimensión de interpretación

Instrumento	Media	Valor p	Interpretación
	2.83	0.03	Existe diferencia significativa. Esto indica que si hubo cambio en la dimensión Interpretación y análisis con la estrategia.
	2.43		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10.

Parámetros estadísticos grupo experimental (pre – test y post – test) en la dimensión de juicio

Instrumento	Media	Valor p	Interpretación
Experimental dimensión Juicio pre-test	2.21	0.4	No existe diferencia significativa. Esto indica que no hubo cambio en la dimensión Juicio con la estrategia.
Experimental dimensión Juicio pos-test	2.12		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11.

Parámetros estadísticos grupo experimental (pre – test y post – test) en la dimensión de inferencia

Instrumento	Media	Valor p	Interpretación
Experimental dimensión Inferencia pre-test	2.47	0.44	No existe diferencia significativa. Esto indica que no hubo cambio en la dimensión Inferencia con la estrategia.
Experimental dimensión Inferencia pos-test	2.55		

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.

Media aritmética por dimensiones en modalidades pre-test y post-test (Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales Olivares y Wong, 2013)

Fuente: Elaboración propia.

En la dimensión de interpretación se observa un valor p de 0.03 lo que demuestra un incremento en la autopercepción de los estudiantes sobre sus niveles de interpretación. Para la dimensión de juicio se presenta un valor p de 0.40, y en la dimensión de autorregulación se evidencia un valor p de 0.44, lo cual indica que no hubo un avance significativo en las dimensiones de juicio

y autorregulación.

Rejilla de observación

Para la categoría de interpretación registrada durante la fase 1 se obtuvieron los datos presentados a continuación:

Tabla 12.
Resultados rejilla de observación en la dimensión de interpretación

DISPOSICIÓN	NIVEL DE DESEMPEÑO	GRUPOS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
INTERPRETACIÓN (categorizar, codificar y decodificar) Sesiones: 3, 4 y 5	Alto El grupo de estudiantes es capaz de identificar la información relevante de la situación problema y organizarla para la definición del producto final.	x			x				x
	Mediano El grupo de estudiantes es capaz de identificar la información relevante de la situación problema pero no la organiza para la definición del producto final.		x	x		x	x	x	
	Bajo El grupo de estudiantes no es capaz de identificar la información relevante de la situación problema ni de organizarla para la definición del producto final.								

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.
Niveles de interpretación en la fase 1 (Rejilla de observación en el aula, datos recabados por los investigadores).

Fuente: Elaboración propia.

En la observación se logró establecer que ninguno de los 8 grupos que fueron establecidos para el proceso de ABPr en el grupo experimental presentó un desempeño bajo. Los resultados fueron 5 equipos en nivel medio y 3 en nivel alto. Todos los grupos demostraron elegir la información adecuada en la construcción de su proyecto, sin embargo, 5 presentaron dificultades al organizarla e integrarla con la realización del mismo. Esta dificultad disminuyó a medida que las sesiones transcurrían debido a que los estudiantes volvían sobre la información y tomaban nuevos elementos integrándolos gradualmente. Los estudiantes de los grupos con desempeño medio

presentaron dificultades para explicar algunos conceptos, estos mismos grupos plantearon estrategias de desarrollo comunes. Los grupos con desempeño alto lograron seleccionar la información más importante sobre la temática y la enfocaron en el planteamiento de una metodología innovadora.

Los registros correspondientes a la categoría de juicio observada en la fase 2 se encuentran A continuación:

Tabla 13.
Resultados rejilla de observación en la dimensión de juicio

DISPOSICIÓN	NIVEL DE DESEMPEÑO	GRUPOS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
EXPLICACIÓN (argumentación, relación y proposición) Sesiones: 6, y 7	<p>Alto</p> <p>El grupo de estudiantes es capaz de explicar los conceptos relacionados y de proponer procedimientos para la obtención del producto final.</p>	x			x		x	x	
	<p>Mediano</p> <p>El grupo de estudiantes es capaz de explicar los conceptos relacionados pero no propone procedimientos para la obtención del producto final.</p>		x	x		x			x
	<p>Bajo</p> <p>El grupo de estudiantes no es capaz de explicar los conceptos relacionados ni de proponer procedimientos para la obtención del producto final.</p>								

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.

Niveles de explicación en las sesiones 6 y 7 (Rejilla de observación en el aula, datos recabados por los investigadores)

Fuente: Elaboración propia.

Cuatro grupos demostraron un nivel alto de desarrollo de esta disposición debido a que lograron dar cuenta de los conceptos necesarios para la realización de su proyecto y propusieron metodologías adecuadas para la obtención del producto que era la campaña. Cuatro grupos obtuvieron un nivel medio, esto debido a que no

lograron explicar todos los conceptos necesarios y presentaron dificultades en la definición del producto final.

La observación de la categoría de autorregulación que se llevó a cabo durante la fase 3 se muestran a continuación:

Tabla 14.
Resultados rejilla de observación en la dimensión de autorregulación

DISPOSICIÓN	NIVEL DE DESEMPEÑO	GRUPOS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
JUICIO AUTORREGULADO (Auto – examen y auto – corrección) Sesiones 8, 9 y 10	Alto El grupo de estudiantes elige la mejor opción entre varios procedimientos y los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.	x			x			x	x
	Mediano El grupo de estudiantes elige la mejor opción entre varios procedimientos pero no los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.		x	x			x		x
	Bajo El grupo de estudiantes no elige la mejor opción entre varios procedimientos ni los redirecciona cuando es necesario para la obtención del producto final.								

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.
Niveles de juicio autorregulado en las sesiones 8, 9 y 10 (Rejilla de observación en el aula, datos recabados por los investigadores)

Fuente: Elaboración propia.

En esta categoría se puede observar que 3 grupos presentaron un nivel medio, esto debido a que todos los grupos llevaron a cabo los planes de desarrollo del proyecto, pero al presentarse ciertas dificultades en el proceso (al interior del grupo o por factores externos) no las lograron superar adecuadamente. Esto se hizo evidente en la presentación de las campañas a través de la calidad del material visual, la seguridad y dominio de tema o las respuestas adecuadas a las preguntas formuladas de forma individual sobre el proceso. Por su parte, 5 grupos lograron un desempeño alto ya que lograron elegir un proce-

dimiento adecuado y sortearon adecuadamente las dificultades a lo largo del proceso para la obtención del producto final.

En los resultados obtenidos en la rejilla de observación en relación con la implementación de la estrategia ABPr tras cada sesión, se evidenció un aumento progresivo en la cantidad de grupos ubicados dentro del nivel alto. Así mismo, algunos grupos demostraron niveles de desempeño altos en las tres etapas del proceso.

Tabla 15.
Resultados - Rejilla de observación de la estrategia ABPr

Sesión / actividad	Aspectos de observación	Hallazgo
2.Conformación de equipos de trabajo	Se delegan roles	La repartición en roles de cada grupo fue muy útil debido a que generó mayor apropiación por parte de los estudiantes y participación equitativa. Los integrantes de cada grupo se exigen en el cumplimiento de funciones y en el esforzarse por lograr buenos resultados de cada actividad.
3.Planteamiento de situaciones problema iniciales	Identifican y extraen la información más relevante y la organizan en la solución adecuada de preguntas sobre la lectura y esquemas	Se hicieron algunas preguntas sobre la lectura, en las cuales se evidenció que hay una recordación básica de los conceptos generales de la lectura. Sin embargo, cuando el docente les hacía preguntas a los estudiantes se evidenció dificultad en expresar las ideas fundamentales, así que se hacía necesario releer el texto para poder dar cuenta del concepto indagado.
4.Análisis y definición del producto final	Seleccionan métodos clásicos o inusuales para la elaboración del producto final	Los métodos propuestos por los estudiantes son en primera instancia los comunes como exposiciones con ayuda de carteleras. Ciertos grupos proponen la elaboración de folletos, afiches e implementos llamativos (camisetas, gorras y modelos) con el fin de captar la atención en la realización de la campaña.
5.Identificación de variables	Existe una dinámica adecuada en el grupo Identifican los aspectos a favor y en contra de los métodos elegidos	Participación masiva de los grupos, lluvia de ideas. Hay mucho entusiasmo en el desarrollo de la actividad y alta organización. Pocas veces hablan sobre los pro y contra de la metodología propuesta. Traen materiales según lo asignado, demostrando gusto y compromiso con la actividad. Dos grupos presentan dificultades de autorregulación en el aspecto disciplinario y seguimiento de instrucciones.

<p>6.Estudio y conocimiento de los conceptos relacionados</p>	<p>Explican las ideas principales de una lectura</p> <p>Explican los conceptos principales relacionados con el producto</p>	<p>La mayoría de los estudiantes dan cuenta de la información básica y de manera superficial inicialmente. Se hace necesario releer para poder identificar los elementos más relevantes de la lectura.</p>
<p>7.Creación de planes de acción</p>	<p>Pueden determinar las diferencias entre varias propuestas metodológicas</p>	<p>Los estudiantes no demuestran un análisis de las ventajas y desventajas de los procedimientos, sino que se dan cuenta de las mismas en la ejecución de los planes. Sin embargo, con la motivación del docente 3 grupos comienzan a proponer nuevas metodologías.</p> <p>Los grupos no concretan el camino más adecuado para llegar al objetivo final, ya que no son específicos con los pasos a seguir en cada momento del proceso.</p>
<p>8; 9.Desarrollo de los planes de acción</p>	<p>Pueden visualizar el producto final antes de terminar el procedimiento, proponen rutas creativas de solución de los problemas que se van presentando</p>	<p>Los grupos visualizan el producto final u objetivo al que quieren llegar. Aunque intentan dar solución a los problemas que se van presentando en el camino, en la mayoría de casos se evidencia un bloqueo a la hora de enfrentarse a una situación que requiera una solución pronta.</p>
<p>10.Revisión de avances y replanteamiento de métodos</p>	<p>Pueden responder preguntas sobre el producto y la metodología a nivel grupal, defienden sus ideas frente a diversos cuestionamientos</p>	<p>En la exposición, los grupos participan masivamente. Seleccionan información adecuada para la exposición, y la presentan en un formato apropiado como carteleras y folletos.</p> <p>Dos grupos presentaron dificultad con los materiales de apoyo, esto debido a que no hubo el suficiente compromiso de parte de algunos miembros del grupo. Los estudiantes reciben las sugerencias de manera adecuada y se replantean algunos planteamientos iniciales.</p> <p>Cuando se les realizan preguntas de forma individual, logran defender sus ideas debido a que muestran apropiación del tema.</p>

<p>11.Obtención del producto final</p>	<p>Los estudiantes pueden responder preguntas relacionadas con el desarrollo de su producto de forma individual (metodología, conceptos, trabajo en equipo, pensamiento crítico)</p>	<p>Responden a todas las preguntas de manera asertiva y honesta, reconocen las dificultades y dan razón de las opciones de mejora formuladas. Responden preguntas sobre el trabajo en equipo identificándose como uno solo, logran demostrar dominio conceptual aunque faltó mayor relación con los aspectos de la vida cotidiana. Adicionalmente, los estudiantes demostraron un interés porque el auditorio que les escuchaba comprendiera los conceptos clave y sobretodo por incentivar la toma de conciencia sobre la preservación de la especie, lograron identificar los problemas planteados y alcanzar el objetivo de la realización de la campaña.</p> <p>Conclusión por grupo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supieron sortear las dificultades con el material didáctico y cambiaron la estrategia obteniendo un material de mayor calidad y pertinencia. Buena organización de la información. 2. No mostraron toda la información que habían investigado, faltó seleccionar adecuadamente la misma. 3. Buena selección de la información pero faltó más contenido conceptual. Presentaron dificultades en la preparación de la exposición y en reformular sus estrategias para la obtención del producto final. 4. Lograron llegar a acuerdos grupales y sobrepasar las dificultades con el material de apoyo. La herramienta propuesta contribuyó a la organización del auditorio y centraron la atención, lograron el objetivo propuesto. Faltó más apropiación del tema por parte de algunos miembros del grupo. 5. Selección de la información adecuada y buen enfoque de la misma para lograr el objetivo de la campaña. 6. Buena selección de la información. Faltó mayor preparación del contenido dentro del contexto de la exposición. 7. Selección adecuada de la información, buena exposición. 8. Buen dominio del tema, faltó más información. Supieron sortear las dificultades presentadas en el proceso.
--	--	---

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.
Niveles de desempeño de los ocho grupos en la estrategia ABPr (Rejilla de observación en el aula, datos recabados por los investigadores)

Fuente: Elaboración propia.

Discusión de Resultados

La diferencia entre los resultados del cuestionario pre-test y post-test para el grupo experimental en la dimensión de interpretación coinciden con los hallazgos de Rodríguez y Cortés (2010) quienes encontraron en su estudio que la auto-percepción de los estudiantes sobre el desarrollo de pensamiento crítico fue mayor después de la aplicación de la estrategia.

Los resultados obtenidos a través de la aplicación del cuestionario y la rejilla de observación presentan tanto concordancias como discordancias. Para el grupo experimental en los resultados de la dimensión de interpretación se evidencia que la media aritmética presenta diferencia entre la aplicación pre-test y pos-test, lo que concuerda con los resultados de la rejilla de observación donde el 62.5% de los grupos fue clasificado en un nivel medio y el otro 37.5% en nivel alto. Para la categoría de juicio, se encontró que el cuestionario tiene una diferencia aritmética pe-

queña, sin embargo, los resultados de la rejilla indican que el 50% de los participantes demuestran un nivel medio y el otro 50% demuestran un nivel alto de desarrollo, por lo cual se puede deducir que los resultados de la rejilla de observación no respaldan los datos obtenidos por el cuestionario, lo que no demuestra un desarrollo significativo de la dimensión. Finalmente, para la dimensión de autorregulación se evidencia una discordancia de los resultados debido a que el cuestionario arrojó una relación negativa entre pre-test y post-test, mientras que la rejilla de observación indica que el 37.5% de los participantes demostraron un nivel de desarrollo medio y el 62.7% alto. De acuerdo con los anteriores resultados, se puede concluir que la dimensión en la cual existe mayor concordancia de resultados es la de interpretación para la cual se evidencia un aumento significativo.

Debido a que los resultados obtenidos a través de la rejilla de observación no reportan un nivel de desempeño bajo en ninguno de los partici-

pantes del grupo experimental, se puede afirmar que la estrategia ABPr, sí contribuyó al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, esto se evidencia especialmente en la diferencia estadística obtenida en la comparación de los resultados del cuestionario para los grupos control y experimental en la dimensión de interpretación, y coincide con Charles (2014) quien afirma que la estrategia ABPr favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes.

Conclusiones

Se puede concluir que la aplicación de la estrategia ABPr favorece el desarrollo de pensamiento crítico, específicamente en relación con la categoría de interpretación, en concordancia con autores como Charles (2014), Paulson (2011), Lai (2013) y Márquez y Jiménez (2014). También se puede decir que la implementación de la estrategia ABPr permitió en los estudiantes el fortalecimiento de las habilidades de trabajo en equipo, proposición de nuevas estrategias de solución y acercamiento a situaciones relacionadas con su contexto inmediato, en este caso la problemática de pérdida de la biodiversidad en Colombia.

Los resultados obtenidos en la categoría de interpretación demostraron un avance significativo para el grupo experimental. Sin embargo, en las categorías de juzgar una situación específica con datos objetivos y subjetivos, así como inferir las consecuencias de la decisión en base a autorregulación se concluye que aunque los estudiantes demostraron gran habilidad en el proceso de identificación de información relevante y su organización en pro de un objetivo o producto final, presentaron cierta dificultad en elegir el mejor procedimiento o ruta para llegar al objetivo, lo que se relaciona a su vez con la dificultad en el proceso de resolución de los problemas surgidos en el proceso.

Teniendo en cuenta que el pensamiento crítico se desarrolla en diferentes etapas de la vida humana y es secuencial (Paul y Elder, 2005), la implementación de estrategias que favorecen su adquisición debe llevarse a cabo desde temprana edad con el fin de contribuir a que los individuos desde sus primeros años de vida logren analizar las situaciones cotidianas a la luz de un criterio bien formado para la toma adecuada de decisiones (Meléndez et al., 2012). Esto contribuye al fortalecimiento de las estructuras axiológicas y éticas en el marco de una sociedad (Facione, 2011) y capacita al individuo para su adecuado desempeño laboral futuro.

Teniendo en cuenta que el número de investigaciones sobre el desarrollo de pensamiento crítico encontradas en el nivel de primaria son pocas, se sugiere profundizar en dicho campo de investigación, a partir de preguntas como: ¿cuál es el aporte de la estrategia ABPr en el desarrollo de pensamiento crítico para la básica primaria? y ¿cuál estrategia es la más adecuada para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes que presentan buenos niveles de desarrollo de pensamiento crítico?

Por otra parte, cabe resaltar que, desde el inicio de la implementación de la unidad didáctica, se logró evidenciar en los estudiantes del grupo experimental un alto grado de motivación, evidente en el entusiasmo con el que emprendieron las actividades, la formulación constante de preguntas, la comunicación, el diálogo al interior de los equipos y el esfuerzo grupal por la presentación adecuada de los productos finales. Esto concuerda con Valenzuela y Nieto (2008) y corrobora que tener un alto grado de motivación en el proceso de aprendizaje influye positivamente en el desarrollo de habilidades cognitivas, particularmente el pensamiento crítico. Por tal motivo, se sugiere profundizar en dicho campo de investigación con el fin de analizar y encontrar nuevos mecanismos útiles para el docente que puedan

aumentar la motivación por la tarea en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Referencias

- Andreu, M. y García, M. (2014). Evaluación del pensamiento crítico en el trabajo en grupo. *Revista de Investigación Educativa*, 32, 203-222.
- Botella Nicolás, A. M., y Ramos Ramos, P. (2020). La relación con los demás y la motivación en un Aprendizaje Basado en Proyectos. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 46(1), 145-160.
- Carretero, F. (2003). ¿Qué es crítico? apuntes para la historia de un término. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 8(17), 245-261.
- Charles, D. (2014). *Desarrollo de la competencia del pensamiento crítico utilizando Aprendizaje basado en proyectos en nivel profesional* (Tesis de maestría). Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, Monterrey.
- Facione, P. (2011). Critical thinking: what it is and why it counts. *Measured Reasons and The California Academic Press*, Millbrae, CA.
- Franco, A., Almeida, L., Saiz, C. (2014). Pensamiento crítico: reflexión sobre su lugar en la Enseñanza Superior. *Education Siglo XXI*, 32(2), 81 - 96. ProQuestEducationJournals.
- González, M. y González, T. (2008). Competencias genéricas y formación profesional: un análisis desde la docencia universitaria. *Revista Iberoamericana de Educación*, 47, 185 - 209.
- Graff, E. de y Kolmos, A. (2003). Characteristics of problem-based learning. *International Journal of Engineering Education*, 19(5), 657-662.
- Guerrero, I. M. M., & Ruiz, E. B. (2019). El aprendizaje basado en proyectos y su implementación en las clases de música de los centros de Educación Primaria. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 16(21).
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw Hill.
- Huber, G. (2008). Aprendizaje activo y metodologías educativas. *Revista de Educación*, número extraordinario, 59-81.
- Ito, K. K. K. J. C. (2019). Desarrollo del pensamiento crítico en niños de educación primaria. *Revista de Pensamiento Crítico Aymara*, 1(1), 47-64.
- Izagirre, A., Caño, L., & Arguiñano, A. (2020). La competencia matemática en Educación Primaria mediante el aprendizaje basado en proyectos. *Educación MatEMática*, 32(3).
- Johnson, R. R. y Kuby, P. (2008). *Estadística elemental*. 10ma. Ed. México. Cengage Learning Editores.
- Lai, Ch. (2013). A study of computer project-based learning on electric circuits for 4th graders. *The Journal of Human Resource and Adult Learning*, 9(1), 55 - 61.
- López, O. y Molina, J. (2011). The use of mixed methods research in the field of behavioural sciences. *Quality and Quantity*, 45 (6), 1459 - 1472.
- Márquez, E. y Jiménez, M. (2014). Project-based learning in virtual environments: a case study of a university teaching experience. *Universities and Knowledge Society Journal*, 11(1), 76 - 90. 23 de febrero de 2015, de Redalyc base de datos.

- Martí, J., Heydrich, M., Rojas, M., Hernández, A. (2010). Aprendizaje basado en proyectos: una experiencia de innovación docente. *Revista Universidad EAFIT*, 46, 11-21. 25 de febrero 2015, de Redalyc base de datos.
- Martín, J. G., & Martínez, J. E. P. (2018). Aprendizaje basado en proyectos: método para el diseño de actividades. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, (10).
- Martínez, A. C., & Carrillo-García, M. E. (2018). Aprendizaje basado en proyectos en educación infantil: cambio pedagógico y social. *Revista Iberoamericana de Educación*, 76, 79-98.
- Meléndez, A., Rivera, J. y Ramírez, M. (2012). Objeto de aprendizaje abierto para la formación docente orientado a desarrollar competencias de pensamiento crítico con énfasis en habilidades cognitivas. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 15(1), 103-125.
- Morales, L. (2014). El pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea. *Actividades investigativas en educación*, 14(2), 1 - 23.
- Muñoz-Repiso, A. G. V., & Gómez-Pablos, V. B. (2017). Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): evaluación desde la perspectiva de alumnos de Educación Primaria. *Revista de Investigación Educativa*, 35(1), 113-131.
- Olivares, S. L. (2015). Business graduate skills: competency-based model. En M. A. Khan, *Diverse Contemporary Issues Facing Business Management Education* (pp. 25-51). Hershey, PA: IGI Global.
- Olivares, S. L. y Wong, M. (2013). *Medición de la autopercepción de la disposición al pensamiento crítico en estudiantes de medicina*. XII Congreso Nacional de Investigación Educativa. Guanajuato, Guanajuato: COMIE.
- Olivares, S. L. y López, M. V. (2017). Validación de un instrumento para evaluar la autopercepción del pensamiento crítico en estudiantes de Medicina. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19(2), 67-77.
- Palmer A., Montañó J. y Palou, M. (2009). Las competencias genéricas en la educación superior, estudio comparativo entre la opinión de empleadores y académicos. *Psicothema*, 21(3), 433-438.
- Paul, R. y Elder, L. (2005). Una guía para los educadores en los Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico. Fundación para el Pensamiento Crítico.
- Paulson, E. (2011). Group communication and critical thinking competence development using a reality-based project. *Business Communication Quarterly*, 74(4), 399-411.
- Prat, M., Parra, B., López, A. (2014). La capacidad de análisis en la formación de trabajadores sociales: diseño de una rúbrica de evaluación de la competencia. *Cuadernos de Trabajo Social*, 27(2), 365 - 374.
- Rodríguez, E., Cortés, M. (2010). Evaluación de la estrategia pedagógica "aprendizaje basado en proyectos": percepción de los estudiantes. *Revista da Avaliação da Educação Superior*, 15(1), 143-158. 23 de febrero de 2015, de Redalyc base de datos.
- Rodríguez, E., Vargas, E., Luna, J. (2010). Evaluación de la estrategia "aprendizaje basado en proyectos". *Educ. Educ.*, 13(1), 13-25.
- Rodríguez, I. R., y Vilchez, J. G. (2015). El aprendizaje basado en proyectos: un constante desafío. *Innovación educativa*, (25), 219-234.

- Salgado, F., Corrales, J., Muñoz, L. y Delgado, J. (2012). Diseño de programas de asignaturas basados en competencias y su aplicación en la Universidad del Bío-Bío, Chile Ingeniare. *Revista Chilena de Ingeniería*, 20(2), 267-278.
- Tobon, S. (2006) *Aspectos básicos de la formación basada en competencias*. Talca: Proyecto Mesesup.
- Valenzuela, J. y Flores, M. (2012). *Fundamentos de la investigación educativa*. México: Editorial Digital Tecnológico de Monterrey.
- Valenzuela, J. y Nieto, A. (2008). Motivación y pensamiento crítico: aportes para el estudio de esta relación. *Revista electrónica de motivación y emoción*, 11(28).
- Vargas Menéndez, M. (2012). *Desarrollo del pensamiento crítico mediante el aprendizaje basado en proyectos para alumnos que cursan la asignatura de Ciencias del tercer grado de secundaria, tesis de maestría*. Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, Monterrey.
- Vejar, C. (2008) Critical thinking: an academic perspective. *Research Starters Education*, (1 - 6).
- Vera, J. y Aragón, R. (2008). Diseño y piloteo de medidas de aprendizaje en educación media superior en el estado de Sonora. *Ra Ximhai*, 4(2), 67-77.
- Villa, A. y Poblete, M. (2007). *Aprendizaje basado en competencias, una propuesta para la evaluación de competencias genéricas*. Bilbao: Ed. Mensajero.
- Villa, A. y Poblete, M. (2011). Evaluación de competencias genéricas: principios, oportunidades y limitaciones. *Bordón*, 63(1), 147-170.
- Vogt, W. (2007). *Quantitative research methods for professionals*. Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.
- Wayne, D. (1981). *Estadística con aplicaciones a las ciencias sociales y a la educación*. Bogotá Colombia. McGraw Hill.

‘Temas controversiales’ de Historia mexicana en la educación media superior. Un panorama general desde la perspectiva docente

‘Controversial issues’ of Mexican History in High School. A general panorama from a teachers’ perspective

Nathaly Varela Baltierra

Universidad Nacional Autónoma de México
profanathalyvarelabaltierra@gmail.com

Recepción: 11 de mayo de 2021

Aceptación: 12 de junio de 2021

Resumen

A partir de los testimonios de algunos profesores de educación medio superior se configura por primera vez un panorama general de la enseñanza de «temas controversiales» en clases de Historia mexicana, el objetivo es recuperar las percepciones y conocimientos que tienen respecto a este tipo de temas, cómo los abordan en clases y por qué son importantes para el desarrollo del pensamiento crítico e histórico; siguiendo las orientaciones de la Netnografía educativa se aplicó una encuesta digital a un grupo de muestra no probabilístico y una entrevista en línea a un grupo focal de seis ‘informantes privilegiados’, los resultados permiten describir prácticas de enseñanza e identificar ‘posturas docentes’, la conclusión es que existen bastantes dificultades para enseñar este tipo de temas que son desconocidos o evitados por la mayoría, por lo que se recomienda incluirlos de manera formal en los currículos educativos de ese nivel y en la formación docente.

Palabras clave: Temas controversiales, Historia de México, Educación Media Superior, Netnografía educativa.

Abstract

A general panorama of teaching «controversial issues» in Mexican history classes from the testimonies of some High school teachers is configured for the first time in this research. The objective is to recover the perceptions and understanding that those teachers have regarding this type of topics, how these are approached in class and their importance for the development of critical and historical thinking. Carried out with the guidelines of Educational netnography, a digital survey was applied to a non-probabilistic sample group and online interview to a focus group of six ‘privileged informants’. The results allow to describe teaching practices and identify ‘teaching positions’. Conclusions show that there are quite a few difficulties in teaching this type of topics that are unknown or avoided by the majority, so it is recommended to include them formally in educational curricula of that level and in teacher training.

Keywords: Controversial issues, Mexican History, High school, Educational netnography.

Introducción

En los últimos cincuenta años las temáticas que generan controversias en las clases han sido estimadas como necesarias para la construcción del conocimiento crítico, activo y participativo de las y los estudiantes de cualquier nivel, explica Soley (1996) que:

promueven un aprendizaje crítico, una actitud reflexiva, la capacidad de expresión oral, la capacidad de manifestar creencias u opiniones propias de maneras respetuosas, las habilidades de diálogo y debate, así como las habilidades del reconocimiento y aceptación de posturas diferentes a la nuestra, entre otras cualidades.

Durante las décadas de 1970 y 1980 principalmente en Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos, surgieron estudios¹ con propuestas para enseñar estos temas en las escuelas, logrando definir atributos importantes:

Dividen a la sociedad y generan conflicto porque sus explicaciones implican valores e intereses alternativos o divergentes; son políticamente sensibles porque generan sospechas públicas, indignación o preocupación; despiertan emociones y sentimientos intensos; implican complejidad y pueden ser temas muy arraigados o temas de actualidad (Papamichael, Djukanovic, Gannon, Garvín, Kerr y Huddleston, 2015).

Entre las décadas de 1990 y 2000 la teoría francesa los nombró «*questions socialement vives*» (cuestiones socialmente vivas) aportando tres características más:

a) representan un desafío para la sociedad pues no son de fácil consenso, b) viven en el saber de

diferentes disciplinas, aunque por su naturaleza están intrínsecamente relacionadas con las Ciencias Sociales y c) están vivas dentro del espacio educativo ya que son trabajadas por profesores y estudiantes dentro de las aulas (Chevallard, 1997, Legardez y Simonneaux, 2006 citados por Gómez, 2015).

Aunque, el impacto que producen se da porque también existen fuera de las escuelas, Simonneaux (2011) explica que:

se encuentran en la esfera científica y también en los medios de comunicación, debido a ello la sociedad considera que son “temas vivos” o no, dependiendo de la intensidad y frecuencia con la que se realizan debates sobre estos, variando con el tiempo y el lugar, “reviviendo” si existe un nuevo impacto en la actualidad.

En los años siguientes el Consejo de Europa y la Comisión Europea coordinaron congresos, publicaciones y crearon módulos de formación para el profesorado con el fin de orientar la enseñanza y el aprendizaje de «temas controvertidos» en las aulas. En el 2015, el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España creó un módulo para el profesorado de la asignatura de Educación para la Ciudadanía Democrática y de Derechos Humanos, en él recuperaron algunos considerables retos a los que se enfrenta el profesorado español:

existe poca información de estos tópicos y falta asesoramiento para enseñarlos; además de las problemáticas que tienen que ver con el estilo docente (la forma en que enseñan), la protección de las susceptibilidades de alumnos y alumnas, el clima y control del aula, la falta de conocimiento experto sobre el tema y de cómo tratar las preguntas y comentarios espontáneos en el aula (Papamichael et al., 2015).

¹ Por ejemplo, Stenhouse, L. (1970), Dearden, R. F. (1981), Stradling (1984), Stradling, R., Noctor, M. y Baines, B. (1984), Kelly, T. (1986), citados en varias obras consultadas para la investigación

Desde la academia española han expuesto la relevancia de enseñar «temas sociales candentes», «temas polémicos» o «problemas sociales relevantes» en las clases de Ciencias Sociales e Historia, así como su gestión pacífica y democrática en las aulas, por ejemplo, Pagès y Santisteban (2011), López y Santidrián (2011), Triviño (2017), Jiménez y Felices (2018) y Calderón (2019). Moreno y Monteagudo (2019) coordinaron un libro digital con más de treinta investigaciones y propuestas didácticas en español, portugués e inglés, acerca de la enseñanza de la Historia de manera controversial para desarrollar del pensamiento crítico e histórico en la época actual, en la que predominan la posverdad y las noticias falsas (*fake news*).

En el caso de América Latina, en Chile Magendzo y Toledo (2009), Toledo, Magendzo, Gutiérrez e Iglesias (2015), Vadés y Oller (2017), Leyton, Ávalos y Calderón (2018) realizaron estudios que profundizan en la importancia y dificultades para enseñar Historia y Ciencias Sociales mediante controversias, recuperando las percepciones que tienen los profesores. Toledo, Magendzo, Gutiérrez, Iglesias y Facal (2015) llevan su análisis a otro nivel recuperando también las percepciones que tienen las y los estudiantes de secundaria. En Colombia Gómez (2015) realizó un análisis de las particularidades educativas de estos temas desde los debates históricos y filosóficos.

En México Magendzo y Pavéz (2015) publicaron para la Comisión Nacional de Derechos Humanos un manual que ofrece recursos para la enseñanza formal y no formal de derechos a partir de la propuesta de una pedagogía controversial, que se enfoca en el trato de tensiones, conflictos, contradicciones o diversidad de opiniones, rescatando el impacto positivo que genera aprender a escuchar y reconocer el valor de los argumentos contrarios. Manjarrez (2017)

realizó una comparación de las percepciones de estudiantes españoles y mexicanos sobre dos «controversias históricas» en común, el colonialismo y la conquista.

Aunque existe un creciente interés por el reconocimiento de los beneficios que estos temas generan en el desarrollo de una educación crítica, democrática y con perspectiva de derechos humanos, en México se siguen negando en los currículos escolares y existe una renuencia a enseñarlos, tanto en instituciones públicas como privadas, tal vez porque representan un peligro al cuestionar lo establecido.

También puede deberse a lo que menciona Magendzo (2016):

tanto en el currículum, como en la pedagogía, la evaluación y la cultura escolar, se evita tensionar el conocimiento pues se asocia la idea de que la educación debe crear “ambientes de felicidad” y este tipo de temas pueden generar en los estudiantes angustia, desunión o divergencia entre ellos; el cuestionamiento y la crítica son considerados perturbadores por algunos profesores que creen que abordarlos obstaculiza la enseñanza de temas que la escuela debe cubrir o porque creen que sus estudiantes no están capacitados cognitivamente para abordarlos; tampoco los utilizan en clases los profesores cuya ideología u opción política difiere de los postulados oficiales, quienes temen ser acusados de antipatriotas o enemigos de la sociedad, quienes piensan que pueden tener conflicto o molestar a las autoridades, directivos de las escuelas u otros miembros de la comunidad escolar.

Por lo que el objetivo principal de este artículo es configurar de manera muy general un primer panorama mexicano de los «temas históricos controversiales» y su enseñanza en media superior, el estudio se realizó en dos fases, la primera recuperó las percepciones de veintidós profesores y profesoras de Historia mexicana², y la segunda

2 Designación que doy a las clases de Historia de México, para efectos de entender que la asignatura tiene diversos

se construyó con los testimonios de seis 'informantes privilegiados', los resultados que se obtuvieron en el trabajo de campo permitieron construir un análisis y elaborar un discurso que muestra los beneficios y las dificultades existentes.

De manera particular, se buscó: a) generar el diálogo entre docentes respecto al uso de «temas controversiales» en las clases de Historia mexicana, b) identificar situaciones y problemáticas de nuestro contexto dentro y fuera de los salones de clase y c) contribuir con las nuevas generaciones de docentes-investigadores al proponer un estudio adaptado a "la nueva normalidad", utilizando las herramientas de la web 2.0 orientadas a la Netnografía educativa.

Método

La metodología descriptiva-interpretativa de la Etnografía educativa ha resultado ser una alternativa pragmática para recopilar y analizar información cuantitativa y cualitativa de las distintas manifestaciones escolares y educativas, cuando es realizada por docentes contribuye a la comprensión de problemas educativos y del contexto escolar, motiva la reflexión sobre la propia práctica, aporta a mejorar el profesionalismo docente y con ello, a la calidad del fenómeno educativo (Maturana y Garzón, 2015).

Estas contribuciones pueden verse reflejadas en los estudios que se hacen en el espacio físico y en los que se hacen desde el espacio digital, este último es primordial en los análisis que se realizan desde la Etnografía educativa virtual, Gutiérrez, Agudelo y Caro (2016) mencionan que esta:

permite la reflexividad sobre la profesión, la vinculación activa con el trabajo de campo, la capacidad de observación y de diálogo, de registro y de sistematización de procesos, para finalizar con una producción textual que represente a las voces participantes en la investigación.

Hasta hace poco tiempo, el trabajo de campo contemplaba solo las acciones presenciales en los espacios a estudiar, pero llegó la investigación pionera de Hine (2000) *Etnografía virtual*, quien se basó en la etnografía tradicional para proponer un análisis de las comunidades virtuales en Internet, planteando una metodología propia para realizar el trabajo de campo y redefinir las concepciones de espacio, tiempo, participantes, interacción e intervención que lo conforman.

Esta metodología reconoce la dicotomía y al mismo tiempo la conjunción entre el espacio *online*, que se refiere al espacio virtual o digital existente en y gracias a Internet, y el espacio *offline*, que existe en el espacio físico. Hine (citada en Bárcenas y Preza, 2019) advierte que aun cuando la investigación se realice únicamente dentro del contexto digital es importante reconocer que se entrelaza con el espacio físico para dar significado a las diversas prácticas sociales. Del Fresno (2011) en su obra *Netnografía*³, apoya la idea de que es innecesaria la distinción ontológica o fenomenológica entre el espacio *online* y *offline*, pues existe una hibridación de las prácticas sociales y culturales de ambos contextos.

Para el trabajo de campo de la ahora llamada Netnografía educativa, se crearon con algunas herramientas de la web 2.0⁴ los instrumentos de recogida de datos, que durante la situación de confinamiento derivado de la pandemia global que experimentamos permitieron difundir fácil y

nombramientos que dependen de los diferentes subsistemas del nivel medio superior y de los sectores público o privado.

3 Término acuñado por primera vez en 1997 por Robert V. Kazinets, quien lo utilizó para referirse a la forma en que la Etnografía analizaba los procesos e interacciones de los grupos sociales en la Net (Internet o red digital).

4 Programas, aplicaciones, plataformas o sitios de la World Wide Web, que construyen el espacio *online*

de manera simultánea la encuesta digital con un número incalculable de profesores de Historia, así como coordinar y realizar en la distancia física y de forma sincrónica la entrevista por video llamada al grupo focal de 'informantes privilegiados'.

Es importante mencionar que, tanto en las respuestas prediseñadas de algunas preguntas (3, 6, 8, 9, 10) como en el análisis de la información obtenida en esta investigación, se recurrió a la clasificación de 'Posturas de profesores ante temas controversiales' de Toledo, Magendzo, Gutiérrez e Iglesias (2015), quienes aportan seis posiciones que adopta el profesorado de Historia en secundaria:

1. **Evitativa**, reconoce el contenido como polémico y no lo incluye en sus clases pues considera que abordarlo desata conflictos en la comunidad escolar.
2. **Objetiva**, aborda solo los aspectos objetivos de los temas y que no producen polémica.
3. **Negadora**, reconoce la existencia del «tema controversial» y sus diversas interpretaciones, pero solo presenta su perspectiva.
4. **Neutral**, presenta diferentes perspectivas y actúa como moderador de la discusión evitando utilizar su autoridad para influir a los estudiantes. Puede ser neutral-activo cuando no manifiesta su opinión ni apoya ninguna conclusión, y neutral-comprometido cuando a la diversidad de interpretaciones agrega la suya y lo hace saber, indicando que puede ser errónea y promoviendo la revisión permanente de todas las argumentaciones.
5. **Crítica**, presenta las interpretaciones de uno de los grupos en disputa, la de los oprimidos, promoviendo la reflexión y la actitud crítica de sus estudiantes.

6. **Adoctrinadora**, presenta argumentos que no resisten un análisis racional o que no son verificados, enseña dogmáticamente o sin presentar evidencias, genera procesos de inculcación o presenta solo una versión de la Historia.

Estructura de la encuesta digital a un grupo de muestra no probabilístico

La convocatoria para contestar la encuesta digital se publicó en tres grupos virtuales de profesores en *Facebook*, Docentes de Media Superior con 3,700 miembros, Maestros de Historia (secundaria) con 7 mil miembros e Historia Uatx con 244 miembros; además, se envió a un grupo de docentes de Historia en Educación Media Superior por medio del *Gmail* de la asesora de esta investigación. En el período de un mes el total de la población que pudo visualizar la encuesta es incalculable, pero al final se registraron las respuestas de veintidós participantes, provenientes de distintas partes del país y con la característica en común de ser docentes de Historia mexicana en el nivel de Educación Media Superior.

La encuesta digital fue creada en una aplicación compatible con los dispositivos de las y los usuarios, pensando en la facilidad del acceso y uso de la interfaz, que motivara el interés por contestar ampliamente, terminar las respuestas y tener la disposición de seguir colaborando, características importantes que recuperan Bárcenas y Preza (2019) al reconocer la dificultad que puede representar la ausencia física del encuestador, por tal efecto, se eligió *Google Forms* por contar con una amplia popularidad y herramientas que facilitaron la realización de esta investigación que está propuesta desde la Netnografía educativa.

La interfaz de dicha aplicación permite visualizar la información de cuatro maneras, en un resumen con todas las respuestas y algunas gráficas au-

tomáticas, con las respuestas otorgadas en cada pregunta proporcionando un conteo que en ciertas ocasiones ayuda a definir la frecuencia de las respuestas, con las respuestas individuales de cada participante y tiene la función para descargar la información en hojas de cálculo mediante otra *app* de la misma empresa, *Google Sheets*, que representa una ventaja para organizar, extraer la información y crear gráficas propias.

La estructura o el cuerpo de la encuesta se conformó con dieciocho cuestiones, cinco para incluir datos de identificación de edad, sexo, formación profesional, si desean seguir colaborando y el correo electrónico para contactarles; y se elaboraron trece preguntas diseñadas para responderse de forma abierta y con opciones múltiples, algunas de estas con respuestas en la

escala de Likert, agrupadas en tres categorías con base en los siguientes objetivos:

- a). Conocer si perciben la relación existente al enseñar «temas controversiales» y el desarrollo del pensamiento crítico e histórico, recopilando las opiniones que tienen acerca de estos tipos de pensamiento y su desarrollo desde una pedagogía controversial.
- b). Identificar el conocimiento que tienen de estos temas, sus características y las formas en que se enseñan.
- c). Reconocer su experiencia en la enseñanza controversial por medio de las descripciones de sus prácticas
- d). didácticas y educativas.

Figura 1.

Vista de administrador de la encuesta digital

Encuesta de la enseñanza de temas controversiales en las clases de Historia en Educación Media Superior

El presente formulario forma parte de una investigación realizada por una estudiante de posgrado en UNAM-MADEMS, esta dirigida a docentes de Historia de México en Educación Media Superior, el objetivo principal es conocer sus percepciones sobre los temas controversiales y su enseñanza. Existen preguntas con opciones y preguntas abiertas. Agradecemos mucho su colaboración.

Correo *

Correo válido

Este formulario registra los correos. [Cambiar configuración](#)

Sexo

Mujer

Hombre

Edad *

Fuente: Google Forms.

Figura 2.
Interfaz de la hoja de cálculo con las respuestas de los veintidós participantes

Fuente: Google Sheets.

El desarrollo del pensamiento crítico e histórico y la enseñanza de «temas controversiales»

En México, la enseñanza de Historia en educación media superior contribuye a la formación del pensamiento crítico y del pensamiento histórico, aunque la problematización de temas históricos es fundamental para tales efectos, esta acción se concibe generalmente sin la controversia inherente que motiva y sin reconocer que, es necesario confrontar las diversas posturas de un acontecimiento o proceso, basadas en fuentes históricas divergentes, por medio de la principal estrategia didáctica propuesta para ello, como es el debate en clase.

Respecto a la primera pregunta de la encuesta digital, ¿cuál considera que es el objetivo de la enseñanza de Historia en Educación Media Superior? las respuestas otorgadas reflejan que el 70% cree que el objetivo es que los estudiantes desarrollen una postura reflexiva y crítica,

mientras que el 30% hace énfasis en el estudio de los procesos históricos; además, al solicitarles en la segunda cuestión que definieran con sus palabras qué es el pensamiento crítico, únicamente el 32% considera que una cualidad de ser crítico es la capacidad para debatir y argumentar, de estos, solo el 27% piensa que esta acción conlleva además, cuestionamientos a lo establecido.

Aunque, al preguntarles cómo consideran que son enseñados los acontecimientos históricos, resulta interesante que el 57,1% considera que se enseñan por medio de la discusión de diferentes posturas sobre un mismo proceso; 23,8% que se hace por medio de clases expositivas efectuadas por los docentes; 14,3% que se realiza a través de narrativas que son entretenidas para los estudiantes y 4,8% que se hace a partir de diversas fuentes que contrastan la información, pero sin discutirlos o confrontarlos.

Grafica 1.

Gráfica circular con los porcentajes de las respuestas a la pregunta 3

3. ¿Cómo considera que los acontecimientos históricos son enseñados?

22 respuestas

Fuente: Google Forms.

Nota. Gráfica realizada en automático por la aplicación.

En la pregunta número cuatro, ¿cuáles son las formas en que considera que desarrolla el pensamiento crítico e histórico de sus estudiantes? Son varias las estrategias didácticas que mencionan, el 45,45 % utiliza la promoción de la investigación científica-social; el 40,90% realiza análisis, interpretación y contraste de fuentes históricas; el 36,36% hace la vinculación con temas actuales pensando en el contexto de sus estudiantes; el 27,27% lo hace mediante la lectura de diversos materiales y solo el 27,27% emplea el debate.

Como ya se ha dicho, problematizar los acontecimientos históricos a partir del debate de las diferentes posturas que otorgan las fuentes históricas, moviliza el aprendizaje activo que promueve la pedagogía crítica, también desarrolla la capacidad de escuchar a los demás y saber argumentar; al cuestionarles ¿cómo cree que problematizar y debatir los acontecimientos históricos ofrece una posibilidad de reflexión crítica para los estudiantes? respondieron con algunas premisas que se encuentran en los «temas controversiales», “es una oportunidad para cuestionar”, “rompe con el esquema de una historia cíclica y absoluta”, “ya que el conocimiento his-

tórico está en constante transformación, permite revisar nuevas interpretaciones”, y ayuda a “eliminar o romper paradigmas mal enseñados”.

También mencionaron que permite que las y los estudiantes “sean curiosos (...) y no tengan miedo a decir las cosas como son”, permite “encontrar su historicidad”, “desmitificar” y “entender que no hay verdades absolutas”. Va “más allá de imponer los pensamientos del docente”, pues “permite al estudiante cuestionarse las diversas consecuencias que pudo tener un evento” o “el origen de los problemas sociales a los que se enfrenta en el mundo contemporáneo”, piensan que hace al estudiante “agente de cambio”, con “conciencia histórica (...) fundamental en su toma de decisiones”.

Conocimientos de «temas controversiales» del profesorado mexicano

Para saber qué tanto reconocen las estrategias propuestas para enseñar temas que generan fácilmente controversia, se les preguntó ¿cómo considera que enseña generalmente los temas

del pasado relacionados con los problemas sociales del México actual? y se les proporcionaron cuatro respuestas, el 54,5 cree que lo hace de forma crítica, con todas las posturas e interpretaciones posibles, el 22,7% que lo hace desde una postura que les enseñe a cuestionar la desigualdad, el 18,2 % a partir de actividades

como esquemas, resúmenes, cuestionarios y exámenes, y el restante 4,5% reconoce que lo hace por medio de su conocimiento, sin la intervención de sus estudiantes.

Gráfica 2.

Más de la mitad considera que enseñan 'temas controversiales' de manera crítica

6. ¿Cómo considera que enseña generalmente los temas del pasado relacionados con los problemas sociales del México actual?

22 respuestas

Fuente: Google Forms.

Se les preguntó abiertamente en la pregunta número siete ¿cuál considera que es la forma (técnicas, métodos) en que deben enseñarse los temas controversiales? solo el 27,27% registró estrategias que permiten la problematización de los tópicos, como son el empleo del debate en clase, el diálogo o la discusión organizada de puntos de opinión de los estudiantes, el 31,81% considera que deben tomarse en cuenta todas las interpretaciones posibles (uso de fuentes históricas de los grupos involucrados en el proceso o acontecimiento) y el 18,18% que es importante que los estudiantes emitan sus opiniones de forma oral.

Para la pregunta ocho se seleccionaron veinticinco temas del último bloque de la asignatura de Historia de México II, en el que se estudian los procesos y acontecimientos históricos más relevantes del llamado México actual, que va de la década de 1970 hasta la actualidad; los temas se seleccionaron del programa que llevan las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Bachillerato, que tiene un enfoque en Historia política y económica.

Consideran que son muy controversiales: Guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón 86,36%; Descontento social y manifestaciones públicas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto 81,81%; Caso Tlatlaya

y Ayotzinapa 81,81%; Aumento de la pobreza en México 72,72%; Alzamiento en armas del EZNL 68,18%; Crisis de 2008 68,18%; Reformas Educativa y Energética 68,18%; La Guerra Sucia, despliegue de unidades militares, paramilitares y policíacas con fines de represión política 63,63%; Altos índices de corrupción de los gobiernos priístas 63,63%, Tratado de Libre Comercio 63,63%, Privatizaciones de empresas 63,63%; Petrolización promovida por José López Portillo 54,54%; FOBAPROA 54,54% y Retorno del PRI al poder 54,54%.

Consideran relativamente controversiales: Devaluación del peso en 1994 50%; Relaciones internacionales debilitadas por el gobierno de Vicente Fox 50%; Huachicoleo 50%; Sismo de 1985 45,45%; Tesobonos de Carlos Salinas de Gortari 45,45%; La deuda externa y el "populismo" de Luis Echeverría Álvarez 40,90%; El recibimiento del papa Juan Pablo II con gasto público 40,90%, Sobre-endeudamiento y devaluaciones durante el gobierno de Miguel de la Madrid 40,90%, Programa de Solidaridad de 1988 40,90%, Reforma Penal de 2008 40,90%;

Elecciones presidenciales ganadas por la alternancia del PAN 36,36%.

En la cuestión nueve, se les pidió elegir basados en su experiencia la postura que toman ante los «temas controversiales», el 50% los aborda desde diferentes perspectivas, evitando influir en las opiniones de los estudiantes (neutral); 31,8% promueve una actitud crítica presentando la visión de los oprimidos (crítico); 13,6% los aborda solamente si son permitidos por el currículo formal (evitativo/negador/adoctrinador); 4,5% los reconoce, y aunque existan formas de abordarlos, presenta únicamente su propia perspectiva (negador/adoctrinador), nadie mencionó haberlos tratado desde una única postura, algunas de las veces, sin evidencias de lo que se trata (adoctrinador).

Gráfica 3.

La mitad de los docentes considera que adoptan una postura neutral ante estos temas

9. En su experiencia, los temas controversiales...

22 respuestas

Fuente: Google Form.

En la siguiente cuestión se les pidió elegir la postura desde la que consideran que enseñan estos temas, el 66,7% piensa que ofrece diversas interpretaciones emitiendo su juicio propio, aunque genere conflicto (neutral-comprometido); el 28,6% que ofrece diversas interpretaciones sin emitir la propia (neutral-activo); el 4,8% que ofrece la interpretación desde la postura de los grupos oprimidos (crítico). Ninguno se identifica con las posturas de los profesores objetivo, que los enseña sin generar discusión de estos tópicos; negador-avoidante, que considera que no son necesarios incluirlos en las clases porque generarían conflicto; y adoctrinador, quien, aunque existan diversas interpretaciones emite solamente la que considera correcta.

Enseñanza de «temas controversiales» de la Historia mexicana

En la cuestión once, se les pidió responder en qué medida estaban de acuerdo con cuatro afirmaciones, a) los temas controversiales pueden generar conflictos al enfrentar diversas posiciones, el 45,5% piensa que mucho, 36,4% más o menos y 18,2% que poco, b) me cuesta abordarlos porque representan un cuestionamiento a lo establecido, el 63,6% considera que poco y el 36,4% más o menos, c) nunca los había escuchado, ni los he tratado en clase, el 54,5% respondió que poco, el 40,9% más o menos y el 4,5% mucho, d) los temas controversiales aportan a la formación de ciudadanos críticos, el 81,8% considera que mucho, el 13,6% más o menos y el 4,5% poco.

Gráfica 4.

Gráfica de barras que muestra las respuestas de las cuatro afirmaciones

11. Responda según su percepción: mucho, más o menos, o poco. Los temas controversiales...

Fuente: Google Forms.

En la pregunta número doce ¿puede mencionar algunas actividades que realice en sus clases para enseñar temas controversiales? dieron las siguientes respuestas: los medios y materiales más utilizados son los videos y audiovisuales con el 40,90%, las noticias de periódicos y medios informativos 27,72%, los testimonios orales y escritos 13,63%, los libros de texto 13,25 y otros 4,5%. La actividad más realizada es el debate con 36,36%, le siguen el análisis de fuentes 18,18%, la revisión del contexto 18,18%, el diálogo de opiniones 13,63%, el juego de roles 4,5%, la entrevista 4,5% y la clase expositiva 4,5%.

Por último, se les solicitó explicar cómo tratan el tema más controversial de los propuestos, que es el Narcotráfico. El 50% expuso que evitan tratarlo en clase (evitativo/negador) o lo hacen muy ligeramente (adoctrinador/objetivo), por la misma situación de poder y control que este ejerce sobre los estados en los que imparten clases o por los nexos que tienen con las familias de sus estudiantes.

Quienes tratan el tema en las clases, en su mayoría mencionan que lo hacen "mediante videos y entrevistas a personas afectadas" o "de alzamientos de los grupos de autodefensas"; con "bibliografía" o "reportajes de periodistas que han documentado el tema"; "mencionando a los políticos involucrados"; y algunos pocos "debatiendo", "reflexionando" o "hablando de las afeciones sociales y económicas", del "dolor y violencia que generan los grupos criminales" y desde las "experiencias de los propios estudiantes".

Estructura de la entrevista *online* a un grupo de 'informantes privilegiados'

Con la información obtenida a partir de la encuesta digital se identificaron y organizaron dos grupos focales; el grupo focal 1 con respuestas que demuestran un mayor conocimiento y el grupo focal 2 con pocas nociones de estos temas. Para la entrevista *online* se formó un grupo con tres integrantes del grupo 1 y tres del grupo 2, los seis 'informantes privilegiados' fueron determinados por la decisión de quién es más relevante o adecuado para entrevistar y ante la imposibilidad de registrar el todo (Del Fresno, 2011).

El grupo se formó por tres mujeres y tres hombres, provenientes de los estados de Baja California Norte (Profa. Abril), Ciudad de México (Prof. Ociel), Coahuila (Prof. Irving), Hidalgo (Profa. Tlanezi), Querétaro (Profa. Sara) y Tlaxcala (Prof. Francisco). Los seis con licenciatura o maestría en Historia, quienes trabajan en diferentes subsistemas de sectores público y privado, con un rango de antigüedad de servicio que va de los 2 a los 25 años.

Se les contactó mediante el correo electrónico de *Gmail* que proporcionaron y por ese medio se mantuvo la comunicación asincrónica para acordar el horario y *app* de videollamada que les conviniera, siendo *Zoom* la opción elegida. Los informantes y la entrevistadora se reunieron de manera virtual el día 26 de junio del 2020 a las 13:15 horas (Ciudad de México), la entrevista *online* tuvo una duración de 2 horas y 30 minutos, sin contratiempos mayores.

Figura 2.
Entrevista online realizada por videollamada

Fuente: Elaboración propia.

Nota. En la imagen están los seis 'informantes privilegiados' y la entrevistadora (derecha).

Se grabó la videollamada y para hacer la transcripción de la información obtenida, el video se reprodujo en un dispositivo de salida⁵ para obtener el audio que se fue transcribiendo de manera textual con la app Voz a texto, descargada en un dispositivo móvil y como su nombre lo indica, convierte los audios de voz en texto simple sin registrar signos de puntuación, lo que da la oportunidad de hacer revisiones manuales de la transcripción de cada respuesta para hacer correcciones que tomen en cuenta los gestos, tonos de voz e incluso silencios, que también aportan información importante.

En la entrevista *online* semiestructurada, respondieron cinco preguntas que tuvieron como objetivos: a) saber lo que comprenden o entienden por «temas controversiales», b) advertir las dificultades y motivos por los que creen que se desconocen estos temas, c) identificar los elementos que en sus clases que permiten un tratamiento controversial de los temas históricos, d) distinguir cuáles creen que son los temas de la Historia mexicana que propician la controversia y e) reconocer las perspectivas que tienen acerca de los efectos de enseñar una Historia mexicana que contemple la controversia como un método didáctico en el nivel medio superior.

⁵ Se conoce como dispositivos de salida a los que permiten la extracción o recuperación de información visual, sonora, impresa o de cualquier otra naturaleza, proveniente de la computadora o sistema informático.

La mayoría mencionó tener cierto conocimiento informal debido a sus intereses particulares y a las propias características de la licenciatura o maestría en Historia en la que fueron formados, aunque no se les enseñaron de manera explícita son temas que estuvieron presentes a lo largo de sus estudios en la universidad, además, son los temas que suelen utilizar para motivar la reflexión y el interés de sus estudiantes por la asignatura.

Una profesora y un profesor tuvieron conocimientos más formales de «temas controversiales», mencionaron que fue por sus estudios de posgrado en la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior y la Escuela internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, que crea enlaces con universidades como Harvard en la que se producen estudios de Historia controversial, como el trabajo del Dr. Everardo Pérez Manjarrez quien dio una conferencia en México sobre el tema en el 2019.

Ambos dijeron aplicar ese conocimiento para sus propias investigaciones, lo que significa que existe un interés por analizar el impacto de la perspectiva controversial en la enseñanza de la Historia escolar, para el desarrollo de los pensamientos crítico e histórico y la formación de una ciudadanía mexicana democrática y pacífica que respete la diversidad.

A pesar de tener o no un conocimiento formal de estos tópicos, coincidieron en que todos los temas históricos van a tener un cierto grado de controversia, tanto ellos como sus estudiantes consideran que causan conflicto cuando tienen relación con su contexto inmediato o cercano. Los profesores que han trabajado en instituciones del sector público y del sector privado, notaron que los mismos temas propuestos, fueron percibidos de forma distinta por sus estudiantes, dependiendo de su sector económico y social, así como sus creencias ideológicas y realidades

particulares, “lo que a veces planteamos como «temas controversiales» resultan no serlo para todos los estudiantes”.

La percepción general de lo que hace a un tema histórico ser controversial es “la carga ideológica y la manera en cómo lo planteas, a quién y en dónde lo planteas” o “qué tanto causan conflicto a los alumnos y a sus padres”; revalidando el principio de controversialidad designada por la ‘dimensión emocional’ ligada al contexto, que la teoría francesa propone. Expresaron que “dependerá también de la construcción social de cada sociedad”, exponiendo que

en el propio país de México lo que en las aulas se considera controversial variará de un estado a otro (...) pues también son diferentes los impactos de los procesos históricos en las diversas zonas o regiones geográficas.

En la encuesta digital la mayoría se asumió como profesor neutral comprometido y neutral activo, aunque en la entrevista solo dos informantes mencionaron que “para adoptar una postura se hace desde el propio conocimiento de estos temas”, primero se tiene “que hacer un trabajo de desmitificación de la Historia mexicana y sus personajes, alejado de los principios universales del bien y el mal” en que suelen posicionarse los estudiantes. Manjarrez (2017) explica esa misma relación que existe entre los prejuicios basados en las visiones patrióticas de la historia y la identidad colectiva mexicana, que complica en el tratamiento de los «temas controversiales» en las aulas.

En los planes y programas oficiales de media superior, se estipulan intentos por enseñar un conocimiento histórico crítico, la realidad es que no se ve cercana la desmitificación de la Historia mexicana oficial que se enseña en la mayoría de las escuelas de media superior; no obstante, algunos docentes consideran que poseen

las herramientas necesarias para desmitificarla, comenzando por incluir constantemente en sus clases momentos de reflexión y debate, principalmente de los temas históricos que guardan relación con “los problemas sociales actuales del país, que resultan polémicos y que se sienten ‘más vivos’ por el mayor interés y falta de consenso que muestran los estudiantes”.

Durante toda la entrevista, hicieron comentarios conscientes de la dificultad para tratarlos en clases, un motivo manifestado es que su formación como docentes o incluso como historiadores no contempló formalmente el uso de «controversias históricas» como estrategia de enseñanza, piensan que existe una brecha entre el conocimiento histórico que se hace desde la investigación académica, sus discursos y el conocimiento histórico escolar que se conforma a partir de ellos, un docente puntualizó que “si en la Historia oficial no se incluyen este tipo de temas que motiven la controversia (...) difícilmente los docentes tendrán herramientas para enseñarlos, centrándose únicamente en el uso del libro de texto y de la versión que este da”.

También comentaron que son difíciles de enseñar, porque es necesario que “se hable de ellos desde un planteamiento de dilemas éticos (...) que tomen en cuenta la cuestión ideológica de los estudiantes”, entendiendo que la mayoría de las veces esto no sucede, pues “existe una tendencia a considerar lo controversial como algo malo, cuando en realidad ayuda a entender la diversidad y a verla como algo normal”. Una docente señaló que una de las dificultades se debe a “cómo formulamos y enseñamos a formular cuestionamientos de los temas históricos (...) para que se vuelvan controversiales o no”, así como a la falta de “disposición para escuchar al otro u otra”. Otros dijeron que “puede deberse a la apatía”, “el desinterés” o “la tendencia a querer evitar problemas de los mismos profesores”.

Identificaron también la dificultad que otorga la ‘dimensión emocional’ tanto del alumnado como de sus familias, puntualizando que tuvieron casos en que hablaron de “temas a los que resultaron ser demasiado susceptibles los estudiantes”, ocasionando que se les obligara a tomar una postura ‘negadora’ desde la coordinación académica de las instituciones en las que laboran o incluso por la petición directa de los propios padres y madres de familia. Esta situación se agravó con la pandemia, las clases virtuales aumentaron la dificultad de la censura al existir supervisión constante de las autoridades escolares y familias que representan un obstáculo al momento de querer tratar en las clases de historia temas considerados controversiales, situación que se presenta en escuelas públicas y privadas.

Hablaron de las cuestiones relacionadas con la preparación profesional, necesaria para saber motivar la controversia de forma que lleve al debate organizado en el aula, para ello consideran que deben estar dotados de “ciertas cualidades que permitan la controversia sin herir susceptibilidades (...) muchas veces, si el docente no tiene la experiencia y el carácter, la discusión se le puede salir de las manos y terminar en una pelea, verbal y hasta física”, por eso es que “esos temas suelen no enseñarse, para ahorrarse conflictos”.

En la entrevista, fueron conscientes de que estos temas requieren de emplear una buena cantidad de tiempo previo, durante y después de clase, para poder tratarlos van “a requerir de hacer trabajo de historiador (...) ir al archivo, hacer investigación, seleccionar las fuentes a utilizar (...) los docentes requieren mucho trabajo previo para generar y tratar temas controversiales en el aula”; para hacerlo se “requiere de mucho tiempo y de un conocimiento previo de la Historia, así como sus métodos, técnicas o estrategias de enseñanza”, “todo el trabajo docente que implica planear las clases y motivarles a participar

en las actividades”, muchas veces impide que se aborden adecuadamente.

Otro punto que tocaron, fue el tiempo de las clases que consideran insuficiente, porque generalmente los contenidos de Historia son bastantes y las horas asignadas a la clase no tanto, por lo que suelen enfocarse en la enseñanza de contenidos dejando de lado las habilidades para contrastar fuentes o debatir, manifestando que “el tiempo no alcanza en una clase de Historia a la que suelen asignarle pocas horas, para debatir y lograr un aprendizaje, sumado al que debe destinarse para evaluar y reportar los resultados”.

Hubo quienes mencionaron “la importancia de aprender a identificar diversas fuentes” para “poder tener el andamiaje y la oportunidad de debatir «temas controversiales» en clases, sabiendo que habrá unos que motiven más la reflexión y participación que otros”. Consideraron muy importante utilizar esta estrategia didáctica para “motivar la discusión argumentada”, “el tratamiento de fuentes históricas primarias y secundarias”, “el desarrollo de preguntas detonantes o problematizadoras” así como la “reflexión crítica de los problemas históricos”, “con ejemplos de su cotidianidad y contexto cercano”.

También expresaron que tratar este tipo de temas en sus clases es fundamental porque ayudan a “la salud social de las y los mexicanos”, ya que de cierto modo “sanar cuestiones que duelen o lastiman al ser platicados en casa”, al “no negarlos, reconociendo y respetando que existen diversas interpretaciones históricas que pueden ser contrarias”, pero que al tratarse con una pedagogía controversial pueden “generar un cambio de pensamiento que reconozca el aprendizaje activo de la Historia” escolar.

Conclusiones

En el intento de contribuir con un panorama general de las perspectivas docentes del nivel medio superior acerca de la enseñanza de «temas históricos controversiales» en nuestro país, esta investigación aporta tres conclusiones que debemos destacar.

La primera es que muy pocos docentes conocen formalmente lo que es un «tema controversial» y cómo se enseña, solo el 18,18% aunque, a grandes rasgos, la mayoría reconoce sus características más elementales (son difíciles de tratar, generan conflicto, impactan en las emociones); igualmente lograron identificar la importancia de enseñarlos en las escuelas, al reconocer que desarrollan habilidades, valores y actitudes que ayudan al conocimiento y aceptación de la diversidad humana, lo que también puede ayudar a comprender con mayor profundidad la idea de la multicausalidad histórica, además, perciben que se desarrollan otras capacidades como cuestionar, reflexionar, argumentar, investigar, contrastar fuentes y sobre todo, ser más críticos y críticas.

La segunda consideración, hecha a partir de la poca audiencia en la encuesta y la mayoría de respuestas recopiladas, es que existe un desconocimiento general de las formas y estrategias para enseñar estos temas, hay una evidente contradicción en la idea de posicionarse como un docente neutral y las prácticas pedagógicas que en realidad se llevan a cabo, ya que en las estrategias didácticas y las acciones concretas que expusieron, persiste un modelo de enseñanza tradicional que no considera la «controversia histórica» ni las acciones que son necesarias para generarla.

La gran mayoría de docentes, no incluyen de manera recurrente en sus clases la discusión de interpretaciones históricas contrarias, otorgadas por las diversas fuentes que producen los grupos involucrados en los procesos o acontecimientos; siendo constante el pensamiento de que los «temas históricos controversiales» pueden enseñarse sin problematizarse ni debatirse, negando su condición polémica que es necesaria para llevar a cabo un aprendizaje significativo.

Es por eso por lo que esta investigación considera que es necesario y urgente definir qué son los «temas controversiales» en los currículos formales, además de incorporarlos en la formación docente, para reconocer los aportes que pueden tener en la educación crítica y su impacto positivo en la forma en que enseñamos y aprendemos Historia. Es necesario orientar los métodos didácticos adecuados que ayuden a tratarlos de forma positiva en las clases, incentivando el desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores necesarios en la juventud mexicana, que en el futuro sea capaz de construir una sociedad democrática y defensora de los derechos humanos.

La tercera consideración toma en cuenta las reflexiones realizadas por algunos de los informantes, acerca de si los «temas controversiales» generan por sí solos el pensamiento crítico y el pensamiento histórico, la respuesta pienso que es no, para ello se requiere de un conjunto de factores, algunos son la aceptación de la controversia en la enseñanza de la Historia y las ciencias afines, el tiempo empleado para estudiarlos, el trabajo que existe previo, durante y después de las clases, así como el adecuado conocimiento para enseñarlos.

Este tipo de temas llevarán inevitablemente al conflicto, a la controversia en el aula, pero dependerá de nuestra formación docente lograr que el estudiantado y sus familias, entiendan la polémica no como algo negativo, sino como

una oportunidad para aprender Historia de una forma no tradicional, aunque, para ello es necesario que la Secretaría de Educación Pública promueva una educación en Historia desde la pedagogía controversial.

Vale la pena destacar que, a pesar de lo difícil que puede ser enseñar y aprender por medio de la controversia, se sabe que esta permite reflexionar la Historia desde diversas interpretaciones, eliminando la tendencia al conocimiento histórico homogéneo, con una explicación unidireccional, omnipresente, omnipotente y poco crítica. La Historia escolar de este siglo, necesita enseñarse desde el conocimiento activo y participativo que les dé prioridad a los grupos más vulnerables.

Los acontecimientos vividos durante el 2020 y lo que va de este año, nos demostraron que los sistemas sociales que creímos seguros y estables entraron en crisis en cuestión de unos pocos meses debido a la pandemia mundial de covid-19 que modificó las realidades de millones de personas alrededor de todo el planeta Tierra, incluyendo cuestiones que influyen directamente en la educación.

En México, por ejemplo, la escuela fue expresamente una representación de la desigualdad social, pues la estrategia del gobierno de un modelo híbrido no logró asegurar la atención de toda la población estudiantil, aumentando la deserción y el abandono escolar. Pese a esto, las y los profesores están convencidos de la urgente necesidad de incluir en la escuela estrategias que acorten las brechas de las que son sujetos sus estudiantes, quienes requieren desarrollar un pensamiento crítico e histórico que en el futuro les ayuden a tomar decisiones acertadas en un panorama difícil.

Como ya se ha dicho, debatir «temas históricos controversiales» en las aulas puede ayudar a que la juventud logre ser parte de una 'ciudadanía global' participativa, que sepa analizar información en la 'era de la posverdad'; que reconozca y sea capaz de explicar su propia historia, la de su país y la de la humanidad, a partir de la diversidad de interpretaciones históricas; que defienda los derechos humanos y que sepa argumentar para resolver conflictos de manera pacífica. Resulta necesario seguir estudiando sus efectos en la educación actual, proponer métodos didácticos, generar investigaciones que recuperen nuestro contexto y que analicen las percepciones de estudiantes, profesores y agentes involucrados en la educación de todos los niveles educativos y en todo el territorio mexicano.

Referencias

- Bárceñas, K. y Preza, N. (2019). Desafíos de la etnografía digital en el trabajo de campo online. *Virtualis*. 10 (18), 134-151. <https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/287/294>
- Calderón-Jaramillo, A. M. (2019), Oller, M., supervisora académica. Aprender la subjetividad política mediante temas controversiales: una reflexión sobre la formación universitaria y su relación con la propia práctica. (Tesis doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials, 224 p. <https://hdl.handle.net/10803/667440>
- Del Fresno, M. (2011). *Netnografía. Investigación, análisis e intervención social online*. Barcelona: Editorial UOC. <http://digital.casalini.it/97888490290910>
- Gómez, M. (2015). Debates históricos y filosóficos en la enseñanza de los temas socialmente controvertidos. *Revista Praxis & Saber*. 7 (13), 15-44. https://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/praxis_saber/article/view/4158
- Gutiérrez, M. C., Agudelo, N. y Caro, E. O. (2016). La etnografía educativa virtual y la formación de docentes. *Praxis & Saber*. 7 (15), 41-62. <https://doi.org/10.19053/22160159.v7.n15.2016.5722>
- Hine, C. (2004). *Etnografía Virtual [Ethnography Virtual]*. Barcelona: Editorial UOC (2000).
- Jiménez, M. D. y Felices, M. M. (2018). Cuestiones socialmente vivas en la formación inicial del profesorado: la infancia refugiada siria como problemática. *REIDICS: Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales*. 3, 87-102. <https://doi.org/10.17398/2531-0968.03.87>
- Leyton, G., Ávalos, C. y Calderón, C. (2018). Enseñanza de Temas Conflictivos de la Historia del Tiempo Presente en Libros de Textos de Chile y Argentina. *Cadernos de pesquisa: Pensamento Educacional*, 13 (33), 234-253. https://doi.org/10.35168/2175-2613.UTP.pens_ed.2018.Vol13.N33.pp234-253
- López-Facal, R. y Santidrián, V. (2011). Los conflictos sociales candentes en el aula. *Íber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia*. 69, 8-20.
- Magendzo, A. (2016). Incorporando la perspectiva controversial en el currículum disciplinario. *RIES: Revista Iberoamericana de Educación Superior*. 7 (19), 118-130. <https://doi.org/10.22201/issue.20072872e.2016.19.190>

- Magendzo, A. y Pavéz, J. (2015). Educación en derechos humanos: una propuesta para educar desde la perspectiva controversial. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/10/Educaci%C3%B3n-en-derechos-humanos_Magendzo_Pav%C3%A9z.pdf
- Magendzo, A. y Toledo, M. I. (2009). Educación en derechos humanos: currículum de historia y ciencias sociales del 2º año de enseñanza media. Subunidad "Régimen Militar y Transición a la Democracia". *Estudios Pedagógicos*. 35 (1), 139-154. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052009000100008>
- Maturana, G. A. y Garzón, C. (2015). La etnografía en el ámbito educativo: una alternativa metodológica de investigación al servicio docente. *Revista de Educación y Desarrollo Social*. 2 (9). <https://doi.org/10.18359/reds.954>
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Centro Nacional de Innovación e Investigación, (2015). Vivir con la controversia: cómo enseñar temas controvertidos mediante la educación para la ciudadanía y los derechos humanos (EDC/HRE). Módulo de formación para el profesorado [En línea] / Papamichael, E., Djukanovic, B., Gannon, M., Garvín-Fernández, R., Kerr, D. y Huddleston (coords.). 1 Pdf (67 p.) Documento archivado en el Centro de Documentación NIPO: 030-15-275-1 pdf <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-ensenanza-de-temas-controvertidos/ensenanza/20648>
- Moreno-Vera, J.R. y Monteagudo, J. (eds.). (2019). *Temas controvertidos en el aula. Enseñar y aprender historia en la era de la posverdad*. Editorial Editum. <http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/LIB%20CONGRESO.pdf>
- Pagès, J. y Santisteban, A. (coords). (2011). *Les qüestions socialment vives i l' ensayament de les ciències socials*. Barcelona: Publicacions de la UAB. https://ddd.uab.cat/pub/lilibres/2011/197111/quesocvives-ciesoc_a2011.pdf
- Pérez-Manjarrez, E. (2017). 'History on Trial' the Role of Moral Judgment in the Explanation of Controversial History. *History Education Research Journal*. 14 (2), 40-56. <https://doi.org/10.18546/HERJ.14.2.04>
- Simonneaux, J, (2011). Les configurations didactiques des questions socialement vives économiques et sociales. HDR, Université de Provence, Aix-Marseille. https://oatao.univ-toulouse.fr/5289/1/Simonneaux_5289.pdf
- Soley, M. (1996). If It's Controversial, Why Teach It? *Social Education*. 60 (1). http://www.socialstudies.org/sites/default/files/publications/se/60_01/600101.html
- Toledo, M.I., Magendzo, A., Gutiérrez, V., Iglesias, R. y López-Facal, R. (2015). Enseñanza de 'temas controversiales' en el curso de historia, desde la perspectiva de los estudiantes chilenos. *Revista de Estudios Sociales*. 52, 119-133. <http://dx.doi.org/10.7440/res52.2015.08>
- Toledo, M.I., Magendzo, A., Gutiérrez, V. e Iglesias, R. (2015). Enseñanza de 'temas controversiales' en la asignatura de historia y ciencias sociales desde la perspectiva de los profesores. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 41 (1), 275-292. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052015000100016>

Triviño, L. (2017). Feminismos, postmodernidad y cultura mediática en las aulas: el videoclip pop estadounidense como herramienta educativa para la discusión de temas controversiales. *Investigaciones Feministas*. 8 (2), 493-515. <http://dx.doi.org/10.5209/INFE.54972>

Valdés, J. J. S. y Oller, M. (2017). Debatiendo temas controversiales para formar ciudadanos. Una experiencia con alumnos de secundaria. *Praxis educativa*. 21 (3), 40-48. <http://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2017-210305>

El sin sentido del tiempo privado y público en la nueva vida cotidiana del docente de secundaria en tiempos del Covid-19

A lack of meaning of private and public time in the new every-day life of junior high school teachers in times of Covid-19

Inés Lozano Andrade

Escuela Normal Superior de México
jines2101@yahoo.com

Zoila Rafael Ballesteros

Escuela Normal Superior de México
zolraf@hotmail.com

Recepción: 13 de mayo de 2021

Aceptación: 14 de junio de 2021

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo describir, comprender e interpretar los significados que los docentes de secundaria asignan al trabajo educativo realizado a distancia en el contexto del confinamiento por la pandemia que inició en 2020. El análisis, fundamentado en el uso de una metodología cualitativa en la cual se realizaron entrevistas focales, se construyó en torno a la categoría del tiempo, donde los hallazgos corroboraron una colonización del tiempo privado y un empalme de tiempos y espacios privados y públicos que hacen que los docentes perciban una mayor intensificación de su trabajo y cambios desfavorables en su vida cotidiana.

Palabras clave: pandemia, docente de secundaria, educación a distancia, tiempo, condiciones de empleo.

Abstract

The purpose of this article is to describe, understand and interpret the meanings that junior high school teachers attribute to their educational practice under virtual conditions and in the context of confinement due to the pandemic that started in 2020. The analysis of focal interviews was conducted with a qualitative methodology and a category of time was constructed. The findings confirm a colonization of private time and an overlap of private and public time and space. This makes teachers perceive a greater intensification of their work as well as negative changes in their daily lives.

Key words: pandemic, junior high school teacher, online education, time, employment conditions.

Introducción

Desde finales del 2019 se empezó a difundir a través de los medios de comunicación noticias en torno a una nueva enfermedad que se estaba desarrollando en una provincia China. A principios del 2020, los viajeros internacionales comenzaron a diseminar el nuevo virus predominantemente por el mundo desarrollado y en las clases altas, quienes eran los que en ese inicio podían adquirirlo a través de estos viajes. El Covid-19 mostró pronto que era altamente contagioso y letal. Sin cura, ni medicamentos conocidos que trataran la enfermedad producida, los países comenzaron a optar por medidas de aislamiento y control.

Los desastres siempre afectan en mayor medida a los más desfavorecidos del mundo, a los grupos marginados del sur, dice Boaventura de Sousa (2020). El mismo autor dice que éste es un estado de excepción de la excepción en tanto que el capitalismo neoliberal ha puesto la crisis como un estado natural de las cosas que le permite tomar medidas emergentes que en otros contextos hubieran sido imposibles. Estamos en la crisis de la crisis. El autor denomina a los grupos más perjudicados en este momento, como los que están al sur de la cuarentena, refiriéndose con eso a que todo lo que está al Sur es lo marginado y excluido de la sociedad desarrollada que se asocia con el Norte.

En el caso mexicano, que es un ejemplo de esa situación descrita anteriormente, se comenzaron a tomar ciertas medidas de precaución; el 20 de marzo de este año, con apenas 164 enfermos de COVID-19 y un muerto confirmado, se procedió a decretar medidas de aislamiento en diversos espacios y en específico se procedió a cerrar las escuelas públicas y privadas de todos los niveles, aun cuando ya desde antes, las personas comenzaban a ausentarse de ellas por el temor de adquirir el virus. Cerrar las escuelas no

significaba suspender el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino trasladarlo a otro contexto con las transformaciones y consecuencias que esto implicaba.

Estos cambios han impactado en las formas de vida de los alumnos y los docentes de todos los niveles educativos. La escuela entró a los hogares y alteró la vida de las familias de ambos actores. Estos cambios que trajo consigo la pandemia, se han convertido en interés de varios investigadores y han sido motivo de discusiones en diferentes espacios académicos. En el caso del presente estudio el interés se centra en describir, analizar y comprender los significados que los docentes de secundaria tienen con respecto al tiempo y espacio en la nueva cotidianidad derivada del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

La pandemia por Covid-19, obligó a los gobiernos de todos los países a cancelar todas aquellas actividades consideradas no esenciales, con el propósito de no expandir de manera acelerada el virus SARS-CoV-2 y que los hospitales no fueran rebasados creando una crisis en el sistema de salud. Sin embargo, algunas actividades, como las educativas, se decidieron que continuaran a la distancia a través de diversos mecanismos que garantizaran en lo posible el acceso a ella.

Para el caso de México, El gobierno implementó un programa denominado "Aprende en casa" mediante el cual se pretendía que, empleando las herramientas tecnológicas disponibles, el docente continuara el curso de manera provisional. Pronto se supo que no era provisional y que era necesario concluir el ciclo a distancia debido a que el aislamiento seguía vigente. Una vez que concluyó el ciclo escolar 2019-2020, se procedió, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, a capacitar a cerca de 800.000 docentes en el uso de dispositivos y aplicaciones

necesarias para continuar con el siguiente ciclo que daba inicio en septiembre de 2020. Se popularizaron diversas aplicaciones como Meet, Classroom, Zoom y otras más que requerían no solamente de un dispositivo adecuado que pudiera ser teléfono, tableta o computadora, sino además del servicio de Internet.

En un país donde, según datos oficiales (SEP, 2020) un 41.9% de la población mexicana vive en la pobreza; de la cual un 34.5% vive en estado de pobreza moderada y el 7.4% restante en pobreza extrema, esto ha complicado la educación a distancia y en línea pretendida, pues de acuerdo con Fernández (2020), solo el 40% de los estudiantes de educación básica del país cuentan con internet y únicamente el 50% puede acceder a la programación en televisión, lo cual complica la intención gubernamental de una educación a distancia universal y efectiva.

De acuerdo a Hoyos (2020), el confinamiento y las medidas instrumentadas en el caso mexicano, se topan, para el logro de los aprendizajes y competencias esperadas, con una serie de obstáculos que dicho autor clasifica en dos: de una parte, padres con (o sin) escolaridad suficiente y disponibilidad de tiempo (entendiendo escolaridad suficiente como aquella con bachillerato completo y disponibilidad de tiempo con posibilidades de atender y apoyar la escolarización de sus hijos), y de otra, tener un dispositivo con (o sin) acceso a internet. Combinando los cuatro indicadores, encuentra que hay un grupo privilegiado del 16% de alumnos con bajo riesgo de adquirir aprendizajes, pero en cambio un 40% está en alto riesgo, que se combina con otro 40% que está en riesgo medio de lograrlos con esta modalidad. A partir de lo anterior dicho autor sostiene que los rezagos generados serán motivo de graves problemas en cuanto a la baja en el crecimiento económico, la baja competitividad a nivel internacional y que será necesario que en el futuro inmediato se realicen amplios y

complejos programas compensatorios para evitar agravar dichas problemáticas.

Por otra parte la CEPAL-UNESCO (2020 en un estudio demuestra como las medidas adoptadas en Latinoamérica, si bien, han sido diversas, también han sido desiguales dependiendo de cada país. En México, se enfatiza, se han implementado las mismas medidas que en otros países, pero la desigualdad social plantea un problema que es mayor con respecto a otros países, incluso como Costa Rica o Uruguay, donde se han adoptado medidas de compensación con la población que no tiene los recursos de acceso a las clases en línea, tales como la distribución de dispositivos o la extensión de las redes de internet por parte de los gobiernos. Sin embargo lo que queda claro en este estudio es que en general Latinoamérica se encuentra en una situación crítica debido a las carencias heredadas.

En específico, en México la experiencia de la “escuela en casa”, que es la iniciativa gubernamental para continuar la educación, está reflejado en el estudio de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), un trabajo denominado ‘Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por covid-19’, donde revelan importantes problemas. De parte de los docentes se menciona que:

- ⊙ Un 51.4 % percibe que los alumnos se aburren con estas modalidades.
- ⊙ Aun cuando los padres de familia afirmaron que el 97% de sus hijos continuaron y concluyeron con las actividades del ciclo escolar, los docentes afirmaron que en un 62.1%, algunos estudiantes fueron excluidos de las actividades de trabajo a distancia, debido a la falta de acceso a Internet (84.6%), la carencia de dispositivos electrónicos para acceder a las actividades (76.3%) y la escasez de recursos económicos (73.3%).
- ⊙ También los docentes reportaron un alza en los costos de vida: Alrededor de siete de cada 10

dijeron haber gastado más en telefonía (72.3%), electricidad (70.7%) e Internet (67.9%), mientras que 56.4% de las madres y los padres de familia señalaron un aumento de 56.4% en gastos en fotocopias y 63.7% en material didáctico.

- ⊙ Con respecto al uso del tiempo, entre un 71.2% y 87.4%, mencionaron que se incrementó el tiempo que tuvieron que dedicar a diferentes aspectos de su trabajo. Entre un 52 y un 82.5% de los alumnos señalaron la misma situación.
- ⊙ Casi la mitad de los informantes: docentes, alumnos y padres de familia, señalaron sentir un exceso de trabajo, sensación de apresuramiento y desmotivación (Mejoredu, 2020).

Además, las situaciones de estrés de los maestros generalmente fueron vinculadas a la sobrecarga laboral y a la dificultad de sobrellevar una mayor exigencia en el trabajo a la par de las tareas domésticas y familiares. De hecho, ya existían evidencias que reflejaban el malestar del docente en condiciones normales de vida cotidiana, hoy en día esta situación parece haberse multiplicado. En el estudio de Mejoredu (2020), como en el de Hoyos (2020) o los documentos elaborados por UNESCO (2020), entre otros más que van publicándose recientemente, se puede apreciar como la pandemia, que conlleva medidas de aislamiento, ha generado cambios importantes en la vida cotidiana que se estaba desarrollando antes de ella en los diversos contextos sociales como son, el hogar, la escuela, el trabajo, etcétera.

La pandemia del COVID-19 ha requerido [...] distanciamiento físico y pérdida de entornos familiares. La restricción de movimiento, la interrupción de las rutinas, la reducción de las interacciones sociales y la privación de los métodos de aprendizaje tradicionales han dado como resultado una mayor presión, estrés y ansiedad en las personas jóvenes, sus familias y sus comunidades. (UNESCO, 2020, p.1)

Ahora bien, con respecto al trabajo que aquí presentamos, hay que recordar que nos centramos en el nivel secundario de educación en México debido a que es un nivel con acentuadas problemáticas que han sido documentadas por diversos autores (Lozano, 2005; Quiroz, 2000; Santos del Real, 2002) y que tienen que ver predominantemente con los bajos niveles de aprendizaje que los alumnos adquieren en su tránsito por el mismo. Esto ha sido corroborado por diversos estudios de PISA-OCDE (2018) a nivel internacional y otros varios nacionales.

Las razones para entender esta grave problemática que sitúa al nivel secundario de México entre los últimos lugares entre los países estudiados son diversas y tienen que ver con aspectos que ocurren tanto al interior como al exterior de la escuela. Pero es un hecho reconocido que las condiciones laborales de los docentes de secundaria son en especial difíciles, en tanto que se caracterizan por su intensificación y bajos salarios. Si de por sí esto ya era reconocido, ahora que estamos en esta nueva cotidianeidad, habría que responderse de qué manera se han modificado estas condiciones y si esto repercute en la organización y sentido del tiempo y espacio.

Nos encontramos ante una nueva cotidianeidad. Las rutinas, hábitos, costumbres y formas "normales" pre pandemia ya no existen, ni en la escuela (que ha cerrado), ni en el hogar. Ahora el tiempo y el espacio de ambos lugares se encuentran encimados, mezclados. A veces de manera más o menos ordenada, otras no. Pero casi siempre de manera estresante, por lo que nos preguntamos: ¿Cómo es la percepción que tienen los docentes del tiempo y el espacio en estas condiciones de confinamiento?, ¿cómo han reorganizado y vivido ambas dimensiones en esta nueva vida cotidiana?, ¿de qué manera se han modificado sus condiciones laborales y familiares en esta nueva normalidad? Estas son las preguntas a las que daremos respuesta en

este trabajo que tiene como propósito el describir, interpretar y comprender los significados que los docentes de secundaria tienen con respecto al tiempo y espacio en la nueva cotidianeidad derivada del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Revisión de literatura

El tiempo como dimensión social

La noción de tiempo es distinta en las Ciencias Naturales que en las Humanas. En este caso evidentemente que consideraremos las perspectivas sociales del mismo, ya que esta es una dimensión fundamental en el ser humano. En el capitalismo, dada la necesidad de producir y comercializar productos y servicios eficientemente, el tiempo adquiere una característica racional en tanto que es un medio para el logro de un fin.

Sociológicamente se ha concebido al tiempo de tres maneras fundamentales: desde una posición positivista, el tiempo es una dimensión que regula y organiza las acciones sociales imponiéndose de manera externa al sujeto. Este propicia el orden y la conformación de la estructura social al promover el cumplimiento de las funciones y roles en tiempo y forma. Desde un enfoque fenomenológico, es una dimensión propia de lo humano. Una construcción social que se construye intersubjetivamente y que por lo tanto puede ser vivido y significado simbólicamente, es una construcción humana y por tanto social. Por ello es percibido de manera subjetiva, aunque pretenda ser medido de forma objetiva (Pérez, Ferrer y García, 2015).

Una última tendencia en la forma de ver el tiempo es la crítica. Desde esta perspectiva es una dimensión donde se ejerce el poder y el dominio por parte de las clases dominantes, ya que, al prescribir y planificar los procesos y productos

a realizar por parte de los sujetos en todos los grupos o instituciones sociales, se ejerce dominio sobre sus acciones y pensamientos. Se está fomentando un sujeto enajenado, subordinado, sometido a estándares previamente diseñados con ese fin. En esta lógica, lo que vale la pena es develar esos mecanismos de dominio y promover una emancipación a ellos.

Dentro de las dos primeras perspectivas, encontramos el planteamiento de Giddens (citado en Pérez, Ferrer y García, 2015), para quien hay un tiempo "reversible", que corresponde a todas las actividades rutinarias, planeadas y que es producto de las convenciones tradicionales y programadas socialmente, se percibe de manera monocromática; en cambio el tiempo "irreversible" es aquel individualizado, policromático, en donde se percibe la finitud en tanto cada evento se percibe como irrepitable. Adquiere entonces un significado único. En medio de ambos Giddens concibe al tiempo "institucionalizado" que se encuentra mediando y tensando ambos tiempos mencionados, pero que es importante en cada sociedad porque proviene y da sustento a las instituciones que regulan los comportamientos macro y microsociales.

El tiempo escolar

El tiempo en la escuela ha sido analizado desde diferentes perspectivas. Algunas más prescriptivas y desarrolladas desde una óptica administrativa y racional-técnica que se encuentran más ligadas a las tendencias del orden y control, otras más reflexivas y críticas al respecto con tendencias sociológico-filosóficas. Dentro de estas últimas se ha percibido una intensa relación entre control del tiempo escolar y dominio de las acciones y espacios. En esto el horario escolar es relevante en la medida en que en él se dispone de la vida del docente y los alumnos en la escuela.

Para Hargreaves (1992) el tiempo puede ser analizado en cuatro modalidades: el racional técnico, que corresponde a una racionalidad del mismo nombre y pretende dirigir y controlar las acciones humanas de manera planificada y rigurosa. Pertenece básicamente a la administración escolar desde donde se ejerce el dominio y se pretende controlar a los sujetos escolares. El tiempo micropolítico revela las configuraciones de status que cada actor posee en la jerarquía escolar. El tiempo fenomenológico se rebela ante el racional técnico, es sentido y vivido de manera particular. Por ello se le considera subjetivo, porque cada persona lo percibe y significa diferente. Puede ser lento y tortuoso o puede ser rápido y dinámico. El caso es que cada persona subjetiva el tiempo escolar a su manera.

A partir de ahí, menciona como hay también un tiempo sociopolítico que revela las condiciones macrosociales de ejercicio del poder. Haciendo alusión a lo que Berger y Luckman (1999) decían en torno a que dadas diferentes percepciones de la realidad, la que se impondría sería la de aquellos que tuvieran el palo más largo para imponer la suya. Al respecto menciona como los administradores tienen una percepción monocrónica del tiempo que pretenden imponer a los docentes a fin de lograr los propósitos por ellos pretendidos. En este proceso Hargreaves (1992) percibe dos mecanismos: la separación (que consiste en que los administradores se sienten ajenos a lo que los docentes hacen en el tiempo planificado, al cual perciben lento e ineficaz) y la colonización (que sucede cuando los administradores intentan dominar las regiones, tiempos y espacios privados de los docentes)

Podríamos decir, retomando la idea anterior y empleando el análisis etnometodológico de Goffman (citado en Hargreaves, 1992) que los humanos en nuestras interacciones con los demás, tenemos dos zonas o espacios y en ellos desarrollamos actividades distintas en ciertos tiempos:

las llamadas zonas abiertas o públicas, que son aquellas que pueden ser vistas por otras personas. La sala de una casa hogar, donde recibimos a las visitas y donde ponemos las cosas que queremos que vean, los patios delanteros, etc., son todas ellas fachadas de nuestra vida que reflejan lo que queremos y permitimos que los demás conozcan. Por otra parte están las zonas traseras o privadas a las que les dedicamos otros tiempos y donde realizamos otras actividades que no queremos compartir. En ellas nos sentimos más libres y auténticos. En las primeras (hablamos de la mezcla de espacios y tiempos) las actividades se caracterizan por el rigorismo, la monocromía, la formalidad y la heteronomía social; en las segundas se dan con flexibilidad, la policromía, la informalidad y la autonomía. Estas últimas zonas son las que, de acuerdo a Hargreaves (1992), los administradores escolares quieren colonizar cada vez más con más exigencias.

Metodología

Este estudio se realiza con base en el paradigma cualitativo de investigación el cual concibe que los humanos son seres simbólicos que construyen socialmente su realidad. Así, la intención es dar a conocer como se genera esta construcción social por parte de los docentes de secundaria en torno al tiempo escolar en tiempos de confinamiento. De esta manera se busca describir, interpretar contextualmente y con ello comprender los significados y sentidos que se interponen en la labor educativa del docente en este momento coyuntural.

Así el procedimiento metodológico implicó la revisión de la literatura adecuada al tema, que incluyó aquella que se refería a aspectos propios de lo que ocurre en los tiempos de confinamiento por la pandemia, la cual nos permitió vislumbrar y delimitar el objeto de estudio mencionado, además de proporcionar una visión macro

social de la coyuntura mundial y como estaba afectando a la educación. Por otra parte se hizo necesario hacer una revisión de documentos referentes al tiempo escolar, tanto en el aspecto teórico como en el empírico, de ahí se obtuvieron también referentes que permitieron elegir a la entrevista semiestructurada como técnica de recopilación de información y realizar la guía de entrevista basada en estas categorías. Específicamente se consideraron en ella las categorías de tiempo racional-técnico, subjetivo o fenomenológico y el sociopolítico con sus procesos de separación y colonización. Todo ello vinculado con los procesos de planeación, ejecución y evaluación de la práctica docente.

Se aplicaron 5 entrevistas focales a docentes de secundaria de la Ciudad de México. En total fueron 11 informantes que además de tener amplia experiencia en la docencia (más de 10 años de servicio), todos ellos eran egresados de escuelas normales (donde se formaron como docentes) y aceptaron participar en este ejercicio. Evidentemente que esto solo permite vislumbrar la realidad construida en torno a la educación en este nivel y particularizar sobre la forma en que viven el tiempo escolar y su vida cotidiana estos informantes sin intenciones generalizantes. Se empleó una técnica de análisis cualitativo de la información que consiste en la lectura y relectura constante de las transcripciones para encontrar coincidencias en los discursos a fin de dar cuenta de las categorías sociales construidas por los informantes, las cuales se desarrollan más adelante.

Resultados y Discusión

En este apartado daremos cuenta de los significados y sentidos de los docentes con respecto al uso del tiempo escolar en su vida cotidiana en las circunstancias excepcionales que impone la pandemia. Abordaremos tres categorías

centrales: en primer lugar aquella que se refiere a la forma y procedimiento usuales en que la administración escolar pretende dominar de manera abierta e incluso pública, el tiempo de los docentes. A esto lo denominamos, como lo hace Hargreaves (1992), el tiempo racional-técnico. Más adelante otra categoría de resultados dan cuenta de cómo se intenta controlar el tiempo y espacio privados, con qué mecanismos se hace y de qué manera se vive por los docentes dicho proceso. Y en tercer lugar, damos cuenta de los mecanismos justificatorios que se esgrimen ante tales formas de usar y controlar el tiempo de docentes. Consideramos que esta manera de exponer los resultados es útil al lector en tanto que hay una continuidad con el planteamiento teórico.

El tiempo racional-técnico o el poder de la administración

En este apartado daremos cuenta de la administración del tiempo escolar, que de acuerdo a Vázquez (2007), es el concepto empleado usualmente por los tomadores de decisiones en este ámbito, para referirse a la manera en que se distribuyen y deciden las actividades a realizar en los tiempos y los espacios escolares. Con ello se viene asociada el símbolo predominante de este hecho: los horarios, que reflejan estas decisiones. Así como los planes, cronogramas y otros más que son pre determinados a fin de lograr los propósitos organizacionales. Este es un tiempo abierto en tanto es público. Se manifiesta en horarios que son usualmente impuestos a los docentes y reflejan lo que se tiene que hacer y cuándo. En este proceso se intenta reflejar el control científico de tiempos y movimientos que es la pretensión Taylorista que refleja la ética capitalista.

En el caso de los docentes, se ha dicho que hay tres momentos importantes en su práctica: el an-

tes, durante y después de la clase. Tres momentos en se tiene injerencia por parte de la administración escolar, en cuanto a empleo del tiempo. Particularmente en la ejecución y la evaluación, hay una injerencia directa, no así en la planificación que puede mostrar más flexibilidad pues puede realizarse en tiempos extraordinarios a la permanencia escolar por parte de los docentes.

Cabe aclarar que si bien este uso del tiempo es abiertamente controlador por parte de la administración a los docentes, hay que aclarar que no es lo mismo la nueva normalidad a la anterior. Las formas de comunicación, el nivel de exigencias y requerimientos, los formatos solicitados y otros aspectos han variado por las exigencias de la educación a distancia y en línea.

La planificación: más por lo mismo

En tiempos de normalidad, las planificaciones (llamadas también secuencias didácticas) pueden ser semanales, quincenales o mensuales, dependiendo de los acuerdos a que se lleguen en las juntas de CTE (Consejo Técnico Escolar) a principios del ciclo. Lo usual es que el docente de secundaria realice y entregue, para su aprobación, una planificación para alumnos regulares y otra para aquellos con requerimientos especiales. Si esto lo multiplicamos por el número de asignaturas y/o grados, tenemos entonces un considerable número de secuencias al año.

En tiempos de pandemia la educación formal no se ha detenido. Como ya se mencionó antes, el gobierno mexicano implementó un programa que promovía la continuidad de las clases en línea o a distancia, por vía de la televisión pública y/o por medio de las aplicaciones que permitían contacto en tiempo real o remoto. Al tomarse esta decisión se sometió a una necesidad formativa para el conocimiento y empleo adecuado de este tipo de recursos, medios, aplicaciones, etc. a los docentes, alumnos e incluso a los padres.

Así a los docentes, en la planificación inicial, se les indicó la necesidad de incluir en ella diversas alternativas que implicaron mucho tiempo invertido para conocerlas y adaptarlas:

Ya sabía usar el Zoom, pero pues nos pidieron que fuera en Meet. A mí me parece mejor Zoom pero ya que... y en las planificaciones debe aparecer la plataforma en que se trabajarán las clases. En particular ya sabía casi todo eso, pero si implicó más trabajo, sobre todo porque había que investigar videos, sitios web, documentos a los que pudieran tener acceso los alumnos. Y después poner todo esto en el classroom junto con la tarea. Sí, es mucho más trabajo que antes. Antes eso era como optativo. Ahora es a fuerza, si no ¿qué van a ver o leer los estudiantes.

Por supuesto, este trabajo se ha realizado para satisfacer las necesidades de los dos grupos inicialmente mencionados: el conjunto de alumnos regulares y el de los que tienen necesidades de aprendizaje y educación especiales. Pero actualmente, eso no es todo, pues solo resulta útil en el caso de aquellos estudiantes que poseen los recursos económicos para incorporarse a esta modalidad educativa, pero como ya se señaló antes, cerca de la mitad de las familias no tienen esa posibilidad, lo cual ocasionó que en múltiples escuelas, incluso en la ciudad de México, se caracterizarán por la ausencia parcial o total de alumnos en las sesiones, más en el caso de escuelas ubicadas en espacios de situación de pobreza y pobreza extrema, en donde los maestros viven situaciones conflictivas:

... a veces la mitad o menos (de los alumnos) se conectan..."
 "...algunos si asisten siempre, pero son pocos, otros a veces los ves y a veces no. Pero casi la mitad no se ha presentado, aunque si aparecen en las listas...

En parte, debido a lo anterior, los alumnos estaban, en un gran porcentaje, reprobando los cursos, lo cual a la administración escolar no le

convenía, así que se propusieron resolverlo con medidas poco académicas y con casi nulas repercusiones en el aprendizaje:

... la directora de plano nos decía que teníamos que ver la manera de comunicarnos con los alumnos que no estaban asistiendo a la clase en línea. Y ¿cómo le voy a hacer, si ni siquiera tengo su número de teléfono?”

“Con los alumnos que se estaban retrasando, porque asistían poco o de plano no asistían, teníamos que hacer una planeación especial para ellos. Para que pasaran la materia.

Los docentes consideran que tres planificaciones por materia y/o grupo que se estaban solicitando a los docentes no garantizaban el aprendizaje de los alumnos, pero si implicaron, en estos tiempos de aislamiento, más trabajo y más inversión de tiempo. El tiempo de planificación de acuerdo a los informantes, cuando menos se duplicó en cuanto que había que investigar más (documentos, videos, actividades adecuadas para trabajar a distancia y en línea) y en tanto que se les exigió que realizaran secuencias especiales para los alumnos en situación de excepción (porque se rezagaban, se conectaban poco o definitivamente no lo hacían).

La clase presencial y la evaluación: claroscuros en el uso del tiempo

El aislamiento provocado por la pandemia anuló en buena medida la docencia tradicionalista y verbalista. Aunque se ha sustituido por una más controlada y controladora. El video, a través de las aplicaciones empleadas (usualmente Meet o Zoom) puede ser observado por quien tenga acceso a la clave de sesión y a la vez permite asomarse al espacio de los asistentes. El “Big Brother” en potencia. Así, la clase, que antes se circunscribía al salón (predominantemente) y se desarrollaba a puerta cerrada con poca o nula injerencia o vigilancia externa, hoy ya no es así. Los directivos usualmente observan el desarrollo

de las clases, evidentemente con el afán de que se realicen con finalidades educativas centradas en los planes y programas escolares, sin embargo no deja de ser una intromisión en la “privacidad de la clase”. Además cuando el docente esta en estas plataformas, es visible y audible para quienes estén con los alumnos: padre, madre, hermanos, amigos, etc. El docente se hace público en lo que dice y como lo dice.

Con respecto al tiempo empleado, los informantes admiten que es menor al usual en tiempos de normalidad. Si un docente tiene 30 horas de nombramiento, estas son a la vez de clase. Hoy de esas 30, se destinan aproximadamente la mitad a clase presencial. Sin embargo, puesto que la exigencia es que los alumnos realicen tareas extra clase, no solo se destina mayor tiempo a la planificación, como ya fue mencionado anteriormente, sino también y sobre manera a la evaluación.

Lo anterior reside en el hecho de que se considera que el alumno debe realizar actividades complementarias a la clase para lograr los aprendizajes esperados. Estas tareas, usualmente son programadas por el docente, los alumnos las realizan y las suelen subir a la aplicación de Classroom y después de esto el docente debe revisarlas, comentarlas y calificarlas. Los informantes lo expresan así:

... es mucho tiempo. Primero revisar las que llegaron a tiempo. Esto lleva como 4 horas por cada grupo. Porque hay que retroalimentar en el trabajo o con mensaje. Son más de 20 trabajos por grupo ahorita. Normalmente son más, pero no están entrando (sic). Y luego los que no entregaron a tiempo. Hay que volver a revisar y calificar. Si a eso le agregas los exámenes que hay que realizar en formulario y luego los promedios. Es lo que lleva mucho más tiempo que todo lo demás.

De acuerdo a los informantes, con la pandemia y las clases en línea y a distancia, el tiempo total

que lleva en la práctica se distribuye en promedio de la siguiente manera. Con la planificación duplicó el tiempo de dedicación usual a esta actividad; la ejecución o la clase se redujo a cerca de la mitad de lo que era y finalmente la evaluación también multiplicó el tiempo que antes se empleaba a esta labor. Este tiempo público, abierto, es el tiempo racional técnico. El que implica el control de tiempos y movimientos del alumno y del docente.

El docente con su acción pretende esto de los alumnos y el directivo con las secuencias, el horario de clases y el cronograma que especifica las fechas de evaluación, logra el control del docente. Es un tiempo enajenante en tanto somete y subordina a las personas a los designios externos que ella misma empodera. Se dispone del tiempo con base en las necesidades institucionales, o incluso en un discurso más elevado, a los superiores intereses de la educación, la juventud y la patria. El tiempo es enajenado con el convencimiento de los mismos docentes que ya aceptan esa explotación.

La autoexplotación, dice Byung-Chul Han (2012) es la modalidad contemporánea que el capitalismo ha encontrado para continuar acumulando ganancias. Se ha transitado "del debo hacer" una cosa, al "puedo hacerla". Ahora se vive con la angustia de no hacer siempre todo lo que se puede, y si no se triunfa, es culpa suya. Ahora uno se auto explota figurándose que se está realizando; es la siniestra lógica del neoliberalismo que recae en el síndrome del trabajador quemado. Fenómeno cada vez más común y reconocido. El docente asume que debe y puede hacer lo que hace porque está convencido que juega un papel relevante en el mecanismo social. Porque se concibe como un profesional que es responsable en su labor. Podríamos decir con Estévez (2020) que como consecuencia de la evolución del capitalismo y dadas las condiciones actuales, llegamos a un momento en que

se impone una forma de trabajo casi inusitada e inesperada:

El *zoomismo* sería el modo de producción a través del autoencierro, el cual además incrementa la plusvalía porque se transfiere a los trabajadores los gastos de operación de las oficinas corporativas: luz, internet, agua y hasta café. Sin traslados ni salidas nos hacemos más productivos. La cuarentena actual nos disciplina para la inmovilidad, para recluir los cuerpos y proyectar nuestros avatares profesionales a través de plataformas digitales, reformulando la percepción del tiempo y el espacio de la globalización (p. 19)

La autoexplotación es posible en una sociedad que promueve ideologías de superación personal, de pertenencia e identidad a la institución o empresa, de colaboración entre sus miembros, de identidades que sobreviven a los nacionalismos. La docencia no es la excepción en este devenir posmoderno neoliberal donde la administración y el uso de su tiempo en momentos de Covid-19, es la forma más elevada de lograr el dominio. Incluso en sus zonas cerradas y privadas.

El tiempo subjetivo. La colonización del tiempo-espacio

Más que nunca en la historia de la humanidad, somos seres que vivimos conscientes y angustiados por el tiempo. Los relojes digitales aparecen en todos los dispositivos electrónicos que poseemos recordándonos lo que hemos hecho, lo que falta por hacer y en definitiva, la finitud de la vida misma. Para el docente la frase "no hay tiempo", o "no me da tiempo de hacerlo" es un sentido común desde la anterior cotidianeidad y reiterado en la nueva normalidad. Hoy el docente de secundaria siente que la vida se va entre planeaciones, clases y evaluaciones en el encierro, sentado frente a aparatos que le subyugan.

Si bien estas actividades son centrales en la labor docente, cada una de ellas implica diversas sub

actividades que en múltiples ocasiones son exigencias derivadas de la administración escolar, que como recordaremos, ya no solo pretenden usar el tiempo de contratación, sino que van más allá al imponer nuevas actividades que implican no solo más inversión de tiempo en ellas, sino la de espacios antes no colonizados. La casa hogar se convierte de pronto en la escuela y las rutinas cambian: debe haber limpieza y cierto nivel de orden; silencio ante todo durante las horas de clase; el juego y los regaños o las risas están vetadas; el internet debe estar disponible para la clase, así que las plataformas que usa la Smart tv, deben cerrarse o no usarse en esos momentos, cambiando con todo esto las rutinas familiares cotidianas. Con todo esto, la casa hogar se está convirtiendo en un lugar público-delantero, dejando poco lugar (con este término me refiero no solo al espacio en sí, sino a los tiempos implicados en cada uno) a lo privado-trasero.

Los tiempos y espacios que antes eran privados y se encontraban separados de los públicos ya no existen de la misma manera. Hoy se enciman y se mezclan de manera veloz e impredecible. En seguida daremos a conocer algunos de los mecanismos que si bien no han surgido en esta nueva normalidad, pues ya desde antes existían, si es verdad, de acuerdo con los informantes, que se han agudizado notablemente, invadiendo sus espacios y tiempos privados.

La hiper ocupación del tiempo docente: por si no tienen que hacer...

Aparte de los tres elementos mencionados anteriormente en los que el uso del tiempo del docente se ha cuando menos duplicado, la administración escolar, con la justificación de que la nueva normalidad escolar exige el uso y conocimiento de dispositivos y aplicaciones, o bien de que hay desgaste emocional en los alumnos por el aislamiento y la ausencia de socialización escolar, o incluso porque sospechan que los docentes, en

la medida en que no están supervisados (vigilados y controlados diría Foucault), “abusan del tiempo libre que la pandemia les permite tener”. Por ello se crean mecanismos y actividades que a los docentes les parecen imposiciones inútiles, vigilantes e improductivas para su práctica o para beneficio de una genuina formación.

... nos llegan mensajes de que debemos estar en una conferencia, o un curso, o las juntas de academia o de consejo, o nos mandan un formulario... muchos formularios... o que hace falta que entreguemos un plan para ver cómo estamos atendiendo los problemas emocionales de los alumnos. ¿Y a nosotros cuando nos atienden emocionalmente? También hay mucho desgaste ya. Y vivimos con problemas igual que todos.

Sin duda que estas exigencias nuevas que invaden el tiempo privado del docente, son de buena intención según los directivos mismos.

No había docentes capacitados en estas TICs (sic)... les falta mucha información y habilidades para el trabajo en línea y para el trabajo con los alumnos en esta situación actual

Pero los docentes afirman que no son acciones que estén retribuyendo en su formación, ni en su práctica de manera adecuada. Son a decir de ellos:

...actividades de relleno, como si no tuviéramos que hacer. A la mejor para justificar que hacen algo (los directivos) o para tenernos vigilados. A mi nada más me quita el tiempo. De nada me han servido las dichas conferencias

Además se menciona que estas actividades se las imponen en horarios extras a los ya asignados o como un agregado a las horas por las que están contratados, de ahí una buena parte de la inconformidad existente al respecto. Hay una invasión de sus tiempos privados que les impide realizar las actividades que antes eran personales y privadas. Ya no hay tiempo de nada, según

los docentes. Están al pendiente del sonido de su teléfono móvil del cual se han cansado.

... cada vez que suena (el teléfono) pienso: y ahora que se les ocurrió de nuevo (a las autoridades). Y si no son ellos, son los correos institucionales y las justificaciones de los alumnos que envían por WhatsApp o al Classroom. A veces quiero aventarlo y no saber nada de él (del teléfono)

Por último y como señal de cómo las autoridades son vistas como la principal amenaza del uso privado o personal del tiempo, están las ya "famosas evidencias". Se piden "capturas de pantalla" de las clases, las listas de asistencia, las de evaluación, de la asistencia a conferencias, cursos o juntas y un numeroso conjunto de acciones que revelan esta nueva forma de ver la labor docente.

Autonomía relativa vs auto explotación en la administración del tiempo

Paradójicamente, como si esto contradijera algunos de los anteriores significados, los docentes ven un beneficio en esta nueva normalidad y forma de trabajo: una relativa autonomía en el manejo de sus tiempos.

Pues si... hay cosas que las puedo hacer en el momento que yo quiera. La clase no. Esa si tiene horario. También las juntas y cursos y eso. Pero la planificación o la evaluación, la búsqueda de materiales y alguna que otra cosa, pues a la hora que yo quiera.

No es lo mismo la administración del tiempo escolar que el tiempo de la administración escolar dice Vázquez (2007) y esta última forma de ver la administración remite a la autonomía, a la libertad del poco tiempo que se dispone. Puede convertirse en un tiempo libre des alienado. En un tiempo de disfrute o de libertad. Aun a pesar de que la administración escolar cada vez más invade esos momentos, pudiera esto ser un

remanso en la vida intensificada del docente. De cualquier manera, en la mayoría de los testimonios y de los informantes se hace mención acerca de ese incremento notable en la carga del trabajo, de una vigilancia y control casi sin precedentes y de una idea que permea en las sesiones de Consejo Técnico Escolar y que es persistentemente reiterada por los directivos:

... debemos agradecer que tenemos trabajo y un sueldo seguro,
" hay que cuidar a la matrícula pues por ellos (los alumnos) tenemos trabajo

Por este lado aparece el chantaje que apela al desempleo como miedo y al agradecimiento del trabajo; por otra parte se perciben otros justificantes para el trabajo excesivo:

... uno como maestro debe ser ejemplo de responsabilidad y cumplimiento para el alumno... sabemos que la situación no es fácil pero hay que esforzarnos por ellos. Eso nos dicen las autoridades. Y bueno, a fin de cuentas es verdad.

La autoexplotación a la que alude Chul Han (2012) es notoria en directivos y docentes. Hoy en día se apela más a la responsabilidad de la tarea realizada que al premio monetario. Se concibe que el trabajo realizado es no solo relevante sino socialmente imprescindible y por ello, el trabajador se auto somete, se auto oprime y se auto explota más allá de sus fuerzas y de las famosas 8 horas de jornada o en este caso, de las horas contratadas, pues como se vio antes, hay docentes que están triplicando la cantidad de horas que se les pagan y por las que fueron contratados.

Mitos como la calidad educativa, la entrega al trabajo, el ponerse la camiseta, el ser parte del equipo, el trabajo colaborativo y otros más son parte de este entramado toyotista que encuentra un campo fértil en el confinamiento haciendo alusión frecuente a los sufrimientos de los alum-

nos y sus familias (que son empleados como un señuelo de compasión para el docente). El docente, dadas las cualidades vocacionales que tiene, ya sea por adquisición o por adscripción, acepta y acata estas ideas sacrificándose porque es responsable ante el mismo y ante la tarea que desarrolla ante los alumnos.

Reflexiones finales

Ser docente en el contexto de la pandemia ha significado para éstos el empalmar y el invertir a veces de forma excesiva, los tiempos personales en la realización de tareas laborales que integran tanto actividades pedagógicas como administrativas. Asimismo les ha implicado abrir al público (sus estudiantes, otros docentes y las autoridades escolares) sus espacios íntimos, los del hogar, aquellos que eran suyos y que ahora tienen que compartir de manera virtual, pero obligada, con los otros. Hoy en día, la casa, como señala Illouz (2021), “puede experimentarse como algo extremadamente opresivo” (s/p) este espacio que estaba destinado para volver después de la jornada de trabajo, ahora es el lugar donde se desarrollan las actividades laborales. Esto refiere Illouz (2021) afecta emocionalmente no sólo a los docentes, sino también a los alumnos y padres de familia.

Como ya se señalaba en este estudio, nos encontramos ante una nueva cotidianeidad donde las rutinas, hábitos, costumbres y formas “normales” antes de la pandemia, cambiaron o ya no existen, el estrés que se vivía en el trabajo ahora se traslada al hogar, la planificación que formaba parte de las actividades cotidianas del docente, se ha intensificado al tener que organizar actividades pedagógicas para distintos tipos de alumnos con diferentes condiciones, principalmente económicas y/o de aprendizaje, sin embargo, esto que ha representado más trabajo y más inversión de tiempo, poco impacto ha tenido en los aprendizajes de los alumnos.

La optimización de los tiempos ha sido un elemento que sale a relucir en los discursos de los maestros, las clases ya no son “como antes” ahora se invierte poco tiempo para trabajar de manera virtual con los alumnos, pero se incrementa para desarrollar otras actividades como la planificación, la evaluación, la incorporación a cursos de actualización (los cuales suelen ser impuestos) o incluso la recopilación de evidencias que permitan “justificar” que se está trabajando. Lo anterior convierte al tiempo como enajenante en tanto que subordina al docente a los designios externos bajo la consigna de que “hay una misión que cumplir”, la idea de vocación se hace presente para enfrentar todas las demandas externas asumiendo una autoexplotación (Chul Han, 2012) y sentido de culpabilidad (Hargreaves, 1992) al no poder cumplir en tiempo y forma con lo solicitado.

Bibliografía

- Berger, L. y Luckman, T. (1999). *La construcción social de la realidad*. Argentina: Amorrortu Editores.
- CEPAL-UNESCO. (2020) *La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19*. Recuperado de: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19>
- Chul Han, B. (2012) *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder editorial.
- De Sousa, S, B. (2020). *La cruel pedagogía del virus*. Buenos Aires: CLACSO.
- Díaz-Barriga, Á., Plá, S., Aguilar, J., Ducoing, P., Barrón, M. C., Alcántara, A.; et al, E. (2020). *Educación y pandemia. Una visión académica*. México: ISSUE-UNAM
- Estevez, A. (2020) *El zoomismo y el disciplinamiento para la inmovilidad productiva*. Nexos, Recuperado de: <https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=277>

- Fernández, M., Herrera, L., Hernández, D., Nolasco, R., & de la Rosa, R. (06 abril 2020). Lecciones del Covid 19 para el sistema educativo mexicano. Nexos. Blog. Recuperado de: <https://educacion.nexos.com.mx/?p=2228>
- Giroux, H., & Proasi, L. (2020). La pandemia de Covid-19 está exponiendo la plaga del Neoliberalismo. *Praxis educativa*, 24(2), 1-13. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7426999>
- Hargreaves, A. (1992) El tiempo y el espacio en el trabajo del profesor. *Revista de educación*, (298). Recuperado de: <http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0ef-143be-af76-4b8e-9854-c8d816a48aa3/re2980200486-pdf.pdf>
- Hoyos, R. (2020) Mitigando el impacto del COVID-19 sobre los aprendizajes. *Notas de política educativa*, (1). Recuperado de: [https://www.rafadehoyos.com/recursos/ensayos/Xaber_NP1_COVID_FINAL%20\(1\).pdf](https://www.rafadehoyos.com/recursos/ensayos/Xaber_NP1_COVID_FINAL%20(1).pdf)
- Illouz, E. (8 abril 2021). Nos hemos dado cuenta de que la intimidación constante y continua no es soportable para la mayoría de las parejas: entrevista con la socióloga Eva Illouz. Recuperado de: <https://www.elnacional.com/bbc-news-mundo/nos-hemos-dado-cuenta-de-que-la-intimidacion-constante-y-continua-no-es-soportable-para-la-mayoria-de-las-parejas-entrevista-con-la-sociologa-eva-illouz-2/>
- Kosik, K. (1976). *Dialéctica de lo concreto (Estudio sobre los problemas del hombre y el mundo)*. México: Grijalbo.
- Lozano, A. I. (2005). *Reprobación y deserción en las escuelas secundarias del Distrito Federal: estado del conocimiento*, México: UNICEF-GDF, mimeo.
- Mejoredu. (2020). Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por covid-19. Recuperado de: <https://www.gob.mx/mejoredu/articulos/encuesta-sobre-las-experiencias-de-las-comunidades-de-educacion-basica-durante-la-contingencia-por-covid-19-en-el-ciclo-escolar-2019-2020>
- Pérez, A.; Ferrer R.; García, E. (2015). Tiempo escolar y subjetividad. Significaciones sobre la práctica docente en escuelas de tiempo completo. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 20 (65), 507-527. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14035408009>
- PISA-OCDE (2018) Programa para la evaluación internacional de los alumnos. Resultados 2018. Recuperado de: https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf
- Quiroz, E. R. (2000) Las condiciones de posibilidad de aprendizaje en los adolescentes en la educación secundaria. (Tesis de doctorado). Departamento de Investigaciones Educativas-Instituto Politécnico Nacional, México.
- Santos del Real, A. (2002). La educación secundaria: perspectivas de su demanda, *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 7 (15), 371-376. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14001509>
- SEP. (2020). Acuerdo número 02/03/20. México, SEP. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
- UNESCO (2020). Respuesta del ámbito educativo de la UNESCO al COVID-19. *Notas temáticas del Sector de Educación*. Recuperado de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373401>
- Žižek, S. (2020). *¡Pandemia! El covid-19 sacude al mundo!* Madrid: Nuevos cuadernos Editorial Anagrama.

Confluencia de conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo en los procesos de aprendizaje individual y social en un entorno de cambio global permanente

Confluence of behaviorism, cognitivism, constructivism and connectivism in individual and social learning processes in an environment of a permanent and global change

Pedro Guadiana García

pedro.guadiana@cresur.edu.mx

Dulce María Guillén Morales

dulce.guillen@cresur.edu.mx

Recepción: 15 de mayo de 2021

Aceptación: 16 de junio de 2021

Resumen

El presente documento se propone articular paradigmas, teorías y prácticas educativas que interactúan simultáneamente en las aulas, de manera tal que no se comprendan como si fueran entes aislados, sino como un conjunto de prácticas que necesariamente fluyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Comenzamos con la relación entre cerebro y pensamiento como base. Posteriormente, esta conexión se vincula con las principales nociones y prácticas del cognitivismo, constructivismo, conductismo y conectivismo. Particularmente, acentuamos el papel activo de este cuarto paradigma, debido a la irrupción, crecimiento y consolidación de las tecnologías en los procesos educativos. Finalmente, se hace una propuesta para una mejor confluencia y articulación de estos cuatro paradigmas en ambientes de aprendizaje presenciales, semipresenciales o virtuales.

Palabras clave: conductismo, cognitivismo, constructivismo, conectivismo, procesos de aprendizaje

Abstract

This document links paradigms, educational theories and practices that interact simultaneously in the classrooms, aiming to understand and practice them as a whole strategy in learning processes, and avoiding to think of them as isolated paradigms. We start with the relationship between brain and thinking as a basis. Then, this connection is linked to the main notions and practices such as behaviorism, cognitivism, constructivism and connectivism. Particularly, we put special attention to the active function of this fourth paradigm, due to the irruption, growing and consolidation of technologies in

educational processes. Finally, we make a proposal in order to achieve a better confluence and articulation of these four paradigms in face-to-face, blended and virtual learning environments.

Key words: behaviorism, cognitivism, constructivism, connectivism, learning processes.

Introducción

Los seres humanos aprendemos, enseñamos, trabajamos, vivimos entre estímulos y respuestas -conductismo-, aprendizajes que relacionamos -cognitivism-, la construcción del conocimiento -constructivismo-, de manera colaborativa, y de manera cada vez más creciente en redes, en un mundo digital interconectado por la tecnología.

El presente texto muestra como estos cuatro paradigmas confluyen e intervienen simultáneamente en los procesos de aprendizaje con matices diferentes, dependiendo de los contextos, modelos educativos y sectores donde se aplica lo aprendido, tales como: público, privado, militar, empresarial, educativo y civil, entre otros.

El aprendizaje es algo permanente que trasciende el aula. Aprendemos desde antes de asistir a la escuela y continuamos aprendiendo al terminar los estudios formales. Aprendemos aun sin ir a la escuela. Aprendemos en todas las edades. Aprendemos para el trabajo. Aprendemos durante y para la vida.

El propósito del presente texto es correlacionar los cuatro paradigmas mencionados y sus impactos en y más allá del aula.

Para ello, en la revisión de la literatura, primeramente se mencionan los aspectos principales de las cuatro teorías del aprendizaje. Después, se aborda la relación cerebro-pensamiento para dar paso a la sección de desarrollo, donde se

profundiza en las relaciones cerebro-pensamiento con cada una de las cuatro teorías de manera acumulativa, es decir, en su confluencia: i) relación de la conexión cerebro-pensamiento con el conductismo, ii) relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivism y el constructivismo, iii) relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivism, el constructivismo y el conductismo, iv) relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivism, el constructivismo, el conductismo y el conectivismo.

Finalmente, en las conclusiones se adicionan recomendaciones para un cambio deseable que vaya desde el individuo y el aula hacia el entorno.

Revisión de literatura

Las cuatro teorías del aprendizaje, cuya conexión se trabajará en el presente texto

Antes de abordar la interconexión y la interrelación entre conductismo, cognitivism, constructivismo y conectivismo, así como sus manifestaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, repasamos los aspectos esenciales de las principales teorías del aprendizaje que sustentan este trabajo de articulación de estas cuatro realidades

El conductismo se refiere a lo que se tiene que hacer desde el exterior para obtener un resultado, el estímulo-respuesta, y tiene como referente esencial el modelo de Ivan Petrovich Pavlov (Morris & Maisto, 2005).

El cognitivism, según Heredia y Sánchez (2013) se enfoca "en el procesamiento mental de la información, haciendo evidente que este procesamiento tiene lugar antes de emitir la respuesta ante un estímulo".

Por su parte, el constructivismo postula inicialmente que el conocimiento es una construcción personal, resultado de la interacción entre el sujeto y el mundo a su alrededor. Cada sujeto construye su representación de la realidad (Perez, 2006). Posteriormente, Vygotsky, con la teoría socio-constructivista, incorpora el aspecto socio-cultural (UTEL, s.f.), donde la interacción y el trabajo colaborativo dan como resultado la construcción social del conocimiento que puede denominarse conocimiento aplicado.

Con la irrupción de la tecnología, aparece el conectivismo, definido por George Siemens (2004, citado por Gutiérrez, 2012) como teoría de aprendizaje para la era digital. Esta teoría y práctica no sucede de manera aislada, se conjuga con el conductismo, el cognitvismo y el constructivismo configurando una nueva realidad educativa.

Relación cerebro-pensamiento

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

El humano es un ser biopsicosocial (Libman Engel, citado por University of Rochester Medical Center, s.f.), en cuyo cerebro se origina el pensamiento. Pensar, es decir, el acto de imaginar, discurrir, considerar, examinar y reflexionar se origina biológica y psicológicamente en el cerebro, en el trabajo conjunto de los dos hemisferios cerebrales (Ormrod, 2005): el izquierdo, que permite el uso de la lógica, los números, la palabra; y el derecho, que se ocupa de los significados múltiples, de la globalidad, la espacialidad y la contextualización.

Entre las distintas manifestaciones del pensamiento podemos mencionar (Velasco, s.f.): formar conceptos, percibir, conocer, juzgar, comparar, abstraer, razonar, examinar, opinar, elaborar significados, meditar, recordar, imaginar, discutir, reflexionar, analizar, examinar, considerar, evaluar, deliberar, comprender, verbalizar, ponderar, planificar, programar, inducir, deducir, formular intenciones, crear, codificar, decodificar o interpretar. Por lo que toca al aspecto social, el ser humano se retroalimenta en su contacto con otros en el entorno económico, político y cultural en que se desarrolla. Por tanto, la capacidad biológica de imaginar, discurrir, considerar, exa-

minar y reflexionar está dada por la asimilación y acomodación o conexión de nuevos conocimientos con el conocimiento previo o existente en los ámbitos personal, familiar y social. Las cosas que se aprenden desde que se nace comienzan a hacer sentido en la medida en que hay retroalimentación con el entorno y se trasciende el núcleo familiar.

Por su parte, el aprendizaje “parece” (Ormrod, 2005) estimular la formación de nuevas neuronas (Neurogénesis), el fortalecimiento de sinapsis existentes y formación de otras nuevas en un proceso de continua adaptación del cerebro al contexto, conocido como Plasticidad.

Relación cerebro-pensamiento con las teorías del aprendizaje

Los elementos teóricos que se trabajarán transversalmente en el apartado de desarrollo son: 1) Los componentes biológicos, psicológicos y culturales influyen en la forma en que se recibe, acopia, procesa, recupera y genera información y conocimiento para el aprendizaje, entendido como (UTEL, s.f.): cambio permanente en las estructuras mentales, en las asociaciones y representaciones resultantes de los conocimientos (cognoscitividad), (UTEL, s.f.); 2) Las estructuras mentales, asociaciones y representaciones se utilizan en situaciones reales, resolución de problemas, proyectos o trabajos de campo (constructivismo), (UTEL, s.f.), en otras palabras, 3) la asimilación y la acomodación, la conexión de nuevos conocimientos con el conocimiento previo (cognitividad), la retroalimentación de dichos conocimientos con el ámbito social y cultural en que se está inmerso, es decir, el conocimiento aplicado en el contexto o entorno a lo largo de toda la vida, hace posible la revisión, enriquecimiento o modificación de conocimientos, mismos que pueden modificar la conducta (conductismo), (UTEL, s.f.); y 4) Todos estos procesos, en un

contexto de globalización en todos los órdenes de la vida (globalización legal, globalización económica-financiera, globalización social-cultural, globalización política, globalización ecológica, globalización educativa), amplían el espectro del aprendizaje como un proceso influido por la tecnología en un mundo interconectado por redes e instrumentos colaborativos (conectivismo).

Si bien estas cuatro visiones del aprendizaje suelen analizarse desde el enfoque del aula física y/o virtual donde se cumplen programas académicos de los niveles de la Educación Obligatoria en México, es necesario abarcar los aspectos no áulicos considerando, como se dijo en el párrafo anterior, que el aprendizaje es una actividad que sucede durante toda la vida en todos los ámbitos. De manera particular, como veremos más adelante, destacan las aportaciones del conectivismo al aprendizaje fuera de las personas, dentro de las organizaciones y orientado al desempeño de un trabajo en un mundo interconectado (Siemens, citado por Gutiérrez, 2012).

Colocando en el centro del análisis al sujeto como ser biopsicosocial, se desarrolla a continuación la relación de éste con las principales teorías del aprendizaje hasta estructurar una visión sistémica en un entorno de cambio.

Planteamiento del problema

El principal aspecto que motivó la realización del presente trabajo es la necesidad de trabajar los procesos de aprendizaje desde la confluencia de las distintas teorías y prácticas pedagógicas, toda vez que estos suelen verse desde la predominancia de algunas de ellas en función de la formación y práctica de los docentes. Quienes son especialistas en tecnología, suelen poner énfasis en la Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), algunos privilegian el mecanismo

de estímulo-respuesta o la construcción colaborativa del conocimiento, otros más se adentran en los procesos mentales de aprendizaje.

Entonces, el problema radica en las asimetrías en la combinación y uso de los cuatro paradigmas aquí trabajados. Una posible solución, entre otras, es la que se expone al final de este trabajo, en forma de propuesta.

Metodología

La metodología más adecuada para los propósitos de este artículo:

Es interpretativa porque posibilita la explicación de la confluencia de los cuatro paradigmas estudiados (conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo) en los contextos áulicos y permite inferir y proponer su articulación en los mismos.

Es también de corte cualitativo porque examina atributos -cambios en la conducta (conductismo), procesamiento mental de la información (cognitivismo), construcción individual y social del conocimiento (constructivismo), aprendizaje en la era digital (conectivismo) y no realiza análisis numérico.

Tiene un componente deductivo porque parte de los aspectos fundamentales de las cuatro teorías referidas y del entorno social para explicar as-

pectos específicos de su interacción y sus impactos en el ser humano y el aula.

Tiene también un componente inductivo porque elabora una propuesta que va de lo particular, es decir, desde el ser humano y el aula, hacia el entorno.

Desarrollo

De acuerdo con los cuatro puntos mencionados en la sección intitulada: "relación cerebro-pensamiento con las teorías del aprendizaje", procedemos a caracterizar las relaciones ahí referidas, antecedidas por números arábigos.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivismo

- 1 Los componentes biológicos, psicológicos y culturales influyen en la forma en que se recibe, acopia, procesa, recupera y genera información y conocimiento para el aprendizaje, entendido como cambio permanente en las estructuras mentales, en las asociaciones y representaciones resultantes de los conocimientos.

Figura 2.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivismo

Fuente: elaboración propia con imágenes de Google.

El cognitivismo, como puede verse en la siguiente figura, centra su atención (Heredia y Sánchez, 2013) "en el procesamiento mental de la información, haciendo evidente que este procesa-

miento tiene lugar antes de emitir la respuesta ante un estímulo".

Figura 3.

Procesamiento mental de la información

Procesamiento
mental de la
información

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

Diversas aportaciones dan cuerpo al cognitivismo:

En la Teoría del Desarrollo del Pensamiento y el Aprendizaje, Jean Piaget afirma que el pensamiento del niño es diferente al del adulto. Conforme se avanza en las etapas cronológicas, el sujeto también avanza, paralelamente, en su desarrollo cognitivo. Él considera que el sujeto aprende activamente, desarrollando su interpretación del mundo de menor a mayor complejidad. Para ello, el sujeto utiliza “esquemas” mentales que le ayudan a interpretar y organizar la información. Dentro de este proceso, hay dos acciones fundamentales: la asimilación (cuando hay nuevo conocimiento) y la acomodación (cuando hay una adaptación a estructuras ya existentes). Las dos anteriores en conjunto ayudan al sujeto a darle sentido al mundo (Heredia y Sánchez, 2013).

Las cuatro etapas del desarrollo cognitivo que sostiene Piaget son:

- i. Sensorio-motriz, acumulación de experiencias a través de los sentidos y que en edad cronológica sería de los 0 a los 2 años.
- ii. Pre-operacional, apropiación del lenguaje y construcción de significados, de los 2 a los 7 años.
- iii. Operaciones concretas, desarrollo del razonamiento lógico basado en sensaciones físicas, de los 7 a los 12 años.
- iv. Operaciones formales, desarrollo del pensamiento abstracto, de los 12 años en adelante.

El conocimiento es asimilable para el sujeto en tanto que existan las estructuras mentales apropiadas que le den cabida y organización.

David Ausbel, con la Teoría del Aprendizaje Significativo postula, de acuerdo con Heredia y Sánchez (2013, p. 185), que el significado re-

side “en la posibilidad de cada aprendiz para dotar de significado cada texto al poder relacionarlo con aquello que ya se sabe o conoce”. El conocimiento le es significativo si es capaz de interiorizarlo a través de su experiencia y sus recursos cognitivos.

Son tres los tipos de aprendizajes significativos:

- i. De representación, donde el sujeto dota de significado a cierto símbolo específico.
- ii. De conceptos, donde el sujeto reconoce las generalidades y particularidades de cierto objeto y las puede agrupar y diferenciar de otros. Se podría decir que es un tipo de agrupación por categorías.
- iii. De proposiciones, donde el sujeto es capaz de relacionar una serie de conceptos y darles sentido.

Para Ausubel, el aprendizaje necesita de una estructura cognitiva que permita al sujeto organizar, jerarquizar y memorizar. Aquí la información se estructura en forma de árbol. Una estructura central y ramas que nacen de ella.

Las premisas del aprendizaje significativo de acuerdo a Heredia y Sánchez (2013, p.180) son:

- a) Que el material de aprendizaje en sí mismo pueda ser relacionado de manera arbitraria en cualquier estructura cognoscitiva apropiada y;
- b) Que la estructura cognoscitiva del alumno contenga las ideas de afianzamiento relevantes con las cuales la nueva información sea anclada”.

En la Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento, que exhibe aspectos cognitivos y constructivistas, Jerome Brunner se enfoca “en la evolución de las habilidades cognitivas del niño y en la forma de estructurar adecuadamente los contenidos educativos” (Heredia y Sánchez, 2013, p. 217).

El Aprendizaje por Descubrimiento busca impulsar al sujeto como ser autónomo y libre pensador. Una de las características del aprendizaje por descubrimiento es que “permite al individuo desarrollar habilidades en la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo importante de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida” (Bruner, 1966, citado por Moreno, 2009, p. 8). Bruner reconoce tres modos de representación de la realidad:

- i. Enáctico (o ejecutor): Saber cómo hacer. Este sistema equivaldría a la etapa senso-motriz de Piaget. Donde el individuo se relaciona con el mundo a través de la experiencia física y la manipulación de los objetos del mundo. Se representa por la acción.
- ii. Icónico: Aquí se usa la representación mental de los objetos, independientemente de si se está en presencia de ellos o no. Se utiliza para reconocer las características de los objetos. Se encuentra una similitud con la etapa pre-operativa de Piaget.
- iii. Simbólico: es la capacidad de representación de cosas a través de símbolos, ya sea que éstos guarden o no relación con aquellos.

Para Bruner, la instrucción es muy importante, tanto que considera que las instrucciones deben ser adaptadas a las capacidades cognitivas de los individuos. Propone que para aprender, el sujeto debe seguir el proceso de la investigación a través de la identificación del problema, la realización de una hipótesis y la recopilación de información, el desarrollo de la observación, el registro y el análisis de los resultados. Todo en función de sus capacidades cognitivas. Podemos decir que en su teoría ocurre una enseñanza en espiral que da vueltas y regresa al mismo punto, pero en un nivel superior de entendimiento (Heredia y Sánchez, 2013).

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el constructivismo

2. Las estructuras mentales, asociaciones y representaciones se utilizan en situaciones reales, resolución de problemas, proyectos o trabajos de campo.

Figura 4.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivismo y el constructivismo

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

El Constructivismo postula en un principio que el conocimiento es una construcción personal, resultado de la interacción entre el sujeto y el mundo a su alrededor. Cada sujeto construye su representación de la realidad (Peres, 2006). Posteriormente, Vygotsky, con la teoría socio-construc-

tivista incorpora el aspecto socio-cultural (UTEL, s.f.), donde la interacción y el trabajo colaborativo dan como resultado la construcción social del conocimiento que bien podemos denominar conocimiento aplicado.

Figura 5.

Conocimiento aplicado a estructuras mentales previas

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

Según Pérez (2006), el constructivismo se basa en tres ideas fundamentales las cuales, sintetizadas en la figura anterior, nos dicen que:

- ⊙ El ser humano construye conocimiento de forma activa.
- ⊙ El ser humano construye sobre las bases de estructuras mentales previas (es decir, se relaciona con el cognitivismo).
- ⊙ El conocimiento tiene una dimensión subjetiva. Es decir, el conocimiento está en función de su viabilidad y no en función de una verdad absoluta.

En otras palabras, el aprendizaje deriva de las experiencias del sujeto y de su interpretación. Además, la forma de organizar dichas representaciones es lo que construye o da sustento a la realidad, ya que todo aprendizaje modifica la estructura mental del sujeto.

Lo anterior se refuerza con lo dicho por Araya, Alfaro y Andonegui (2007, p. 3) "el conocimiento se logra a través de la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos, y, al mismo tiempo transformándolos".

Vygotsky, con su teoría socio-constructivista, pone el énfasis en el aspecto socio-cultural. Pensaba que la formación del intelecto se realizaba de manera paulatina a través del proceso de desarrollo y para ello, se tenía que entender y conocer el marco de referencia del individuo partiendo de su medio sociocultural (Heredia y Sánchez, 2013).

Para este psicólogo, los adultos son el principal medio que tiene el niño para desarrollar sus habilidades cognitivas. En su teoría, el desarrollo del lenguaje y pensamiento se ven por separado y ya en la adultez se logra conjugar estos dos elementos. Además sostiene que los niños pueden realizar tareas más complejas (retos) si los adultos a su cargo son altamente competentes

cognitivamente hablando, lo anterior se conoce como la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), la cual se modifica según el desarrollo del individuo y conforme pasa de una etapa a otra. En la educación, uno de sus postulados señala que se debe de llevar a cabo una interacción entre estudiantes y profesor para desarrollar capacidades mentales superiores. Así, utilizó el término "andamiaje", traducido al español de "scaffolding", para que la persona pueda ejecutar actividades cada vez más complejas.

El construccionismo es una de las teorías derivadas del constructivismo. Dicha teoría fue postulada por Seymour Papert. Su teoría es de aprendizaje y didáctica. Su noción de "aprender haciendo" es propuesta para preparar a los jóvenes para un mundo en cambio permanente. Para este teórico, en el aula existen diversos estilos de aprendizaje que hay que tomar en cuenta. Plantea que el uso de la computadora es muy importante porque provee al niño de herramientas de apoyo, lo invita a ser más creativo y a hacer sus propias hipótesis y probarlas para construir conocimiento y solucionar problemas. De la mano con "aprender haciendo" está "aprender de los errores", por lo que el conocimiento generado tiene sus antecedentes en experiencias de vida. Los recursos tecnológicos son esenciales, ya que promueven el razonamiento lógico, la deducción y el análisis. Otras aportaciones son el trabajo colaborativo y el aprendizaje por proyectos: "...el construccionismo hace especial hincapié en la evaluación del procedimiento (estrategias, pasos, planificación, etc.) ya que no sólo toma en cuenta la evocación del resultado, sino que, además y por sobre todo, considera la forma por la cual un alumno llega al resultado", afirma Rodríguez (2008, citado por Heredia y Sánchez, 2013, p. 262).

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el conductismo

3. La asimilación y la acomodación, la conexión de nuevos conocimientos con el conocimiento previo (cognitivismo), la retroalimentación de dichos conocimientos con el ámbito social y cultural en que se está

inmerso, es decir, el conocimiento aplicado en el contexto o entorno a lo largo de toda la vida (constructivismo), hace posible la revisión, enriquecimiento o modificación de conocimientos, mismos que pueden modificar la conducta (conductismo).

Figura 6.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivismo, el constructivismo y el conductismo

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

En general, el conductismo se refiere a lo que se tiene que hacer desde el exterior para obtener un resultado, en lo que puede sintetizarse como estímulo-respuesta, basado principalmente

en el modelo de Ivan Petrovich Pavlov (Morris & Maisto, 2005), que se puede representar en la siguiente figura:

Figura 7.
Conductismo

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

Este modelo general se amplía con importantes aportaciones que dan un cuerpo sólido a la teoría conductista.

John B Watson sostiene que nacemos con conexiones llamadas estímulo-respuesta "E-R" (Larraguivel, 1983). Con base en ello, formula la Ley de la Frecuencia y la Ley de la Recencia. El principio de frecuencia establece que cuanto más frecuente sea una respuesta frente a un estímulo tanto más probable es que dicha respuesta se repita frente al mismo estímulo; y el principio de recencia dice que cuanto más reciente es una respuesta ante un estímulo, lo más probable es que la respuesta se reitere.

El Condicionamiento Clásico, o "proceso de aprendizaje mediante el cual un estímulo adquiere la capacidad de elicitar (provocar) una respuesta debido a su emparejamiento con otro estímulo que ya lo producía" (UNED, s.f.), es esencial para profundizar en el conductismo. Un estímulo es incondicionado cuando "de manera innata, elicita una respuesta incondicionada" (UNED, s.f.). En cambio, un estímulo condicionado es aquel que "inicialmente no era capaz de elicitar una determinada respuesta incondicionada, pero que tras el condicionamiento sí la provoca" (UNED, s.f.).

Pavlov postula, tal como refieren Heredia y Sánchez (2013, p. 122), que los estímulos condicionados "podían provocar respuestas reflejas o incondicionadas una vez asociadas previamente con los estímulos incondicionados. Asimismo, un

estímulo neutro después de la asociación se convertía en estímulo condicionado".

En la realidad operan muchas conexiones de estímulos y respuestas, dando lugar a cadenas de reflejos, que son conocidos como "condicionamientos de segundo orden, de tercer orden, etc" (UNED, s.f.).

En la Teoría del Condicionamiento Básico también opera el Principio de Contigüidad Principio que establece que el condicionamiento clásico es eficaz cuando el estímulo condicionado y el incondicionado son contiguos; cuando a uno le sigue el otro muy cerca en el tiempo.

Burrhus Frederick Skinner aportó las nociones de reforzamiento positivo y reforzamiento negativo, condicionamiento operante, modelado, extinción, recuperación espontánea y discriminación del estímulo. En el reforzamiento es importante especificar si lo que se pretende es incrementar o decrementar una respuesta con el reforzador, con reforzamientos positivos o castigos. En ambos casos existe una relación directa entre reforzador o estímulo positivo y una respuesta positiva, y entre un reforzador o estímulo negativo y una respuesta negativa, donde "una respuesta que va seguida por un refuerzo tiene mayor probabilidad de volver a presentarse" (Heredia y Sánchez, 2013, p. 127). El reforzador es el estímulo que "incrementa la frecuencia de la respuesta y que es proporcionado inmediatamente después de presentada la conducta" (Heredia y Sánchez, 2013, p. 129).

El condicionamiento operante sucede en “aquellas circunstancias en las cuales los hechos son un resultado directo de la conducta del individuo. Además, esa conducta se desarrollará por las consecuencias que produzca” (UNED, s.f.).

Vale la pena cuestionar qué es lo positivo y lo negativo para cada quién. Para el proveedor del estímulo, lo positivo no es necesariamente lo mismo que para el receptor del estímulo. Lo mismo sucede con la noción de negativo. En todo caso, parece más pertinente hablar de respuesta esperada por parte del reforzador.

El modelado “consiste en mostrar la respuesta meta frente al sujeto mostrándole también el reforzamiento a esa conducta” (Heredia y Sánchez, 2013, p. 131). El modelado es el aprendizaje por observación (por modelos). El moldeamiento por aproximaciones sucesivas se refiere a que una vez planteada la respuesta meta, cualquier conducta que se acerque a la meta será reforzada hasta conseguir la respuesta esperada.

La conexión estímulo-respuesta está sujeta a eventos como la extinción, que es la debilitación de la fuerza de asociación entre dicha conexión, la recuperación espontánea o reaparición de una respuesta, y la discriminación del estímulo, que es la distinción de estímulos parecidos condicionados e incondicionados.

Otro aporte importante al conductismo es el de Edward Lee Thorndike, para quien el aprendizaje está determinado por 3 factores. El primero es la disposición del niño, es decir, el niño tiene que estar preparado para poder beneficiarse de nuevas experiencias de aprendizaje. El segundo factor es la repetición de lo aprendido, el que consolida el aprendizaje. El tercer factor es la ley del efecto, la cual está asociada con la repetición. Esta ley establece que si una consecuencia percibida como satisfactoria ocurre justo después de una acción, es más posible que

esa acción vuelva a producirse; en cambio, si después de una acción llega un estímulo desagradable o doloroso, las posibilidades de repetir esa acción disminuirán (Heredia y Sánchez, 2013).

El aparente agotamiento del Conductismo da lugar al Neoconductismo que incorpora un enfoque social y de autoregulación del comportamiento. Uno de sus exponentes es Albert Bandura, quien refiere, tal como lo enuncian Heredia y Sánchez (2013, p. 154), que “existe un determinismo recíproco entre el ambiente y el comportamiento de las personas pues la interacción entre estos dos es compleja, de ahí se establece (...) el aprendizaje por la observación o modelado, y su teoría social del aprendizaje”; por su parte, la autorregulación retoma el “proceso de controlar el propio comportamiento, que incluye auto-observación, juicio y auto-respuesta”.

Ya desde mediados del siglo XX, el conductismo establece una conexión con el cognitivismo al reconocer que la persona, como afirman Heredia y Sánchez (2013, p. 133) “tiene que procesar la información en su interior” (cognitivismo), estableciendo relación entre estímulo, respuesta y consecuencia.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el conectivismo

4. Todos estos procesos, en un contexto de globalización en todos los órdenes de la vida (globalización legal, globalización económica-financiera, globalización social-cultural, globalización política, globalización ecológica, globalización educativa), amplían el espectro del aprendizaje como un proceso influido por la tecnología en un mundo interconectado por redes e instrumentos colaborativos.

Figura 8.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivismo, el constructivismo, el conductismo y el conectivismo

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

Al margen de la discusión de si el conectivismo debe considerarse una tendencia, infraestructura, herramienta o una teoría del aprendizaje – Suppens (1974, citado por Gutiérrez, 2012) define una teoría como “un conjunto de principios científicos que se presentan para explicar un fenómeno y proveen de marcos para interpretar observaciones del medio ambiente, que sirven como puente entre la investigación y la educación”-, consideramos que es innegable su papel de articulador preponderante en la actualidad en los procesos de aprendizaje, independientemente del grado de conductismo, cognitivismo y constructivismo que presenten.

Como se ha propuesto en este capítulo, conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo confluyen en los procesos de enseñanza aprendizaje con matiz diferente dependiendo del paradigma y contexto en que sucedan.

El principal exponente de esta teoría es George Siemens, quien define al conectivismo como teoría del aprendizaje para la era digital (Siemens, 2004, citado por Gutiérrez, 2012). Esta definición tiene muchas implicaciones, como se verá a continuación.

Figura 9.
Conectivismo

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

El Conectivismo define el aprendizaje como un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo (Gutiérrez, 2012).

Si bien en el constructivismo queda de manifiesto que el aprendizaje no se da solo en el ambiente áulico, es con el conectivismo que la actividad extra aula se proyecta de manera muy importante. Dicha actividad extra muros no solo abarca la escuela formal, sino también el ámbito laboral y de las relaciones sociales, políticas y económicas, incorporando formas de aprendizaje no formal e informal.

Con el advenimiento y consolidación de la globalización, que implica la aceleración de los procesos productivos, legales, económicos, ecológicos, culturales, sociales, culturales, médicos... y educativos, el conectivismo incide en el incremento de la productividad al facilitar que se haga más con menos recursos de tiempo, materiales y personas, transformando radicalmente los modos de vivir.

El conectivismo da cabida e interconecta las manifestaciones de las otras teorías en la realidad, lo que puede representar un aprendizaje con carácter holístico.

Figura 10.

Confluencia del cognitivism, constructivismo, conductismo y conectivismo

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

El conectivismo no es ajeno a los estímulos y respuestas característicos del conductismo, más bien los refuerza y acelera. Si hablamos de premios y castigos, reforzadores o condicionamientos, tenemos horarios específicos para hacer una transacción, para una junta virtual, para cargar evidencias en plataformas educativas. Tenemos recompensas si hacemos determinadas operaciones en línea más que en el entorno real.

El conectivismo revoluciona la forma en que se adquiere y procesa el conocimiento (cognitivism). Aprender en línea a través de tutores formales (docentes, directivos, colegas) e informales

(como Youtubers, Wikis, blogs) puede hacerse de manera semipresencial o virtual.

El conectivismo amplía el espectro de la construcción social del conocimiento que postula el constructivismo. Los foros de usuarios de software, los documentos en la nube que pueden ser operados simultáneamente por varios usuarios (WebQuest, Google Drive, entre otros), las comunicaciones virtuales (Skype, Whatsapp) y las redes académicas y las redes sociales generan aprendizaje socio-cultural.

Aportaciones del conectivismo

- ⊙ El aprendizaje también ocurre fuera de las personas.
- ⊙ El aprendizaje ocurre dentro de las organizaciones.
- ⊙ El aprendizaje puede residir en artefactos no humanos.
- ⊙ Las prácticas de aprendizaje trascienden el aula. La educación y los programas se dan en línea, complementando la modalidad presencial.
- ⊙ Empodera al estudiante, al aprendiz, al trabajador, al funcionario, al ciudadano al permitirle determinar los recursos que satisfacen sus necesidades de aprendizaje lo que puede generar una mayor disposición para aprender a aprender.
- ⊙ Permite solucionar problemas reales en forma colaborativa en el trabajo, la escuela y el hogar.
- ⊙ Permite el intercambio y adquisición de conocimientos de cualquier parte para poder aplicarlos en la solución de problemas en entornos vulnerables.
- ⊙ Obliga (conductismo) a la actualización permanente.
- ⊙ Crea valor económico.

Cómo opera el conectivismo, de acuerdo con Siemens (citado por Rodríguez, 2012):

- ⊙ Funciona por medio de redes, que son espacios democráticos donde confluyen todas las opiniones (Siemens, citado por Rodríguez, 2012). Los alumnos aprenden de otros alumnos, los trabajadores aprenden de otros trabajadores (Tecnológico de Monterrey, 2012). Se reestructuran las comunidades de aprendizaje en entornos de aprendizaje híbrido, ya que las nuevas herramientas digitales hacen posible que los estudiantes pregunten y respondan a las cuestiones entre ellos, y que los profesores proporcionen información en tiempo real. Más aún, se esboza la posibilidad de que los estudiantes pueden colaborar activamente con sus profesores en la producción de conocimiento

(del estudiante consumidor al estudiante creador), (Morrás, 2014).

- ⊙ Opera a través de nodos. El aprendizaje es un proceso de conexión especializada de fuentes de información o nodos, que son puntos de intersección o unión de varios elementos que confluyen en un mismo lugar.
- ⊙ Nodo. Punto de conexión en una red mayor. Muchos nodos construyen una red de aprendizaje. Hay nodos en el lugar de trabajo, el lugar de estudios, en los contactos personales.
- ⊙ Alimentación y mantenimiento de conexiones.
- ⊙ En la educación, cambia la estructura curricular y la manera de ver la enseñanza- aprendizaje. "En la literatura pueden identificarse tres objetivos en relación con el lugar de las TIC en las escuelas: a) lograr mejores y/o nuevos aprendizajes, b) generar un cambio o innovación pedagógica, y c) producir un cambio o innovación organizacional. (Claro (2010, citado en UNESCO, 2014, p. 125).
- ⊙ Da lugar a nuevos modelos instructivos (McLoughlin y Lee, 2008, citado en UNESCO, 2014) como, por ejemplo, el concepto de e-learning 2.0 acuñado por Stephen Downes para simbolizar la aplicación de las herramientas de la Web 2.0 en la educación. También se habla de Universidad 2.0 (Barnes y Tynan, 2008, citado en UNESCO, 2014), Curriculum 2.0 (Edson, 2007, citado en UNESCO, 2014) o Pedagogía 2.0 (McLoughlin y Lee, 2008, citado en UNESCO, 2014).
- ⊙ La aplicación más extendida del aprendizaje conectivista son los MOOC (Massive Open Online Courses). Los precursores, conocidos como cMOOC, o MOOC conectivistas, fueron precisamente implementados para validar las ideas matrices del conectivismo desarrolladas por Siemens y Downes (Wang, Cheng y Anderson, citados por Morrás, 2014). No persiguen tanto la adquisición de contenido o la capacitación en habilidades como el conocimiento socialmente construido. Muy diferentes son los MOOC posteriores, conocidos como xMOOC, que se centran más en la distribución de contenidos y omiten las características antes mencionadas. Se relacionan más con las grandes corporaciones (universitarias casi

- siempre) y se distribuyen en plataformas complejas como Coursera, EdX, Udacity entre, otras.
- ⊙ Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) se transforman en TAC (Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento) y TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación).
 - » Aceptable. Que tenga garantías mínimas de calidad.
 - » Adaptable. Que se ajuste a las necesidades de los estudiantes.
- ⊙ Alcanzar una cobertura que incluya entornos vulnerables.

Retos

- ⊙ Evitar en la medida de lo posible que se reproduzcan esquemas esquemas de dominación como sucede en el mundo "face to face". El reto es que sea en verdad un espacio democrático.
- ⊙ El conectivismo debe fortalecer a la educación como un derecho social, logrando que ésta sea:
 - » Asequible. Derecho civil, político, social y económico.
 - » Accesible. Que no exista discriminación.

Conclusiones

Recomendaciones para un cambio deseable

La confluencia de conductismo, cognitivism, constructivismo y conectivismo en los procesos de aprendizaje individual y social, lleva implícita una propuesta de cambio que sintetizamos en la siguiente figura:

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google

La adecuada confluencia de estos cuatro paradigmas:

- ⊙ Está propiciando el cambio de dentro afuera, desde la persona.
- ⊙ Sería un motor de cambio de fuera adentro, al contar con la participación de docentes, padres de familia, comunidad y autoridades.
- ⊙ Estaría impulsando el cambio de abajo arriba, desde la base de la pirámide social, para que no siempre los cambios sean a la inversa, para que individuos sean autosuficientes y autodidáctas
- ⊙ Propiciaría el cambio de arriba abajo, donde autoridades, instituciones y organizaciones de toda índole incluyan la participación social.
- ⊙ Bajo principios de cooperación y colaboración logren un cambio sistémico sin turbulencias, porque no es algo que se decide y opera únicamente en y desde las élites.
- ⊙ Podrían llevar al mejoramiento del aprendizaje, las escuelas, los individuos y la sociedad con un trascendental alcance indirecto en la transformación social de la realidad, algo que podría acreditarse con indicadores como el Índice de Desarrollo Humano para que los resultados de esta confluencia no quede en el ámbito de la percepción.

Referencias

- Araya, V., Alfaro, M., & Andonegui, M. (2007). *Constructivismo: orígenes y perspectivas*. Revista de educación, 13(24), 76-92.
- Ellis Ormrod, Jeanne (2005). *Aprendizaje humano*. 4a edición. México: Pearson. pp. 3-33
- Heredia, Y., & Sánchez, A. (2013). *Teorías del aprendizaje en el contexto educativo*. México: Editorial Digital, Tecnológico de Monterrey.
- Larraguivel, Estela (1983). *Reflexiones en torno a las teorías del aprendizaje*. Perfiles educativos. Universidad Nacional Autónoma de México. No. 2 (21). pp. 32-47
- Moreno, F. (2009). *Teoría de la instrucción vs. Teoría del aprendizaje significativo: contraste entre J. Bruner y D. Ausubel*. Argentina: El Cid Editor | apuntes. Retrieved from <http://0-www.ebrary.com.millennium.itesm.mx>
- Morris, C. G., & Maisto, A. A. (2005). *Introducción a la Psicología*. Pearson Educación.
- Morris, C. G., & Maisto, A. A. (2005). *Introducción a la Psicología*. Pearson Educación.
- News Medical. *Biography of psychiatric physicians John Romano and George Engel*. Recuperado de <http://www.news-medical.net/news/20100915/Biography-of-psychiatric-physicians-John-Romano-and-George-Engel.aspx>
- Peres, P. (2006). *Revisión de las teorías del aprendizaje más sobresalientes del Siglo XX*. Tiempo de educar, 5(10). Retrieved from <http://0-www.ebrary.com.millennium.itesm.mx>
- Sobrino Morrás, Á. (2014). *Aportaciones del conectivismo como modelo pedagógico post-constructivista*. Propuesta Educativa, (42), pp. 39-48.
- Tecnológico de Monterrey. (2012). *Reporte de Edu Trends sobre MOOC*. Monterrey, Nuevo León, México. Recuperado de: <http://www.observatorioedu.com/edutrendsmooc>
- Tom Kelley. Stanford University's Entrepreneurship Corner. *Using your whole brain*. Recuperado de <http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2104>

UNED (s.f.). Glosario de términos. Recuperado de <https://www2.uned.es/psico-4-psicologia-del-aprendizaje/glosario.html>

UNESCO. (2014). *Enseñanza y aprendizaje: lograr la calidad para todos*. París, Francia: UNESCO. Recuperado de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226159>

University of Rochester Medical Center (s.f.) Papers Of George Libman Engellibman Engel, George. Recuperado de https://www.urmc.rochester.edu/libraries/miner/historical_services/archives/faculty/paper-sofgeorgelibmanengel.cfm

UTEL University. *Introducción al pensamiento y al aprendizaje*. Dr. Salvador Leños Flores. Recuperado de <http://utel.college.com/re/DotNextLaunch.asp?courseid=10754293&userid=30083274&sessionid=0f50a57747&tabid=YocrCNvUgeeD-yj c O u v f z k t f k h Q / NtX8soGNv8z3fbSk=&sessionFirstAuthStore=true&macid=Y+NSliRP5hJg3LzTz-T2pYwSSwnLnmbqPH4jWZxjh1JTzqk1komhhDBvy5uDwzD8Y0/9dYBer4AhkixE-dreSbm2gYgOuGU8BVwscRUfnJW-Blk7wYmho3rCzxMc40kYmr3VU5cRzScyqr+jL0kBKnhgVuhsumAq3gibzklxOL9h-TApTP3RRggO9W+VJEappUWjVRilx6D-T1wWL5xccHHlq0A==>

Velasco Tapia, Lucía (comp.) (s.f.). *Desarrollo del pensamiento creativo*. Universidad de Londres. Recuperado de http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/desarrollo_pensamiento_creativo.pdf

